

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ
АСПЕКТИ
РОБОТИ ВИКЛАДАЧА**

Збірник тез
III Всеукраїнської науково-практичної
конференції
30 жовтня 2025 року

2025

УДК 37.015.3:378.147(063)
П80

III Всеукраїнська науково-практична конференція проводиться відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області

Організаційний комітет конференції:

Паржницький О.В., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, кандидат педагогічних наук

Гритчина С.А., методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області

Линник Д.І., методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області

Збірник містить матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції за такими напрямками: психологічна складова роботи викладача; застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей здобувачів освіти; психолого-педагогічні проблеми в освіті; використання особистісно-орієнтованої системи навчання; сучасні ресурси для забезпечення діяльності викладача; дистанційне навчання як альтернатива традиційному навчанню; інструменти для організації ефективної та цікавої роботи; сучасні концепції діяльності викладача у виховній системі закладу освіти; теоретико-методичні засади організації освітньо-виховного процесу в сучасних умовах; психологічні особливості дистанційного навчання.

Матеріали збірника призначені для практичного використання у роботі педагогічних працівників закладів професійної освіти.

Розглянуто на засіданні науково-методичної ради Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області (протокол № 5 від 26.12.2025).

Матеріали подано в авторській редакції, за достовірність фактів, цитат, посилань на джерела, власних імен тощо відповідають автори публікації.

ЗМІСТ

<i>Бабаєва Н.М., Чеверда С.С.</i> Створення багаторівневої освітньої екосистеми: інтеграції google classroom, традиційних методик та ШІ-асистентів для різних професійних напрямів підготовки.....	7
<i>Балабанов С.О.</i> Специфіка професійної діяльності старшого майстра закладу професійної (професійно-технічної) освіти	12
<i>Барабаш І.О.</i> Особистісно орієнтоване навчання на уроках математики..	20
<i>Басюк В. В.</i> Сучасні ресурси для забезпечення діяльності викладача.....	23
<i>Бачикало І.М.</i> Практико-орієнтовані підходи щодо використання інтегрованого навчання в процесі вивчення біології і географії.....	26
<i>Бикова О.О.</i> Діджиталізація в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах воєнного стану.....	33
<i>Бриндзак С.В.</i> Психологічні аспекти дистанційного навчання: виклики та переваги.....	37
<i>Брошеван Т.В.</i> Психологічні аспекти дистанційного навчання інформатики.....	42
<i>Гаврилюк С.А.</i> Використання комп'ютерних технологій при вивченні фотосправи в ЗП(ПТ)О.....	44
<i>Гафінець Н.М.</i> Особливості опанування іноземної мови за допомогою штучного інтелекту.....	47
<i>Гопанчук Л.М.</i> Інноваційні технології у формуванні аналітичної компетентності здобувачів економічної освіти	51
<i>Дибенко Г.</i> Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості викладача.....	54
<i>Дідик С.В.</i> Модель формування професійного інтересу в здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти як майбутніх кваліфікованих робітників.....	60

<i>Дранічнікова В.А.</i> Формування ключової компетентності «вміння вчитися впродовж життя» у здобувачів освіти професійних(професійно-технічних) освітніх закладів шляхом використання новітніх технологій.....	64
<i>Желєзнякова Л.І.</i> Застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей здобувачів освіти на уроках математики.....	69
<i>Забаровська С.М., Олійник К.А.</i> Психологічні властивості викладача як чинник ефективності освітнього процесу в умовах воєнного стану.....	74
<i>Задорожня Т.М.</i> Соціально-психологічна підтримка дітей підліткової віку в умовах кризи.....	78
<i>Залуженко В.І., Музика В.В.</i> Застосування інноваційних технологій з дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» для формування ключових компетентностей здобувачів освіти.....	82
<i>Зубчук К.А.</i> Синергія інноваційних технологій та психологічної стійкості викладача: формування ключових компетентностей здобувачів освіти в умовах ефективного дистанційного навчання.....	87
<i>Ілліна О.М.</i> Технології skills у здобувачів освіти в сучасному освітньому середовищі – основа формування професійної компетентності кваліфікованих робітників.....	92
<i>Ільчук А.О.</i> Психологічна підтримка педагогів як чинник ефективного освітнього процесу.....	99
<i>Кащук Н.В.</i> Формування розумової діяльності учнів на уроках історії у закладі професійної (професійно-технічної) освіти.....	104
<i>Кодак Н.І.</i> Цифровізація освіти: психологічні виклики та можливості для педагога.....	109
<i>Кузьменко С.О.</i> Психологічні особливості професійного становлення студентів педагогічних коледжів: виклики для викладача.....	113
<i>Леявіна І.В.</i> Застосування інформаційних технологій на уроках природничих наук.....	117

<i>Лисенко Н.О.</i> Сучасні цифрові інструменти і штучний інтелект у практиці дистанційного та змішаного навчання.....	121
<i>Литвиненко В.М., Зозуля Н.В., Дем'янюк Д.А.</i> Професійне вигорання вчителя: психологічні чинники, наслідки та шляхи подолання.....	124
<i>Лісова О.О.</i> Селфхарм у підлітків: причини, реакція педагогів.....	129
<i>Лопухович Н.В.</i> Психологічна компетентність як необхідна складова професійної компетентності сучасного педагога.....	135
<i>Майборода О.В.</i> Використання штучного інтелекту на заняттях іноземної мови.....	140
<i>Маршалюк Т.П.</i> Психолого-педагогічні аспекти роботи викладача.....	143
<i>Матвієнко Н.В.</i> Психологічна складова роботи викладача.....	146
<i>Менько В.В.</i> Психологічна складова роботи викладача.....	149
<i>Музичева К.А.</i> Саморегуляція як професійна компетентність сучасного педагога.....	154
<i>Осадча Я.А.</i> Адаптація STEM-орієнтованого проєктного навчання для формування ключових компетентностей здобувачів освіти за професією кухар-кондитер: кейс "від молока до крафтового сиру".....	157
<i>Остапович О.П.</i> Використання інтерактивних та ігрових технологій навчання, як основа формування професійної компетентності кваліфікованого робітника.....	161
<i>П'явка Т.Г.</i> Психологічні особливості дистанційного навчання.....	163
<i>Пітух Л.І.</i> Формування ключових компетентностей здобувачів освіти....	169
<i>Порубльова І.М.</i> Створення ситуації успіху на уроках літератури як психологічний ресурс особистісного зростання учнів.....	173
<i>Растеряєв М.Л.</i> Аспекти ігрової діяльності учнів молодших класів	178
<i>Рибчинська О.В.</i> Використання штучного інтелекту для розвитку критичного мислення на уроках зарубіжної літератури.....	181
<i>Романова Н.І.</i> Психологічна компетентність викладача: детермінанти формування здорового освітнього середовища.....	185

<i>Сенчишина Д.Д.</i> Інтеграція української та зарубіжної літератури як засіб реалізації сучасних теоретико-методичних принципів освітньо-виховного процесу.....	190
<i>Стасюк Ю.Д.</i> Формування громадянської компетентності в сучасних умовах.....	194
<i>Стрельнікова Г.О.</i> Інтеграція цифрових інструментів у професійній діяльності викладача.....	198
<i>Таєнчук О.В.</i> Дистанційне та змішане навчання – сучасний тренд в освіті.....	201
<i>Тимчук О.М.</i> Компетентнісний підхід в системі професійної (професійно-технічної) освіти.....	206
<i>Тимчук С.М.</i> Дидактичні особливості проведення нестандартних уроків у закладі професійної (професійно-технічної) освіти.....	213
<i>Троян А.Г.</i> Застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей здобувачів освіти.....	218
<i>Чеверда С.С., Семеніхіна І.В.</i> Створення цифрового освітнього середовища закладу ПТО: синергія проєктного підходу, ІІІ-технологій та психолого-педагогічного супроводу.....	225
<i>Чекригіна Г.Б.</i> Інновації – шлях до забезпечення якісного освітнього процесу у закладі професійної (професійно-технічної) освіти.....	230
<i>Чикалова Ж.В.</i> Дистанційне навчання як альтернатива традиційному навчанню: інтерактивний сайт-квест «Сервісбар» як інструмент формування цифрової компетентності майбутніх офіціантів і барменів.....	236
<i>Шендрик Н.П.</i> Психологічна складова роботи викладача.....	238
<i>Щегельська А.М.</i> Стійкість і адаптація: викладацька діяльність під час війни в Україні.....	242
<i>Юрчук С.С.</i> Збереження ментального здоров'я студентів шляхом подолання відчуття невизначеності під час освітнього процесу.....	245
<i>Яхнова О.В.</i> Психологічний супровід формування культури статевого і репродуктивного здоров'я молоді.....	251

СТВОРЕННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ ОСВІТНЬОЇ ЕКОСИСТЕМИ: ІНТЕГРАЦІЯ GOOGLE CLASSROOM, ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДИК ТА ШІ- АСИСТЕНТІВ ДЛЯ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ

Бабаєва Наталія Миколаївна,

заступник директора з навчально-виробничої роботи,
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький
професійний коледж моди і стилю»

Чеверда Сергій Сергійович,

кандидат економічних наук, доцент, викладач,
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький
професійний коледж моди і стилю»

Трансформація системи професійної освіти в умовах цифровізації суспільства та стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту вимагає переосмислення підходів до організації освітнього процесу та створення інноваційного навчального середовища, яке органічно поєднує традиційні педагогічні методи з сучасними цифровими інструментами.

Проблематика дослідження зумовлена необхідністю формування цілісної освітньої екосистеми, здатної забезпечити якісну підготовку фахівців різних професійних напрямів з урахуванням специфіки їхньої майбутньої діяльності, індивідуальних освітніх потреб здобувачів та вимог сучасного ринку праці. Багаторівнева освітня екосистема розглядається як інтегрована система взаємопов'язаних компонентів, що включає технологічну інфраструктуру на базі Google Classroom, перевірені часом традиційні методики викладання та інноваційні можливості штучного інтелекту, об'єднані спільною педагогічною філософією та орієнтовані на досягнення високих освітніх результатів [1].

Створення такої екосистеми у закладах професійної освіти вимагає системного підходу, стратегічного планування та глибокого розуміння специфіки підготовки фахівців різних професій: від традиційних до високотехнологічних.

Концептуальною основою багаторівневої освітньої екосистеми є принцип диференціації та персоналізації навчання відповідно до професійної специфіки та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Перший рівень екосистеми становить технологічна інфраструктура на базі Google Workspace for Education, центральним елементом якої виступає платформа Google Classroom як універсальний інструмент організації, управління та моніторингу освітнього процесу в дистанційному та змішаному форматах. Google Classroom забезпечує структурування навчального контенту за робочими навчальними планами, створення окремих віртуальних курсів для різних предметів, автоматизацію процесів оцінювання та надання зворотного зв'язку здобувачам [2]. Інтеграція Google Classroom з іншими сервісами екосистеми Google, зокрема Google Drive для зберігання та спільної роботи над документами, Google Meet для проведення синхронних онлайн-занять, Google Forms для створення опитувань та тестів, Google Sites для розробки навчальних веб-ресурсів, створює цілісне цифрове середовище, яке охоплює всі аспекти навчальної діяльності здобувачів та викладачів.

Другий рівень екосистеми представлений традиційними педагогічними методиками, адаптованими до специфіки професійної підготовки та інтегрованими у цифрове середовище, що включає пояснювально-ілюстративні методи для теоретичних дисциплін, практичні методи для формування професійних умінь та навичок, проблемні та евристичні методи для розвитку творчого мислення, методи кейсів для аналізу професійних ситуацій.

Третій рівень становлять ІІІ-асистенти та інтелектуальні системи, які виконують функції віртуальних тьюторів, надають персоналізовані рекомендації здобувачам, автоматизують рутинні процеси для викладачів та забезпечують адаптивність навчального процесу до індивідуальних потреб кожного студента.

Практична реалізація багаторівневої освітньої екосистеми у Запорізькому професійному коледжі моди і стилю демонструє специфіку адаптації загальних принципів до конкретних напрямів підготовки, зокрема легкої промисловості, побутового обслуговування, сфери послуг.

Для професій легкої промисловості («крavecь», «закрійник») в Google Classroom створюються курси спеціальних предметів та виробничого навчання з детальними відеоінструкціями технологічних операцій, інтерактивними практичними завданнями з конструювання виробів, віртуальними альбомами зразків тканин та фурнітури, що доповнюються традиційними заняттями у навчальних майстернях. ШІ-інструменти застосовуються для автоматичного розпізнавання та аналізу якості виконаних швейних операцій за фотографіями, генерації варіантів дизайну моделей одягу, створення персоналізованих завдань різного рівня складності залежно від темпу опанування матеріалу здобувачем [3].

Для предметів професій сфери послуг («декоратор вітрин») екосистема інтегрує можливості генеративних ШІ-моделей для створення ескізів, кольорних рішень та просторових композицій, які використовуються як джерело натхнення та відправна точка для розвитку власних творчих ідей здобувачів, при цьому традиційні методи навчання академічному малюнку, композиції та кольорознавству залишаються фундаментом професійної підготовки.

Для перукарів, візажистів та манікюрників Google Classroom став платформою розміщення відеоуроків з техніками роботи, віртуальних консультацій з викладачами, обміну портфоліо виконаних робіт, а ШІ-додатки для віртуального підбору зачісок, макіяжу та дизайну нігтів використовуються як навчальні симулятори перед роботою з реальними клієнтами в майстерні коледжу.

Психолого-педагогічний аспект функціонування багаторівневої освітньої екосистеми полягає у створенні комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу, забезпеченні безперервного супроводу здобувачів на всіх етапах навчання та підтримці професійного розвитку викладачів у сфері цифрових технологій. Роль викладача у такій екосистемі трансформується від традиційного джерела знань до куратора освітнього простору, який організовує взаємодію різних компонентів системи, модерує дискусії у Google Meet, аналізує дані аналітичних інструментів для виявлення труднощів у навчанні окремих здобувачів, координує використання ШІ-асистентів та забезпечує баланс між цифровими та традиційними формами роботи [4].

Екосистема підтримує комплексну систему комунікацій через формальні канали (коментарі в Google Classroom, електронна пошта) та неформальне спілкування у чатах, що сприяє формуванню професійної спільноти та взаємопідтримці. Психологічний супровід забезпечується моніторингом емоційного стану через анонімні опитування у Google Forms та індивідуальні онлайн-консультації психолога. Особливо важливим є використання ІІІ-інструментів для аналізу тональності повідомлень, що дозволяє проводити раннє виявлення проблемних ситуацій. Крім того, особлива увага приділяється формуванню цифрової культури здобувачів, що охоплює критичне мислення, розуміння етичних аспектів ІІІ, академічну доброчесність та навички самоорганізації в умовах змішаного навчання.

Система оцінювання у багаторівневій освітній екосистемі інтегрує традиційні підходи до оцінки професійних компетентностей з можливостями автоматизованого аналізу засобами цифрових технологій. Для теоретичного навчання використовуються автоматизовані тести у Google Forms з миттєвим зворотним зв'язком, для практичних робіт застосовується комбінований підхід, який включає оцінювання викладачем якості виконання завдань за фотографіями у Google Classroom, взаємооцінювання здобувачами робіт одногрупників, самооцінювання за критеріями, а також експериментальне впровадження ІІІ-систем для попереднього аналізу відповідності результату виконаних робіт технічним вимогам [5]. Аналітичні інструменти Google Classroom надають детальну статистику активності здобувачів, часу виконання завдань, динаміки успішності, що дозволяє своєчасно коригувати навчальний процес та надавати індивідуальну підтримку тим, хто відстає. ІІІ-алгоритми аналізують великі обсяги даних про навчальну діяльність здобувачів та генерують персоналізовані рекомендації щодо підвищення ефективності навчання, додаткових ресурсів для самостійного опрацювання складних тем. Формувальне оцінювання через регулярний зворотний зв'язок у коментарях до завдань стимулює безперервний розвиток здобувачів та підтримує їхню мотивацію до навчання.

Багаторівнева освітня екосистема, впроваджена у Запорізькому професійному коледжі моди і стилю протягом останніх двох років, продемонструвала позитивні

результати. Вони проявилися у підвищенні якості навчальних досягнень здобувачів, зростанні їхньої мотивації та успішній адаптації до змішаного навчання. Завдяки цьому вдалося зберегти безперервність освітнього процесу та розвинути цифрові компетентності всього колективу. Здобувачі освіти особливо відзначають зручність доступу до навчальних матеріалів у будь-який час та з будь-якого місця, що дозволяє навчатися у власному темпі та ефективно надолужувати пропущене через тривоги чи блекаути, а також цінують швидкість отримання зворотного зв'язку від викладачів.

Викладачі позитивно оцінюють автоматизацію рутинних процесів перевірки тестів та ведення документації, зручність організації змішаного навчання, можливості моніторингу прогресу кожного здобувача, доступ до аналітичних даних для покращення методики викладання. Виклики впровадження екосистеми включають необхідність системного навчання педколективу роботі з новими інструментами, забезпечення надійного інтернет-з'єднання та технічного обладнання для всіх учасників освітнього процесу, подолання психологічного опору частини викладачів до змін у звичних методах роботи, розробку методичного забезпечення для всіх професійних напрямів підготовки, вирішення питань академічної доброчесності та етичного використання ШІ-технологій.

Подальші перспективи розвитку багаторівневої освітньої екосистеми Запорізького професійного коледжу моди і стилю, пов'язані з радикальною інтеграцією технологічних трендів. Зокрема, планується впровадження віртуальної реальності (AR) для створення імерсивного навчального середовища для професії «закрійник», де студенти зможуть «приміряти» моделі на цифрових аватарах. Паралельно відбудеться розробка власних ШІ-моделей (LLM), навчених на специфічних даних коледжу, для забезпечення персоналізованих рекомендацій та автоматичної аналітики успішності. Нарешті, розвиток міжнародної співпраці буде поглиблений через спільні онлайн-проекти та використання віртуальних лабораторій з іноземними партнерськими закладами.

Досвід створення багаторівневої освітньої екосистеми у Запорізькому професійному коледжі моди і стилю може бути адаптований та впроваджений у

інших закладах професійної освіти різних профілів з урахуванням специфіки професійної підготовки та наявних ресурсів, що сприятиме підвищенню загальної якості професійної освіти в Україні та формуванню конкурентоспроможних фахівців, готових до викликів цифрової економіки.

Список використаних джерел

1. Биков В. Ю., Спирін О. М., Пінчук О. П. Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 75. № 1. С. 1–26.

2. Морзе Н. В., Базелюк О. В., Воротникова І. П., Чернікова Л. А. Формування цифрової компетентності вчителя: навч. посіб. Київ : Видавнича група ВНУ, 2021. 592 с.

3. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Козяр М. М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2019. 502 с.

4. Кравець С. Г. Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Професійна педагогіка. 2021. № 1 (22). С. 78–85.

5. Лук'янова Л. Б. Цифрова трансформація освітнього процесу: виклики та можливості. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2022. Вип. 2 (19). С. 45–58.

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОГО МАЙСТРА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Балабанов Сергій Олексійович,
старший майстер,
ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

В умовах реформування системи вітчизняної освіти взагалі і професійної (професійно-технічної) освіти (далі П(ПТ)О) зокрема, широкого запровадження новітніх виробничих технологій, підвищення якості робітничих кадрів розширюються та ускладнюються функції системи професійної підготовки кваліфікованих робітників, зростає потреба науково-методичного супроводу її функціонування.

У зв'язку зі зміною змісту та характеру праці на основі досягнень науково-технічного прогресу в галузях, виникнення нових професій суттєве значення має організація навчально-виробничого процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), яка повинна бути спрямована на значне підвищення якості професійної підготовки робітників, її фундаменталізації та гнучкості. Сучасні вимоги до якості трудових ресурсів потребують переважно інноваційних підходів до їх підготовки, високого професіоналізму як педагогічних працівників системи П(ПТ)О, так і керівного складу відповідних закладів освіти [1].

Професійна діяльність сучасного керівника ЗП(ПТ)О є складною та багатогранною, має інтерактивний характер і вимагає використання узагальнених професійних знань та вмінь із багатьох галузей. Як доводить практика, основу професійної діяльності керівника становить інструктивно-методична діяльність, яка розглядається як складова організаційно-педагогічної діяльності.

Цілі та задачі інструктивно-методичної діяльності керівників ЗП(ПТ)О спрямовані на забезпечення: ефективної організації навчально-виробничого процесу та інноваційної педагогічної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; оновлення системи науково-методичної роботи; підготовку 8 професійно-мобільних кваліфікованих робітників, які відповідають сучасним вимогам ринку праці.

В межах інструктивно-методичної діяльності основними показниками професійної компетентності керівних кадрів можуть бути такі [4]:

1. Підготовленість до інструктивно-методичної діяльності, яка включає знання: нормативних документів, посадових обов'язків своїх підлеглих, навчальних планів та програм у необхідному обсязі, форм і методів узагальнення і розповсюдження перспективного педагогічного досвіду, сучасних дидактичних вимог до уроків, цифрових технологій та їх використання в управлінській діяльності; уміння: визначати перспективу діяльності ЗП(ПТ)О, колегіально вирішувати питання роботи закладу освіти, глибоко і грамотно аналізувати діяльність педагогічних працівників, бачити кінцеві результати їх роботи, формулювати чіткі педагогічні завдання для них, контролювати їх діяльність, підтримувати творчі пошуки педагогів, робити їх досягненням всього колективу закладу.

2. Особиста педагогічна майстерність і методична діяльність, які включають: педагогічну ерудицію і постійну педагогічну самоосвіту, педагогічний такт, активність і творчість у освітньому процесі, забезпечення міцних знань учнів, активність у методичній роботі та особиста участь в ній, надання постійної методичної допомоги педагогічним працівникам у плануванні та проведенні уроків, уміння аналізувати уроки, залучення педагогів до пошукової дослідно-експериментальної та наукової діяльності.

3. Інноваційність мислення, тобто готовність до створення необхідних умов для творчої діяльності педагогічних працівників і учнів; до впровадження прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної педагогічної діяльності на підставі впровадження наукоємних інформаційних технологій.

4. Професійні прогностичні вміння щодо розвитку та поширення фахової спеціалізації закладу освіти, визначення та створення нормативно-правової та матеріально-технічної бази для підготовки конкурентоспроможних робітників за новими професіями, які затребувані на ринку праці; оновлення змісту 9 навчання кваліфікованих робітників з метою його фундаменталізації та гнучкості.

До керівного складу ЗП(ПТ)О належить старший майстер, який є організатором виробничого навчання та практики учнів, відповідає за їх стан,

забезпечує безпечні умови праці учнів та майстрів виробничого навчання, керує навчально-виробничою діяльністю.

Професійний функціонал старшого майстра ЗП(ПТ)О

До основних завдань та професійних обов'язків старшого майстра ЗП(ПТ)О варто віднести:

- ✓ відповідальність за навчально-виробничу діяльність майстрів та роботу всього персоналу навчально-виробничих майстерень, полігонів і лабораторій закладу освіти;
- ✓ здійснення підготовки матеріалів до засідань педагогічних рад у межах своїх посадових обов'язків;
- ✓ здійснення контролю за підготовкою майстрів виробничого навчання до занять;
- ✓ організація навчально-виробничого процесу відповідно до програм виробничого навчання, технологій виробництва;
- ✓ здійснення контролю за веденням встановленої обліково-звітної документації щодо показників роботи навчальних майстерень, полігонів і лабораторій;
- ✓ сприяння розвитку технічної творчості майстрів виробничого навчання та участі їх у конкурсах професійної майстерності;
- ✓ разом із заступником директора з навчально-виробничої роботи організація і контроль підвищення кваліфікації і стажування майстрів виробничого навчання, участь у їх атестації;
- ✓ відповідальність за оснащення навчальних майстерень, полігонів і лабораторій обладнанням, устаткуванням, матеріалами, інструментами, пристроями і технологічною документацією;
- ✓ прийом і оцінка якості продукції, виконаної учнями в процесі навчання (при відсутності у закладі освіти робітника технічного контролю);
- ✓ контроль проведення виробничого навчання, ведення технічної документації;

- ✓ підготовка проектів договорів та разом із майстрами виробничого навчання визначення робочих місць, що відповідають вимогам навчальних програм для проходження учнями виробничої практики;
- ✓ контроль виконання учнями кваліфікаційних (пробних) робіт;
- ✓ контроль дотримання майстрами виробничого навчання та працівниками навчально-виробничих майстерень, полігонів і лабораторій правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, вимог правил охорони праці та протипожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

Старший майстер повинен знати: Конституцію України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, нормативно-правову документацію з питань професійної (професійно-технічної) освіти, методику організації виховного та навчально-виробничого процесів, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Основні кваліфікаційні вимоги, що сьогодні висуваються до посади старшого майстра: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) або повна вища освіта відповідного професійного спрямування та психологопедагогічна підготовка. Стаж роботи на інженерних або педагогічних посадах – не менше 3 років.

Сучасні функції професійної діяльності старшого майстра ЗП(ПТ)О

В сучасних умовах виробництва змінилися підходи до організації навчально-виробничого процесу у ЗП(ПТ)О, а отже – розширився функціонал діяльності старшого майстра. Які ж завдання сьогодні поставлені перед старшим майстром?

1. Забезпечення якості професійно-практичної підготовки.
2. Оновлення стану навчально-матеріальної бази ЗП(ПТ)О.
3. Підбір кадрів та підвищення професійного рівня молодих майстрів виробничого навчання.
4. Впровадження в навчально-виробничий процес сучасних виробничих технологій та обладнання.

5. Створення навчально-практичних центрів (дільниць).

6. Укладання договорів на підготовку кадрів, проходження виробничої практики та працевлаштування.

7. Участь у організації професійного навчання учнів за дуальною формою здобуття освіти тощо.

Таким чином, серед основних напрямів діяльності старшого майстра варто виділити два основних:

1) Планування, організація та контроль навчально-виробничого процесу як у ЗП(ПТ)О, так і в умовах виробництва;

2) Інструктивно-методична робота з майстрами виробничого навчання.

Розглянемо більш детально кожен з напрямів діяльності.

Однією з основних функцій професійної діяльності старшого майстра ЗП(ПТ)О є організація та контроль професійно-практичної підготовки. У цьому контексті старший майстер:

- ✓ відповідає за навчально-виробничу діяльність майстрів виробничого навчання та роботу всього персоналу навчально-виробничих майстерень, полігонів і лабораторій закладу освіти;
- ✓ організовує навчально-виробничий процес відповідно до програм виробничого навчання, технологій виробництва;
- ✓ здійснює контроль за веденням встановленої обліково-звітної документації щодо показників роботи навчальних майстерень, полігонів і лабораторій;
- ✓ відповідає за оснащення навчальних майстерень, полігонів і лабораторій обладнанням, устаткуванням, матеріалами, інструментами, пристроями і технологічною документацією;
- ✓ проводить прийом і оцінку якості продукції, виконаної учнями в процесі навчання (при відсутності у закладі освіти робітника технічного контролю);
- ✓ контролює проведення виробничого навчання, ведення технічної документації;

- ✓ готує проекти договорів та разом із майстрами виробничого навчання визначає робочі місця, що відповідають вимогам навчальних програм для проходження учнями виробничої практики;
- ✓ контролює виконання учнями кваліфікаційних (пробних) робіт;
- ✓ контролює дотримання майстрами виробничого навчання та працівниками навчально-виробничих майстерень, полігонів і лабораторій правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, вимог, правил охорони праці та протипожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

Також, сьогодні старший майстер є одним із організаторів і координаторів освітнього процесу у ЗП(ПТ)О за дуальною формою навчання. Старший майстер, як правило, здійснює домовленості щодо організації професійного навчання із керівниками підприємств, установ та організацій, укладає угоди на підготовку кадрів, частково здійснює контроль за організацією навчально-виробничого процесу за дуальною формою навчання.

- ✓ Ще однією важливою ланкою професійної діяльності старшого майстра ЗП(ПТ)О є інструктивно-методична робота з майстрами виробничого навчання, яка сьогодні зводиться до:
 - ✓ здійснення контролю за підготовкою майстрів виробничого навчання до проведення занять;
 - ✓ сприяння розвитку педагогічної і технічної творчості майстрів виробничого навчання, участі їх у відповідних методичних секціях, конкурсах професійної майстерності;
 - ✓ організації і контролю підвищення кваліфікації і стажування майстрів виробничого навчання разом із заступником директора з навчально-виробничої роботи, участі у їх атестації;
 - ✓ підготовки відповідних матеріалів і виступів на засіданнях педагогічної ради закладу освіти у межах своїх посадових обов'язків.

Одним із важливих аспектів методичної діяльності старшого майстра є робота із молодими майстрами виробничого навчання.

До системи П(ПТ)О щорічно приходять нові майстри, які не мають спеціальної педагогічної освіти і досвіду навчальної і виховної роботи. Часто це кваліфіковані робітники підприємств, випускники інститутів, коледжів, а дуже часто і кращі випускники своїх же училищ.

Як правило, більшість із них добре підготовлені теоретично, а от досвід практичної роботи відсутній.

Для успішної роботи майстру виробничого навчання необхідні не тільки знання з педагогіки, йому необхідно досконало володіти і професійними навичками. Для таких майстрів, в основному, і організовується Школа молодого майстра.

Таким чином, специфіка професійної діяльності старшого майстра сьогодні є одним із тих ключових аспектів роботи ЗП(ПТ)О, що впливає як на якість професійної підготовки кваліфікованих робітників, так і на методичну й технологічну готовність майстрів виробничого навчання до виконання професійних обов'язків.

Список використаних джерел

1. Організація, планування та контроль навчально-виробничого процесу. Методичні рекомендації / Укладачі М.Д.Грачов, В.М.Скиба, Самойленко Н.Ю. Суми, 2011. 40 с.

2. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: навч. метод. посіб. За ред.Н.Г.Ничкало. - 2-ге вид., допов. - К,: Вища шк., 1994.- 159с.

3. Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 30.05.2006 №419 (редакція станом на 08.09.2015). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06#Text>

4. Роль старшого майстра у вирішенні актуальних питань організації професійно-практичної підготовки. Матеріали кращих освітніх практик педагогічних працівників закладів професійної освіти / Укладачі Горлова А.Г., Левіна Р.М., Юдіна Ю.Г. Біла Церква, 2020. 85 с. Сілаєва І.Є., Шевчук С.С.

Інструктивно-методична діяльність керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів: методичні рекомендації. Донецьк: ДПО ІПП, 2011. 63 с.

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Барабаш Ірина Олексіївна,

викладачка,

ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

Сучасна освіта вимагає нових підходів до організації навчального процесу, особливо у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ), де головна мета полягає не лише в передачі знань, а й у формуванні компетентного, соціально активного, відповідального фахівця. Одним із найефективніших напрямів реалізації цієї мети є впровадження особистісно орієнтованого навчання.

Особистісно орієнтоване навчання – це така організація освітнього процесу, яка ґрунтується на визнанні унікальності, індивідуальності та неповторності кожного здобувача освіти. Основне завдання викладача полягає у створенні умов для розвитку особистості учня, його пізнавальних інтересів, професійних нахилів та самостійності у навчанні. На відміну від традиційної моделі, де в центрі стоїть викладач і зміст предмета, у цій концепції акцент робиться на учневі, його потребах і можливостях[1].

У професійно-технічній освіті, де математика часто сприймається як складний і «сухий» предмет, особистісно орієнтований підхід допомагає подолати бар'єр нерозуміння та байдужості до навчання. Він дає змогу зробити уроки більш практичними, цікавими, пов'язаними з реальним життям і майбутньою професією учнів.

Основні принципи особистісно орієнтованого навчання:

1. Індивідуалізація навчання. Викладач враховує рівень підготовки, темп засвоєння матеріалу, інтереси та здібності кожного учня. Використання варіативних завдань, диференційованих інструкцій, творчих вправ дозволяє забезпечити комфортний рівень складності.

2. Діалогічність і партнерства. Навчання відбувається у формі співпраці: викладач і учень виступають рівноправними учасниками процесу. Діалог, обговорення, спільний пошук рішень створюють атмосферу взаємоповаги та довіри.

3. Суб'єктність учня. Учень виступає не об'єктом навчання, а активним творцем знань, бере участь у плануванні та оцінюванні власної діяльності.

4. Рефлексія та самооцінка. Особистісно орієнтоване навчання передбачає формування вмінь аналізувати власні успіхи, помилки, визначати подальші кроки розвитку[4,6].

Для ефективного впровадження цього підходу на уроках математики викладач може застосовувати такі методи:

➤ Проектна діяльність. Учні виконують мініпроекти, що пов'язані з їхньою майбутньою професією: розрахунок витрат матеріалів, визначення собівартості, створення креслень, обчислення розмірів деталей тощо.

➤ Проблемне навчання. Створення ситуацій, у яких учні самостійно знаходять способи розв'язання математичних задач, здійснюють дослідження та роблять висновки.

➤ Інтерактивні технології. Робота в парах, групові проекти, дидактичні ігри, «мозкові штурми», математичні батли допомагають розвивати комунікативні навички, критичне мислення, здатність аргументувати свою позицію.

➤ Використання ІКТ. Цифрові ресурси, онлайн-тести, симуляції та графічні програми дають можливість візуалізувати абстрактні поняття, що підвищує інтерес до математики.

Особливе місце займає інтеграція математичних знань із професійною підготовкою. Наприклад, для учнів будівельних спеціальностей можна

пропонувати задачі з тем «Визначення площ поверхонь», «Розрахунок матеріалів», «Геометричні вимірювання». Учні, які опановують спеціальність кухаря, можуть розв'язувати задачі на пропорції, масштабування рецептів, розрахунок калорійності страв. Такі завдання не лише розвивають математичне мислення, а й демонструють практичну цінність предмета[5].

Викладачеві важливо враховувати психологічні особливості учнів ПТНЗ: різний рівень підготовки, навчальної мотивації, життєвого досвіду. Тому необхідно створювати комфортне середовище, де кожен має можливість проявити себе, відчувати власну значущість та успіх. З цією метою ефективними є такі прийоми, як ситуації успіху, позитивне підкріплення, персональні консультації, використання індивідуальних карт розвитку.

Особистісно орієнтоване навчання сприяє не лише кращому засвоєнню матеріалу, але й розвитку ****ключових компетентностей****, передбачених сучасними освітніми стандартами: уміння вчитися, критично мислити, співпрацювати, вирішувати проблеми, застосовувати знання у практичних ситуаціях^[3].

Викладач математики у системі особистісно орієнтованого навчання виступає не лише як носій знань, а як наставник, тьютор, фасилітатор. Його завдання – створити умови для саморозвитку кожного учня, допомогти знайти індивідуальну освітню траєкторію, підтримати інтерес до навчання. Викладач організовує навчальну діяльність так, щоб учень відчував власну участь у процесі, мав можливість приймати рішення, оцінювати власні результати[2].

Особистісно орієнтоване навчання є ефективним засобом формування активної, компетентної, творчої особистості. Уроки математики в ПТНЗ за такого підходу перетворюються з традиційних занять на простір розвитку, самореалізації та співпраці. Реалізація принципів індивідуалізації, діалогу, практичної спрямованості та рефлексії дає змогу зробити процес навчання сучасним і результативним. Це особливо важливо для майбутніх фахівців, адже вміння мислити логічно, точно розраховувати, аналізувати інформацію є основою будь-якої професійної діяльності.

Відтак, особистісно орієнтоване навчання на уроках математики у закладі професійної (професійно-технічної) освіти сприяє гармонійному поєднанню освітніх і виховних цілей, формує активну життєву позицію, самостійність та готовність до професійного зростання.

Список використаних джерел

1. Андрущенко В. П. Освіта в контексті соціокультурного розвитку. – К.: Знання України, 2006.
2. Бондаревська Є. В. Особистісно орієнтована освіта: теорія і технології. – Ростов н/Д: ТЦ 'Учитель', 2000.
3. Гузеєва О. В. Математика у системі компетентнісного навчання. – Харків: Основа, 2019.
4. Кравченко Т. В. Компетентнісний підхід у професійній освіті. – К.: Педагогічна думка, 2018.
5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004.
6. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 2011.

СУЧАСНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Басюк Валерій В'ячеславович,

викладач,

ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»

Сьогодні Інтернет перетворився на потужний інструмент для освіти. Він дає доступ до різноманітних освітніх ресурсів, включаючи віртуальні підручники, онлайн-курси, відео уроки та навчальні форуми. А також можливості для розваг та відпочинку, перегляд фільмів, відеоігри, мережеві спільноти та багато інших форм розваг.

Ці переваги сучасних технологій відкривають безліч інструментів, які допомагають покращити якість викладання, комунікацію зі здобувачами освіти та організацію навчального процесу.

Сучасні ресурси для викладачів включають **навчальні платформи** (Google Classroom, Moodle, Всеукраїнська школа онлайн), **інструменти для створення контенту** (Canva, Pinterest, PhET), **інструменти для комунікації та співпраці** (Zoom, Skype), а також **освітні ресурси та бібліотеки** (TED-Ed, "На Урок", освітні YouTube-канали) для створення інтерактивних уроків та підвищення ефективності роботи.

Платформи для дистанційного та змішаного навчання:

- **JustClass:** Дозволяє викладачам легко створювати завдання, автоматизувати їх перевірку та надавати результати.
- **Google Classroom:** Дозволяє створювати завдання, перевіряти їх, залишати коментарі та обмінюватися матеріалами з учнями на Google-диску.
- **Moodle:** Розроблена для комп'ютеризованого та дистанційного навчання, дає можливість представляти матеріал у різних форматах та створювати тести.
- **Mozaik Edncation:** інтернет-сервіс, що забезпечує інтерактивне навчання. Охоплює більшість предметів шкільної програми та дозволяє будь-який урок перетворити в захопливу пригоду на очному та дистанційному навчанні. Його основна складова – mozaBook урізноманітнює інструментарій уроків численними ілюстраційними, анімаційними та творчими презентаційними можливостями.
- **Всеукраїнська школа онлайн:** Платформа для дистанційного навчання з відеоуроками, конспектами та тестами, а також кабінетом вчителя.
- **Open edX:** Безкоштовна система керування курсами, яку використовують для розміщення онлайн-курсів.
- **Quizizz:** Internet-інструмент для проведення оцінювання рівня знань учнів як під час занять, так і в якості домашньої роботи.

Інструменти для створення навчального контенту:

- **Canva:** Універсальний інструмент для створення графічних матеріалів, презентацій та іншого візуального контенту.
- **Pinterest:** Використовується для пошуку, збереження та обміну зображеннями та ілюстраціями для натхнення та створення креативних навчальних матеріалів.
- **PhET:** Пропонує безкоштовні інтерактивні моделі для навчання фізики, хімії, математики та інших наук.
- **LearningApps:** Платформа для створення інтерактивних вправ, ігор та тестів з різних предметів.
- **TED-Ed:** Містить відеоуроки та матеріали, які можна використовувати для навчання широкого кола тем.
- **Canva:** Платформа [графічного дизайну](#), що дозволяє користувачам створювати [графіку](#), [презентації](#), [афіші](#) та інший візуальний контент для [соціальних мереж](#). Доступна як вебверсія, так і мобільна. Сервіс пропонує великий банк зображень, шрифтів, шаблонів та ілюстрацій
- **ClipDrop:** Потужний інструмент, який використовує штучний інтелект для вирішення широкого спектру завдань, пов'язаних з редагуванням зображень. Сервіс, який об'єднує функції видалення чи заміни фону, налаштування освітлення, видалення тексту та підвищення якості зображень, зміна розмірів картинки за допомогою додавань частини фонового зображення.

Інструменти для комунікації та співпраці:

- **Zoom:** Популярний інструмент для проведення онлайн-зустрічей та уроків.
- **Skype:** Дозволяє підтримувати зв'язок з іншими педагогами, проводити онлайн-наради та надавати підтримку учням.
- **Google Docs:** Надає можливості спільної роботи вчителя та учнів над документами, як над віртуальними зошитами чи дошками.

Додаткові ресурси:

- **"На Урок" та "Всеосвіта"**: Освітні проекти, що надають доступ до готових розробок, тестів, конкурсів та можливостей для підвищення кваліфікації вчителів.

- **YouTube, Telegram, Viber**: Використовуються для пошуку освітнього контенту, каналів з цікавою наукою, мультфільмами та навчальними матеріалами.

Видавництва, надають безкоштовний доступ до книг:

- Електронна бібліотека ІМЗО (<https://lib.imzo.gov.ua/>): забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням, батькам, вчителям, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації.

Список використаних джерел

1. Андрущенко В. П. Цифрова освіта в Україні: виклики та перспективи // Освіта і управління. – 2022. – №3. – С. 5–12.
2. Биков В. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: концептуальні засади розвитку. – Київ: Педагогічна думка, 2020. – 312 с.
3. Гриб'юк О. О. Цифрові інструменти в роботі сучасного педагога // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2021. – Т. 83, №3. – С. 1–15.
4. Мельник О. П. Використання Google Workspace for Education у закладах освіти // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2022. – №2. – С. 28–33.
5. Морзе Н. В., Вембер В. П. ІКТ-компетентність сучасного вчителя: теорія і практика. – Київ: Університет ім. Б. Грінченка, 2021. – 210 с.

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ І ГЕОГРАФІЇ

Бачикало Ірина Миколаївна,
викладачка,
Київський професійний коледж
будівництва і комунального господарства

На сьогоднішній день викладачі професійної освіти мають серйозні виклики: зацікавити здобувачів своїм предметом, показати значимість вивчення предметів природничого циклу, заповнити прогалини матеріалу шкільної програми, і найважливіше - показати наскільки тісно предмети загальноосвітньої підготовки пов'язані між собою та професією, яку вони обрали. Відома цитата Рене Декарт «Науки настільки пов'язані між собою, що легше вивчати їх всі одразу, ніж будь-яку з них окремо від інших» показує нам наскільки є важливим використання інтегрованого навчання в процесі вивчення природничих наук.

Освітня інтеграція є найголовнішим напрямком розвитку сучасної освіти, оскільки вона передбачає об'єднання знань, методів для створення цілісної системи, що надає здобувачам можливості бачити зв'язки між різними дисциплінами, розвивати критичне мислення та адаптуватися до умов сучасного світу. Інтеграція- це не просто об'єднання предметів, а потужний інструмент, який дає змогу викладачу вивести освітній процес на якісно новий рівень.

Отже, впровадження інтеграції дає змогу викладачу:

-Урізноманітнювати форми роботи, а саме, відкриває двері для використання різноманітних методичних прийомів, що робить уроки динамічними та ефективними. Замість звичних лекцій та опитувань, викладач може використовувати бінарні уроки (з іншим вчителем), екскурсії та польові дослідження, сучасні технології. Це дозволяє викладачу відійти від традиційної моделі навчання та зробити урок більш гнучким.

- Враховувати індивідуальні особливості кожного здобувача та сприяти їхньому творчому розвитку.

-Уникати дублювання матеріалу: інтеграція допомагає уникнути повторення одних і тих самих питань у різних предметах, роблячи навчання більш ефективним.

-Забезпечити цілісний розвиток - сприяє глибшому вивченню матеріалу та формування цілісної картини світу у здобувачів освіти.

Упровадження інтегрованого навчання на уроках природничого циклу є особливо актуальним адже ці дисципліни тісно пов'язані між собою та іншими предметами. Інтеграція у природничих науках- це форма організації освітнього процесу, при якій навчальний матеріал різних предметів вивчається в комплексі, що дозволяє поєднати зміст, методи і форми роботи, а також способи діяльності здобувачів освіти.

Переваги інтегрованого навчання для здобувачів полягають у:

-підвищенні мотивації та пізнавального інтересу, що робить процес навчання більш захопливим та мотивуючим, дозволяючи здобувачам бачити практичне застосування вивченого матеріалу в реальному житті;

-формуванні цілісного сприйняття світу: допомагає здобувачам побачити, як природничі науки взаємопов'язані і як вони відображають єдину, цілісну картину світу;

-поглибленні засвоєння знань- це забезпечить глибоке розуміння теми шляхом об'єднання споріднених блоків знань з різних дисциплін навколо єдиної теми;

-розвитку ключових компетентностей та навичок 21 століття - це сприяє розвитку креативності, вміння співпрацювати та комунікувати, що є важливим для майбутнього випускника;

-практичному застосуванні знань: інтегровані уроки дозволяють застосовувати знання та навички з різних дисциплін для розв'язання реальних проблем.

Розглядаючи інтегроване навчання в процесі вивчення біології і географії слід наголосити на практико-орієнтованих підходах та їх перевагах. Практико-орієнтовані-підходи - це методи, які перетворюють теоретичні знання про

реальну діяльність, де здобувачі можуть спостерігати, досліджувати та аналізувати явища, використовуючи конкретні інструменти та методи. Переваги в практико-орієнтованих підходах для здобувачів освіти - це поєднання навчання з практичною діяльністю, дозволяючи здобувачам застосовувати теоретичні знання в реальних ситуаціях, формувати практичні навички та компетентності, підвищуючи тим самим мотивацію до навчання та конкурентоспроможність на ринку праці. Практико-орієнтовані підходи у вивченні географії і біології включають бінарні і інтегровані уроки, лабораторні дослідження і спостереження, екскурсії та польові дослідження, проєктну діяльність, роботу з картографічними джерелами, кейс-стаді. Докладніше зупинюся на основних підходах, а саме на тих, що дозволяють урізноманітнювати освітній процес.

Саме інтегровані уроки виявилися надзвичайно актуальними та дієвими в освіті. У здобувачів освіти формується комплексне бачення предмета та його завдань, вони вчаться шукати підходи до їх розв'язання, але не окремо, а в розрізі реального життя. Саме завдяки інтегрованому навчанню здобувачі починають розуміти актуальність кожного предмета. Наведу кілька прикладів інтегрованих уроків біології і географії з іншими загальноосвітніми предметами.

На бінарному уроці (англійська мова і географія) на тему «США» впровадженні різноманітні методи та прийоми: «хмара слів», дослідження, робота з додатковими джерелами інформації, ігрові технології: «Знайди назви штатів», за допомогою платформи «learningapps». Як рефлексію використали «незакінчене речення», «для мене сьогодні важливим було», «сьогодні я дізнався».

Інтегровані уроки мобілізують здобуті знання і досвід. Лабораторна робота «Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої» чітко показує зв'язок між біологією та математикою. Під час виконання лабораторної роботи викладачка математики знайомить здобувачів освіти з такими поняттями, як: математична статистика, вибірка, варіаційний ряд, варіаційна крива та середнє значення вибірки. На уроці в запропонованому наборі вимірюють довжину листкової пластинки кожного

листка лавровишні з однієї гілки та вносять в таблицю дані у порядку зростання (варіаційний ряд). Будують варіаційну криву, обчислюють середнє значення довжини листка за формулою. Такі уроки демонструють інтеграцію предметів, зацікавлюють здобувачів освіти, активізують їхню увагу, пробуджують емоції, вносять в урок елементи новизни і цікавості.

Бінарний урок з біології та професійної підготовки на тему «Віруси біологічні та комп'ютерні» спрямований на формування міждисциплінарних навичок, розвиток вміння аналізувати спільні та відмінні ознаки біологічних і комп'ютерних вірусів, а також на розвиток інформаційно-комунікаційних та самоосвітніх компетенцій. Словесна бесіда, частково-пошуковий, випереджувальні завдання, ситуативні завдання, інтерактивні з використанням інтернет ресурсу «wordwall» - це методи, які використовуються на уроці і допоможуть здійснити міжпредметні зв'язки з інформатикою, історією та професійною підготовкою. Продовжуючи цю тему, слід наголосити на результативності вправ професійного спрямування, що полягає у формуванні фахових знань, умінь і навичок, а також професійного мислення та самосвідомості майбутнього фахівця та підготовку до практичної діяльності.

Практичну роботу « Читання схем транспорту свого міста» за можливості проводьте на подвір'ї разом з майстром виробничого навчання. Присутність майстра виробничого навчання дозволяє безпосередньо поєднати теоретичні знання з практичними навичками. Майстер може пояснити, як правильно орієнтуватися на місцевості, наочно показати схеми руху міського транспорту і дорожні знаки, ознайомити з безкоштовними мобільними додатками Google Карти та Waze, спеціалізованими додатками для громадського транспорту EasyWay та Chalo, а також додатками для міжміських перевезень BlaBlaCar для пошуку попутників, поставити перед здобувачами конкретні завдання, що робить навчання більш інтерактивним. Цей формат навчання є ефективним інструментом, що дозволяє здобувачам швидко і якісно засвоїти матеріал, перетворивши теоретичні знання на практичні навички: орієнтування, спостереження та просторове мислення в реальних умовах.

При вивченні природничих наук лабораторні дослідження та спостереження є невід'ємною частиною. Один із різновидів «Уроки на природі» - це така форма навчання, що дозволяє перенести освітній процес з аудиторії до природного середовища. Це не просто екскурсії, а повноцінні заняття, де здобувачі можуть вивчати матеріал на практиці, використовуючи навколишній світ, як навчальну лабораторію.

Лабораторну роботу «Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу» проводиться на подвір'ї – це практичний і ефективний підхід. На подвір'ї можна знайти безліч живих організмів: різні види трав, кущів, комах, птахів. Замість того, щоб працювати з фотографіями чи гербаріями, здобувачі досліджують реальні об'єкти, що робить навчання більш наочним та цікавим, має практичну орієнтацію. Вони самостійно знаходять рослину чи комаху за допомогою додатків Google Play, (PlantSnap, PlantNet, PictureThis та Flora Incognita), які через фотографії ідентифікують види рослин та тварин, надають інформацію про них. Здобувачі описують ознаки, визначають таксономічне положення, ґрунтуючись на реальних спостереженнях. Лабораторна робота на подвір'ї допомагає поєднати теоретичні знання (що таке вид, таксон, як працюють визначники) з практичними навичками (спостереження, опис, аналіз). Уроки на подвір'ї є невід'ємною частиною вивчення природничих наук.

Один із основних практико-орієнтованих підходів - проєктна діяльність. Це така навчальна форма роботи, яка дозволяє здобувачам самостійно або в групах виконувати практичні завдання для досягнення конкретної мети. Вона передбачає поетапну роботу: від визначення проблеми до презентації результатів.

Одним із найефективніших практико-орієнтованих підходів інтегрованого навчання - це кейс-стаді, оскільки він перетворює здобувачів на активних учасників, змушуючи їх застосовувати теоретичні знання в складних часто міждисциплінарних умовах. Кейс-стаді перетворює пасивне засвоєння матеріалу на активну дослідницьку діяльність.

Вивчення географії неможливе без картографічних джерел інформації. Сучасні електронні картографічні джерела включають інтерактивні онлайн-карти (наприклад Google Maps, Google Earth), геоінформаційні системи (ГІС), а також дані з дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Електронні картографічні джерела та географічні онлайн-ігри мають спільну мету: зробити процес навчання географії інтерактивним, динамічним і практико орієнтованим. Вони перетворюють пасивне засвоєння інформації на активне дослідження. На уроках географії використовуйте Сетерра (Seterra) — це популярна онлайн-платформа та мобільний додаток, призначений для інтерактивного вивчення географії. Її основна мета - допомогти користувачам швидко і весело запам'ятовувати географічну номенклатуру (назви, розташування об'єктів). Ця географічна гра містить понад 300 різних вправ для перевірки роботи з картою. Також з цього додатку є можливість роздрукувати карти та використати їх як доповнення для перевірки чи тематичного оцінювання. Мета роботи з картами на уроках географії – це формування географічної компетентності, що включає вміння орієнтуватися на місцевості, аналізувати інформацію та бачити взаємозв'язки між природними та суспільними явищами.

У позаурочний час чи протягом проведення тижня природничих наук обов'язковими є тематичні екскурсії. Екскурсія може бути інтегрованою, наприклад у природничому музеї можна одночасно вивчати біологію (видове різноманіття) та географію (місця поширення цих видів). Екскурсії дозволяють розширити та поглибити знання здобувачів, які вони отримали на уроках. Музей стає інтерактивною лабораторією, де можна наочно побачити те, що вивчалось в теорії.

Список використаних джерел

1. Ісаєва Г. Інтерактивні методи навчання під час вивчення географії в школі. Географія та основи економіки в школі. 2004. № 4. С. 43-45.
2. Врублевська М. О. Секрети успішного уроку географії. Х.: Вид. група «Основа». 2005. С. 52-110

3. Освітні технології навчання: Навч.-метод. посіб. За ред. О. М. Пехоти. К.: Видавництво А.С.К., 2003. 255 с.

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Бикова Олена Олександрівна,

викладач,

Олександрійський педагогічний фаховий

коледж імені В. О. Сухомлинського

(м. Олександрія, Україна)

Анотація: У статті розглянуто процес діджиталізації в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах воєнного стану.

Ключові слова: діджиталізація, професійна підготовка, учителі початкової школи, воєнний стан, дистанційне навчання, цифрові компетентності, штучний інтелект.

В умовах воєнного стану в Україні, система освіти зіткнулася з надзвичайними викликами, які потребують оперативних та ефективних рішень. Одним із таких рішень є діджиталізація освіти, яка стала невід'ємною частиною процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи. Використання цифрових технологій дозволяє забезпечити безперервність освітнього процесу та створює нові можливості для розвитку професійних компетентностей [10, с. 89-95].

Метою статті є аналіз особливостей діджиталізації в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах воєнного стану, а також визначення ключових викликів та перспектив цього процесу.

1. Виклики та можливості діджиталізації в умовах воєнного стану. Війна спричинила суттєві перешкоди для традиційної форми навчання, що зробило

цифрові інструменти головними у забезпеченні безперервності освіти [6, с.19-26]. Серед основних викликів варто відзначити: технічні труднощі: нестабільне підключення до мережі Інтернет, брак технічних засобів як у здобувачів освіти, так і у викладачів; психологічні бар'єри: військові дії та постійний стрес знижують мотивацію та концентрацію на навчанні; організаційні проблеми: переривання звичних навчальних планів, зміни у графіках викликані військовими діями [1, с. 21-27]. Проте, діджиталізація відкриває нові можливості для підготовки педагогів: гнучкість у навчанні: можливість вивчати матеріал у зручний час і місці через використання різних цифрових платформ [7, с. 38-45]; доступ до нових ресурсів: віртуальні бібліотеки, онлайн-курси та платформи відкривають здобувачам освіти доступ до передових матеріалів і методик; інтерактивність навчання: використання мультимедійних матеріалів, відеоуроків, інтерактивних вправ та симуляцій для кращого засвоєння знань [8, с. 56-62].

2. Інструменти та платформи діджиталізації в освітньому процесі.

Для організації дистанційного та змішаного навчання в умовах воєнного стану широко використовуються різноманітні цифрові платформи: Google Classroom, Moodle, Zoom – основні платформи для організації дистанційного освітнього процесу. Edmodo, Microsoft Teams – для комунікації та організації командної роботи між здобувачами освіти та викладачами. Kahoot!, Quizizz – інтерактивні платформи для перевірки знань та закріплення матеріалу у форматі гри. Використання штучного інтелекту, як інструменту діджиталізації, виступає не лише технічним ресурсом, а й педагогічним партнером, який допомагає реалізувати принципи індивідуалізації, мобільності, інтерактивності та доступності освіти. Його використання у підготовці майбутніх учителів початкових класів забезпечує низку вагомих переваг, зокрема: оптимізацію освітнього процесу, персоналізацію навчання, підтримку педагогічної автономії, психолого-педагогічну підтримку в умовах стресу, формування цифрової компетентності, підвищення якості педагогічної освіти. Завдяки штучному інтелекту, створюються можливості для моделювання

педагогічних ситуацій, віртуальних практик, аналізу кейсів і прогнозування освітніх результатів — що особливо важливо за обмеженого доступу до традиційної педагогічної практики. Цифрові інструменти також дозволяють викладачам контролювати успішність здобувачів освіти, забезпечувати регулярний зворотній зв'язок та адаптувати навчальні матеріали до індивідуальних потреб [4, с. 12-19].

3. Формування цифрових компетентностей майбутніх учителів.

Однією з основних задач діджиталізації є формування у майбутніх учителів початкової школи необхідних цифрових компетентностей, які включають: вміння використовувати цифрові інструменти для організації навчання. Це стосується не лише технічних навичок, але й педагогічного розуміння, як використовувати ці інструменти для досягнення освітніх цілей. Навички роботи з освітніми платформами: використання різноманітних інструментів для створення онлайн-занять, тестування та організації взаємодії зі здобувачами освіти; цифрова безпека: майбутні педагоги, на засадах сформованих гностичних умінь, повинні навчитися захищати персональні дані свої та здобувачів освіти, а також дотримуватися етичних норм в онлайн-просторі [2, с. 33-40].

4. Психолого-педагогічні аспекти діджиталізації.

Важливим аспектом підготовки майбутніх учителів є здатність враховувати психологічний стан здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання та війни. Майбутні учителі повинні опанувати: техніки психологічної підтримки здобувачів освіти через цифрові платформи. Війна спричиняє підвищену тривожність та стрес, тому фахівці повинні бути готові підтримувати здобувачів освіти, навіть на відстані. Адаптацію освітніх матеріалів для дітей, які можуть мати різні умови навчання та обмежений доступ до освітніх ресурсів [9, с. 48-55].

5. Практична підготовка майбутніх учителів у цифровому середовищі.

Один із найважливіших аспектів підготовки учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти – педагогічна практика. В умовах воєнного

стану, практична підготовка значно змінюється: онлайн-практика: студенти-практиканти можуть проводити уроки, виховні години через онлайн-платформи, застосовуючи сучасні цифрові методи; моделювання педагогічних ситуацій: використання віртуальних симуляторів класних кімнат та ситуацій допомагає практикантам відпрацьовувати навички управління класом та взаємодії з учнями; відеозаписи уроків: аналіз та самооцінка власних уроків через відео дозволяють здобувачам освіти критично оцінювати свою роботу та удосконалювати педагогічні навички [3, с. 45-51].

Діджиталізація стала ключовим елементом професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Використання цифрових технологій дозволяє забезпечити безперервність освітнього процесу, формувати важливі цифрові компетентності та надавати психологічну підтримку здобувачам освіти. Майбутні учителі повинні вміти не тільки використовувати сучасні освітні платформи, але й адаптувати навчальні методики, техніки до умов дистанційного навчання та кризових ситуацій. Інноваційні підходи в практичній підготовці через віртуальні симуляції та онлайн-уроки стають важливими інструментами для формування професійних навичок педагогів. Діджиталізація в освіті – це не лише вимушена необхідність часу, але й можливість створення нових, ефективніших підходів до освітнього процесу, до викладання, до якості знань здобувачів освіти сьогодні [5, с. 74-80].

Список використаних джерел

1. Андреева, Т. В. Використання цифрових технологій у підготовці майбутніх педагогів в умовах кризи. Педагогічна наука і освіта, 3(25), 2022, с. 21-27.
2. Бойко, Н. М. Професійна підготовка вчителів початкової школи в умовах діджиталізації освіти. Освітні інновації, 4(18), 2023, с.33-40.
3. Гончарук, О. С. Вплив цифрових технологій на якість дистанційного навчання під час воєнного стану. Проблеми сучасної педагогіки, 8(2), 2022, 45-51.

4. Демченко, Л. І. Формування цифрових компетентностей майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання. Інформаційні технології в освіті, 10(30), 2023, с. 12-19.
5. Ковальчук, В. Г. Цифрові технології як засіб підвищення ефективності навчання майбутніх педагогів. Журнал педагогічних інновацій, 6(11), 2022, с. 74-80.
6. Кремінь, В. А. Дистанційне навчання в умовах кризи: виклики та перспективи для педагогічної освіти. Освіта та суспільство, 2(17), 2022, с. 19-26.
7. Мартинюк, І. П. Використання цифрових платформ у професійній підготовці вчителів початкових класів під час війни. Педагогічна майстерність, 9(4), 2023, с. 38-45.
8. Романенко, О. В. Особливості онлайн-практики у підготовці майбутніх учителів у контексті діджиталізації. Цифрові освітні технології, 4(16), 2023, с. 56-62.
9. Сидоренко, М. П. Психолого-педагогічні аспекти використання цифрових технологій у підготовці майбутніх учителів. Сучасна освіта в Україні, 7(10), 2023, с. 48-55.
10. Шевченко, Л. І. Діджиталізація освіти в умовах війни: нові виклики для підготовки педагогів. Наукові записки Національного університету ім. Драгоманова, 23(5), 2022, с. 89-95.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Бриндзак Сніжана Володимирівна,
викладачка,
ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»

У сучасному світі, де технології стрімко змінюють освітній ландшафт, дистанційне навчання перетворилося з альтернативного варіанту на повноцінну форму здобуття знань. Однак успіх цього формату залежить не лише від якості платформ і контенту, а й від глибокого розуміння його психологічних особливостей.

Дистанційне навчання - це не просто перенесення аудиторних лекцій в онлайн-простір. Це кардинальна зміна звичного соціального, організаційного та емоційного контексту. Вона вимагає від учасників освітнього процесу адаптації до нових ролей, методів комунікації та самоорганізації. Психологічний вимір дистанційного навчання є ключовим фактором, що визначає ефективність навчального процесу та впливає на загальне благополуччя особистості.

Однією з основних методологічних проблем актуального дослідження є визначення термінів «дистанційна освіта» та «дистанційне навчання». На побутовому рівні ці поняття переважно вживають як синонімічні, проте науковці їх розрізняють. Зокрема, Л. Гаврілова та Ю. Катасонова пояснюють дистанційну освіту як результат дистанційного навчання [1].

Тобто, дистанційне навчання слід розглядати як процес, тобто як безпосередню діяльність. Це система методів, засобів, організаційних форм та взаємодії між викладачем і здобувачем освіти, що спрямована на передачу знань, формування вмінь та навичок поза традиційними аудиторіями.

Натомість, дистанційна освіта є результатом цього процесу. Це підсумковий стан, оформлений рівень знань, кваліфікація чи ступінь, якого людина досягає, успішно завершивши дистанційне навчання. Таким чином, якщо навчання відповідає на питання «як відбувається здобуття знань?», то освіта відповідає на питання «що досягнуто в результаті?».

Дистанційне навчання з'явилося досить давно, ще в XVIII столітті. Тоді воно мало форму кореспондентської освіти, студенти отримували навчальні матеріали звичайною поштою. Система дистанційного навчання сьогодні дозволяє придбати необхідні нові знання і навички за допомогою персонального комп'ютера з виходом в мережу Інтернет. За нормативними документами, що

стосуються організації дистанційної освіти, вона визначається як «індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, що створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [2].

Дистанційне навчання пропонує низку очевидних переваг, які є особливо актуальними у сучасному світі. Його ключова цінність полягає у гнучкості: здобувачі освіти мають можливість навчатися у зручний для себе час і з будь-якої точки, повністю долаючи географічні обмеження. Ця свобода є незамінною для осіб із нестабільним графіком роботи або для тих, хто проживає у віддалених районах. Крім того, дистанційний формат значно розширює доступ до навчальних ресурсів, пропонуючи матеріали, які можуть бути недоступні у локальних освітніх установах. Додатковою перевагою є можливість індивідуалізації програм: викладачі можуть адаптувати навчальний процес до унікальних потреб та темпу засвоєння матеріалу кожним учнем.

Відсутність потреби в подорожах до навчального закладу дозволяє заощадити час і гроші. Дистанційне навчання вимагає від учнів більшої самостійності та самодисципліни, що сприяє розвитку цих важливих навичок. Для людей з обмеженими можливостями чи здоров'ям, дистанційне навчання може стати більш доступним, оскільки воно зменшує фізичні обмеження. Ці переваги роблять дистанційне навчання привабливим варіантом для багатьох студентів і навчальних закладів [3, с. 344].

Актуальною стає і стратегія, що передбачає використання сучасних електронних платформ для об'єктивного оцінювання, а також формування відкритого комунікаційного середовища, яке стимулює активний діалог і співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

Використання електронних платформ для здійснення оцінювання та звітування сприятимуть об'єктивному оцінюванню студентів, а також

стимулюватиме діалог між викладачами та студентами. Розроблення відкритої лінії зв'язку, де студенти можуть звертатися зі своїми питаннями та проблемами, а викладачі оперативно надають відповіді та консультації стимулюватиме взаємодію та співпрацю між студентами в онлайн-середовищі через групові завдання, спільні проекти та обговорення [4, с. 183].

Дистанційне навчання має і ряд недоліків. Одним із головних - є нерівний доступ до технічних ресурсів та Інтернету. Ефективне дистанційне навчання вимагає наявності якісного комп'ютера або планшета, а також стабільного, швидкісного підключення до мережі. Якщо студент або викладач не має надійного обладнання чи інтернету (особливо в сільських або віддалених районах), це призводить до значних перешкод у навчальному процесі та створює так званий «цифровий розрив». Крім того, не всі учасники мають достатній рівень цифрової грамотності для ефективного використання навчальних платформ та інструментів.

Здатність до ефективної взаємодії та комунікації, враховуючи як технічні, так і соціальні аспекти, є ключовою для успіху дистанційного навчання. Співпраця викладачів, розробка якісних навчальних матеріалів та взаємне навчання є важливими аспектами подолання труднощів. Дистанційне навчання в Україні, хоча і є важливим інструментом для забезпечення освіти в умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора, однак таке навчання має проблему, що зводиться до нерівності доступу до освіти. Здобувачі освіти, які належать до етнічних чи мовних менших груп, можуть стикатися із труднощами у розумінні англomовного або іншомовного матеріалу, що призводить до нерівності в рівні доступу до освіти [5, с. 365].

Дистанційний формат навчання часто призводить до низки психологічних проблем:

- Соціальна ізоляція та самотність. Відсутність щоденного особистого спілкування з однолітками та викладачами зменшує відчуття приналежності до спільноти. Це може негативно впливати на емоційний стан, мотивацію та загальне благополуччя студентів.

- Проблема самоорганізації та мотивації. Дистанційне навчання вимагає від учня високої самодисципліни та внутрішньої мотивації. Відсутність прямого зовнішнього контролю та чіткого розкладу часто призводить до прокрастинації (відкладання справ) та зниження успішності.

- Змішування особистого та навчального простору. Навчання вдома може призвести до розмивання меж між роботою, навчанням і відпочинком. Це підвищує ризик навчального вигорання через нездатність повноцінно «вимкнутися» з режиму навчання.

Отже, дистанційне навчання є двограним психологічним явищем, яке одночасно надає значні переваги та створює серйозні виклики для всіх його учасників. З одного боку, дистанційне навчання сприяє психологічному комфорту та особистісній автономії, надаючи безпрецедентну гнучкість, можливість індивідуалізувати темп навчання та керувати власним часом. Це розвиває відповідальність та самостійність здобувачів освіти. З іншого боку, онлайн-формат створює значний психологічний тиск, вимагаючи високого рівня саморегуляції та самодисципліни для подолання прокрастинації та ризику навчального вигорання. Ключовим викликом також залишається боротьба із соціальною ізоляцією та дефіцитом «живого» спілкування.

Успіх дистанційного навчання в довгостроковій перспективі залежить від свідомого психологічного менеджменту: як з боку навчальних закладів (надання підтримки та чітких структур), так і з боку самих учнів (розвиток внутрішньої мотивації та навичок самоорганізації). Це не просто освітня, а й психологічна адаптація до нових реалій.

Список використаних джерел

1. Гаврілова Л., Катасонова Ю. Теоретичне аспекти впровадження дистанційного навчання в Україні. Освітологічний дискурс. 2017. № 1–2. С. 16–17.

2. Положення про дистанційне навчання / Наказ міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466. – Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235.

3. Сергієнко Т. І. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. Українські студії в європейському контексті. 2023. № 7. С. 344–349.

4. Кривонос І. О. Особливості використання інформаційних технологій в освітній діяльності здобувачів освіти. Українські студії в європейському контексті. 2022. № 5. С. 183–189.

5. Ткачук Г. В. Вебквест як інноваційна технологія у роботі вчителя інформатики. Українські студії в європейському контексті. 2023. № 7. С. 365–370.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Брошеван Тетяна Віталіївна,

викладач загальноосвітніх дисциплін,

ВСП «Бобринецький АФК ім.В.Порика БНАУ»

Дистанційне вивчення інформатики як високотехнологічної та практично орієнтованої дисципліни створює низку унікальних психологічних викликів як для студентів, так і для викладачів. Успіх цього процесу залежить не лише від технічної бази, а й від глибокого розуміння особливостей психіки в умовах цифрового освітнього середовища.

Ключовим моментом є навчальна мотивація та саморегуляція. В умовах відсутності фізичного контролю та соціального тиску групи, зовнішня мотивація різко знижується. Студенти повинні покладатися на свою внутрішню пізнавальну мотивацію – інтерес до програмування, алгоритмізації та технологій загалом. Це вимагає надзвичайно високого рівня самоорганізації та самоконтролю, оскільки прокрастинація стає однією з головних перешкод. Дистанційна освіта, по суті, виховує самостійність – ключову рису, необхідну для фахівця у сфері ІТ [1].

Особливістю вивчення інформатики є робота з когнітивними процесами – зокрема, з абстрактними поняттями (структури даних, алгоритми). Викладачу доводиться компенсувати відсутність живого пояснення, використовуючи інтерактивні інструменти та візуалізації, щоб допомогти студентам "побачити" ці абстракції. Водночас, постійна присутність цифрових подразників (сповіщень, месенджерів) ускладнює концентрацію уваги, вимагаючи від навчального матеріалу бути максимально структурованим та коротким. Психологічний бар'єр може виникати і на етапі практичної підготовки: технічні проблеми з налаштуванням програмного забезпечення чи тривале очікування допомоги при виникненні помилок можуть викликати фрустрацію та демотивувати [2].

Емоційно-вольова сфера та соціальна взаємодія також зазнають значних змін. Обмеження особистого спілкування між учасниками освітнього процесу часто призводить до відчуття ізоляції та самотності. Цей психологічний дискомфорт може знижувати загальну ефективність навчання. Факторами стресу також є технічна неготовність та розмивання меж між особистим життям і навчанням. Щоб уникнути цього, критично важливо підтримувати синхронне спілкування (відеоконференції) для збереження соціального зв'язку та запобігання відчуттю "відірваності". Емоційну підтримку забезпечує і якісний, швидкий та конструктивний зворотний зв'язок від викладача щодо виконаних завдань, що є життєво необхідним для підтримки мотивації.

Нарешті, організаційно-технічні чинники мають прямий психологічний вплив. Нерівний доступ до високошвидкісного інтернету чи якісного обладнання може створювати психологічний бар'єр, викликаючи відчуття несправедливості та навіть власної некомпетентності [3]. Успіх дистанційного навчання інформатики вимагає від викладача не просто бути транслятором знань, а й стати фасилітатором, тьютором і психологічним помічником, що є суттєвою зміною ролі в освітньому процесі.

Список використаних джерел

1. Биков В.Ю. Дистанційна освіта: актуальність, особливості і принципи побудови, шляхи розвитку та сфера застосування // Інформаційне забезпечення

навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. Київ : Атіка, 2005. 252 с.

2. Кириченко В. В. Основи інформатики та використання ЕОМ у психології: курс лекцій / В.В. Кириченко – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 59 с.

3. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. - Видання друге, перероблене та доповнене. Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. 272с.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФОТОСПРАВИ В ЗП(ПТ)О

Гаврилюк Сергій Андрійович,

викладач спецдисциплін,

Луцький центр професійно-технічної освіти

Фотографія - це мистецтво фіксування моментів і зображень світу, які нас оточують. Це мистецтво вимагає розуміння технічних аспектів, які допомагають отримати високоякісні зображення. Завдяки розвитку комп'ютерних технологій, фотографи отримали нові інструменти для поліпшення якості своїх робіт.

Один з основних інструментів, які використовуються фотографами, це програмне забезпечення для обробки зображень. Такі програми, як Adobe Photoshop і Lightroom, дозволяють редагувати і покращувати фотографії, змінювати їх розміри, додавати ефекти та багато іншого. Використання таких програм дозволяє фотографам створювати вражаючі зображення зі звичайних фотографій.

Одним з найважливіших аспектів при вивченні фотосправи є розуміння технічних характеристик камери. Комп'ютерні технології дозволяють фотографам докладно вивчати різні параметри, такі як розмір матриці, діафрагму

та час експозиції. Ці параметри впливають на якість зображення, і розуміння їхньої ролі може допомогти фотографам досягти більшого контролю над результатом.

Крім того, інтернет та соціальні мережі дозволяють фотографам швидко отримувати зворотний зв'язок на свої роботи та спілкуватися з іншими фотографами. Фотографи можуть обговорювати різні техніки та ділитися своїми знаннями з іншими учасниками фотографічних спільнот. Це дозволяє фотографам отримувати нові ідеї та покращувати свої навички.

Крім того, існують спеціалізовані онлайн-курси та платформи, які надають можливість вивчати фотографію в Інтернеті. На таких платформах можна навчатися технічним аспектам фотосправи, а також вивчати різні стилі та жанри фотографії. Багато курсів надають можливість практичної роботи з фотографією, що дозволяє зміцнити отримані знання та навички.

Також існують спеціалізовані програми для моделювання фотографічних сцен та взаємодії зі світлом. Такі програми дозволяють фотографам створювати сцени з нуля та контролювати кожну деталь зображення, що дозволяє досягати більш реалістичних результатів.

Комп'ютерні технології також дозволяють зберігати та організовувати фотографії за допомогою різних програм для каталогізації та обробки зображень. Це дозволяє фотографам зберігати свої роботи в порядку та швидко знаходити потрібні зображення.

Узагалі, комп'ютерні технології дозволяють фотографам отримати більш контроль над процесом створення та обробки зображень, покращити якість своїх робіт та прискорити процес роботи. Крім того, вони дозволяють фотографам розширити свої можливості та створити більш складні та цікаві зображення, що раніше було неможливо.

Однак, необхідно також зазначити, що використання комп'ютерних технологій при вивченні фотосправи може мати й свої недоліки. Наприклад, використання цифрових фотоапаратів та комп'ютерів може призвести до того, що фотографи стають менш уважними до деталей та не обережніше ставляться

до процесу створення зображень. Крім того, під час роботи з комп'ютером може виникати втома та стрес, що може вплинути на якість роботи фотографа.

Отже, використання комп'ютерних технологій при вивченні фотосправи має багато переваг, проте необхідно зберігати баланс між технологією та традиційними методами вивчення фотографії. Важливо, щоб фотографи не забували про технічні та естетичні аспекти фотографії та продовжували вдосконалюватися, не залежно від того, які інструменти вони використовують.

Усе ж, використання комп'ютерних технологій є необхідним елементом вивчення фотосправи в наш час. Вони дозволяють фотографам розширити свої можливості та створювати більш складні та цікаві зображення, що не було можливим раніше. Тому, якщо ви хочете вивчити фотосправу, то використання комп'ютерних технологій може стати великим допоміжним інструментом для вас.

Список використаних джерел

1. Gage, J. (2019). The Importance of Technology in Photography. Retrieved from <https://www.slrlounge.com/importance-technology-photography/>
2. Keim, R. G. (2003). Digital Photography: Top 100 Simplified Tips & Tricks. John Wiley & Sons.
3. Meola, J. (2013). The Moment It Clicks: Photography Secrets from One of the World's Top Shooters. Peachpit Press.
4. Morris, S. (2014). Digital Photography For Dummies. John Wiley & Sons.
5. National Geographic Society. (n.d.). Photography. Retrieved from <https://www.nationalgeographic.org/education/photography/>
6. Waller, D. (2019). The Advantages and Disadvantages of Digital Cameras. Retrieved from <https://www.photographytalk.com/the-advantages-and-disadvantages-of-digital-cameras>

ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Гафінець Наталія Миколаївна,

викладач іноземної мови,

ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей»

Опанування нової мови – це безперервний процес. Щоб відслідковувати помітні результати і не втрачати запал та мотивацію, варто урізноманітнювати уроки англійської мови. Завдячуючи ері технологій, на сьогодні існує велика кількість цікавих додатків та інтерактивних платформ, що допомагають перетворити заняття на необтяжливий і цікавий процес, залучити до роботи навіть пасивних учнів, сформувані абстрактне та логічне мислення.

До прикладу, зупинимось на застосуванні штучного інтелекту у викладанні іноземних мов, які бездоганно поєднуються в онлайн-навчанні. Використання чат-ботів, віртуальних помічників та ігрових сценаріїв, розроблених на основі штучного інтелекту, покращує здатність здобувачів освіти взаємодіяти з мовою в реальному часі. Це створює динамічне середовище, з ефектом занурення, де учні можуть перевірити та застосувати знання в реальних ситуаціях, при цьому зміцнюючи свої мовленнєві навички.

Отож, розглянемо ключові аспекти, конкретні приклади та переваги використання ШІ в процесі вивчення англійської мови, а також проаналізуємо недоліки цього підходу.

Яскравим прикладом застосування штучного інтелекту для ефективного вивчення іноземної мови є використання спеціально розроблених програм, додатків: Duolingo, Grammarly, Reading Coach, MyEnglishLab, ChatGPT та так званих speaking robots, що передбачає багато видів контрольованої діяльності в різноманітному форматі та забезпечує цілодобовий індивідуальний зворотний зв'язок. Наведемо приклади того, як ШІ можна використовувати для імітації реального спілкування іноземною мовою [3, с.24]:

- **Говоріння:** ШІ можна використовувати для створення віртуальних співрозмовників, налаштованих на різні рівні підготовки та інтереси здобувачів освіти, з якими вони зможуть практикувати говоріння іноземною мовою. Таким способом можна практикувати ділове спілкування з віртуальним співрозмовником, який є роботодавцем, або практикувати розмовну мову з віртуальним співрозмовником, який є їхнім другом.

- **Письмо:** ШІ можна використовувати для створення віртуальних тьюторів, які надаватимуть допомогу учням у покращенні їх навичок письма на іноземній мові. Ці віртуальні наставники здатні оцінювати письмові роботи, надаючи корисний зворотний зв'язок. Наприклад, вони можуть аналізувати текст, написаний учнем, і рекомендувати способи вдосконалення його структури, граматичної коректності та словникового запасу.

- **Рольові ігри:** системи на базі штучного інтелекту можуть бути використані для створення інтерактивних рольових ігор, що надають здобувачам освіти можливість тренувати навички спілкування у захопливому, ігровому форматі. Ці ігри можуть адаптуватися до різних рівнів володіння мовою та інтересів учнів.

Також ШІ може запропонувати педагогу ідеї, як презентувати навчальну тему. Наприклад, попросіть його згенерувати п'ять ідей, як подати учням тему «Past Simple» для необхідної вікової категорії.

Також ви можете створити цифровий образ цікавого персонажа відповідно до вивченої теми. Ось приклад, під час вивчення теми «The World of Painting» можна оживити відомого українського чи британського художника з допомогою даних сервісів: Vidnoz (<https://www.vidnoz.com/>); HeyGen (<https://app.heygen.com/>).

За бажанням ШІ згенерує для вас відеоролик на будь яку тему, використавши один із запропонованих сервісів: Invideo AI (<https://ai.invideo.io/>), чи створить відео за допомогою користувацького GPT`s VideoAI (<https://chatgpt.com/g/g-h8l4uLHFQ-video-ai>). Але працюючи з

цими сервісами, необхідно писати чіткий та детальний промт. У цьому вам допоможе ресурс AwesomeChatGPT.

Генерація різнорівневих тестів суттєво заощадить ваш час та зусилля під час оцінювання: Conker (<https://app.conker.ai/>); Revisely (<https://www.revisely.com/>).

Створіть ментальну карту, стрічку часу або інфографіку, обравши цікаву для вас тему за допомогою одного із наступних сервісів: Mapify (<https://mapify.so/>) - створення ментальних карт; MyLens (<https://mylens.ai/>) - створення ментальних карт, стрічок часу.

Piktochart (<https://piktochart.com/>), Infogram (<https://infogram.com/>) - створення інфографіки.

З метою розвантаження запропонуйте учням створити музичну композицію за власними віршами, чи запозиченими, використавши сервіс Suno (<https://suno.com>).

Ще кілька простих порад, які можуть дати викладачі учневі при використанні GPT для вивчення англійської мови [4]:

Запитуйте про все. Штучний інтелект може надати пояснення та приклади граматичних правил, лексики, ідіом та інших питань, пов'язаних із мовою, які у вас можуть виникнути. Наприклад, якщо ви запитаете, коли потрібно вживати Present Perfect, чат-бот розпише по пунктах випадки використання цього часу і підкріпить інформацію прикладами.

Розширюйте словниковий запас. Нейромережа допоможе вивчити нові слова та фрази, даючи їхнє визначення, синоніми та контекстуальні приклади. Наприклад, її можна попросити дібрати синоніми до найбільш розповсюджених слів, щоб у розмові звучало різноманіття. Також доречним буде попросити чат-бот дібрати відповідну лексику для обговорення певної теми: розмови з друзями про кіно, подорожі; для спілкування в кафе чи для презентації перед англомовними партнерами.

Покращуйте свій текст. Ви можете надсилати ChatGPT свої тексти з проханням покращити їх. Після — порівняти тексти, знайти переваги та недоліки у власному варіанті, а також зауважити, що можна запозичити із тексту

III. Важливо! Якщо ви використовуєте штучний інтелект для вивчення англійської, то не варто просто копіювати його тексти, адже це не удосконалисть ваші навички.

Виправляйте помилки. Ви можете попросити ChatGPT виправити помилки, якщо вони є у вашому тексті. Це дозволить проаналізувати та звернути увагу на те, як можна покращити граматику, структуру речень і зв'язність тексту надалі. Якщо буде складно зрозуміти, в чому була помилка, попросіть детальніше пояснення чи поставте додаткові запитання.

Просіть завдання. Просіть штучний інтелект підготувати для вас різноманітні вправи, наприклад, на знання граматики чи лексики. Ви можете вказати необхідну кількість речень для перевірки й таким способом удосконалювати свої знання.

Практикуйте вимову. Ви можете покращити свою вимову, якщо проситимете чат-бота про фонетичну транскрипцію слів чи добірку слів зі схожими звуками. Це дозволить практикуватися вимовляти слова правильно. Хоча тут можна піти й іншим шляхом — попросити у ChatGPT поради ресурси, які допоможуть удосконалювати pronunciation.

Зробіть чат GPT своїм другом. Сприймайте чат-бота як партнера, з яким можна практикувати англійську, коли у вас буде бажання чи вільна хвилинка. Спілкуйтеся з ним на теми, які вам близькі та цікаві. Попросіть чат GPT використовувати лексику для певного рівня, а коли він згенерує відповідь, звертайте увагу на нові слова, вирази та структуру речень. Один із прикладів використання GPT для вивчення англійської мови – є чат-бот English Conversation AI. Чат-бот розуміє українську й може нею відповідати. Проте, щоб отримати більш розгорнуті та змістовні відповіді, краще спілкуватися із ним англійською.

Недоліки використання III у навчанні англійської мови: відсутність емоційного спілкування; неідеальне розпізнавання мовлення; залежність від технічних аспектів [2].

ШІ, без сумніву, допоможе розширити лексичний запас: опанувати нові фрази, ідіоми, синоніми, антоніми, тематичні фрази для діалогів); покращить написання різних текстів, виправить помилки, створить тести для перевірки засвоєння граматичних правил, покращення вимови. Проте ChatGPT є лише корисним інструментом, який допоможе покращити знання, адже важливим для вивчення є комбінування різних способів – перегляд фільмів, прослуховування пісень, подкастів, цікавих тематичних відео (зокрема на каналі YouTube), комунікація з носіями мови, читання книг, газет, блогів, тощо

Також варто пам'ятати: штучний інтелект може бути ефективним інструментом для навчання та практики іноземних мов, але він не може повністю замінити людину в цьому процесі. Знання мови вимагає контекстуального розуміння, емоційних відтінків та нюансів, активної практики.

Список використаних джерел

1.Вікторова Л. В., Кочарян А. Б., Мамчур К. В., Коротун О. О. Застосування штучного інтелекту та чат-ботів під час вивчення іноземної мови. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, 2024. Вип.32. Т. 2. С. 166–173.

2.Методичні рекомендації "Використання штучного інтелекту у навчанні англійської мови"/ URL: <http://surl.li/fsnyjl>

3. Роль штучного інтелекту у вивченні іноземних мов тези доповідей міжвузівського науково-методичного семінару /URL: <http://surl.li/bawcwr>

4.Шість варіантів, як використати ChatGPT для вивчення англійської /URL: <http://surl.li/tsbhcc>

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Гопанчук Лариса Миколаївна,
викладачка фахових дисциплін,
Волинський фаховий коледж

У сучасному освітньому просторі однією з ключових тенденцій є інтенсифікація впровадження інноваційних технологій, які сприяють підвищенню якості професійної підготовки майбутніх фахівців. Сучасний етап розвитку освіти характеризується стрімкими змінами, зумовленими цифровізацією суспільства, глобалізаційними процесами та зростанням вимог до фахової компетентності випускників. У цих умовах інноваційні технології стають невід'ємним чинником модернізації освіти, оскільки забезпечують формування конкурентоспроможних і творчих здобувачів освіти, здатних до критичного мислення, аналітичної діяльності та прийняття ефективних рішень.

Особливої актуальності це набуває у системі фінансово-економічної освіти, де від майбутнього фахівця вимагається не лише володіння базовими знаннями, а й здатність аналітично мислити, працювати з великими обсягами даних, приймати стратегічні рішення та адаптуватися до цифрових змін. Саме тому завдання викладача полягає не лише у передачі теоретичного матеріалу, а й у створенні освітнього середовища, орієнтованого на розвиток аналітичних, цифрових, комунікативних і дослідницьких компетентностей здобувачів освіти.

Ефективним інструментом цього процесу є авторська методична система «Освіта 3Д: Досліджуй. Дій. Досягай», що поєднує класичні форми навчання з інтерактивними інструментами та цифровими ресурсами. Метою її впровадження є активізація пізнавальної діяльності студентів, розвиток умінь практичного застосування знань і формування здатності до аналітичного мислення.

На етапі «Досліджуй» здобувачі аналізують приклади фінансово-господарської діяльності підприємств, працюють із реальними даними у різних середовищах, вивчають показники ефективності, рентабельності та ліквідності. Це сприяє розвитку навичок системного мислення та виявленню закономірностей у фінансово-економічних процесах.

На етапі «Дій» студенти виконують практичні кейси, моделюють управлінські рішення, застосовують методи факторного, порівняльного та трендового аналізу, презентують результати у вигляді інтерактивних звітів, графіків і таблиць. Такий підхід розвиває аналітичну гнучкість, аргументованість та самостійність у прийнятті рішень.

На етапі «Досягай» здобувачі створюють мініпроект із економічного аналізу підприємства, презентують результати досліджень, демонструють уміння інтерпретувати аналітичні дані й робити практичні висновки. Таким чином формується цілісний комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності в умовах сучасного ринку.

Інноваційні технології у навчанні економічних дисциплін сприяють підвищенню мотивації, активності та самостійності студентів, стимулюють розвиток критичного мислення, вміння працювати в команді та презентувати результати аналітичної діяльності. Вони дозволяють перетворити навчальний процес на інтерактивну, дослідницьку діяльність, що формує здатність до постійного саморозвитку та професійної рефлексії.

Отже, застосування цифрових і інтерактивних технологій у процесі викладання фінансових, облікових та економічних дисциплін забезпечує формування не лише професійних, а й ключових компетентностей здобувачів освіти: аналітичного мислення та інформаційної грамотності; здатності до самоосвіти, рефлексії та прийняття обґрунтованих рішень; комунікативної культури й уміння працювати в цифровому середовищі.

Методика «Освіта 3Д: Досліджуй. Дій. Досягай» довела свою ефективність у розвитку практичних умінь, підвищенні мотивації до навчання та адаптації студентів до умов реальної професійної діяльності. Її впровадження сприяє створенню сучасного, гнучкого освітнього простору, який відповідає вимогам цифрової економіки та забезпечує якісну підготовку фахівців нового покоління.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ефективності поєднання інноваційних технологій із традиційними методами викладання, створенні електронних кейсів, інтегрованих навчальних середовищ і

вдосконаленні аналітичних інструментів для підвищення якості освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Гопанчук Л.М. Методична інновація «Освіта 3Д: Досліджуй. Дій. Досягай: теорія та практика впровадження у фаховій передвищій освіті»: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Наука в русі: класичні та сучасні засоби та методи наукових досліджень” (Вінниця-Відень, 21.02.2025 р.). ГРААЛЬ НАУКИ : міжнар. наук. журнал. – Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа»; НУ «Інститут науково-технічної інтеграції та співпраці», 2025. – № 49. – 1298 с. С. 1051–1053.

2. Гопанчук, Л. М. (2024). Dynamic processes in improve the design efficiency of automated control systems based on a special. Organization of scientific research in modern conditions.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА

Дибенко Галина,

методист коледжу, викладач,

Кропивницький фаховий коледж харчування та торгівлі

Усім, що я знаю про викладання,

я зобов'язаний поганим студентам

Джон ХОЛТ

Вступ

Поняття особистості викладача безпосередньо пов'язане з його положенням у педагогічному світі, громадськості, суспільстві. Характерні риси особистості

викладача відображають сучасне суспільство (економіку, духовність, політику, культуру).

«Особистість як суспільний індивід не є окремою (яка сама регулюється) системою, не є одиничним елементом суспільства, із сукупності яких будується і за допомогою якої функціонує суспільство»

Борис АНАНЬЄВ

Особистість викладача формується і проявляється у колективі і через колектив в якому працюєш, через оточення, і звідно суспільство в цілому.

Особистість викладача в коледжі завжди відображає соціальну роль, тому що ми є невід'ємною частиною її, однак ніколи не зводиться тільки до неї. Саме суспільству потрібні здобувачі освіти, випускники з певними властивостями, здібностями, знаннями, уміннями, навичками, які вони отримують під час взаємодії з викладачем, як в навчанні так і у вихованні.

Можна «жити педагогічним процесом», а можна «навчати і виховувати», що відображає відношення викладача до своїх функцій.

Для викладача-особистості властива повага до себе і до інших, сприйняття різних поглядів, підходів, принципів, методів.

Основна частина

Сьогодні перед викладачами стоїть важливе завдання – підготувати здобувачів освіти до сучасного ринку праці, що включає розвиток не тільки академічних знань, але й практичних навичок, здатності до самостійного навчання та адаптації до змін високопрофесійних фахівців. Для досягнення цієї мети викладачам необхідно зацікавити здобувачів освіти в освітньому процесі.

Сьогодні пропонує здобувачам освіти вибіркові дисципліни і вони можуть вибирати за своїм стилем, вподобаннями, професією, навичками.

STEM-освіта відіграє велику роль у житті як викладача професіонала своєї справи, так і здобувача освіти, оскільки у центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Здобувачі освіти вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а тут і тепер шляхом спроб та помилок.

Це творчий простір світогляду здобувача освіти, де вони не тільки реалізують свої потреби, роблячи усвідомлений вибір майбутньої професійної діяльності.

Здобувач освіти отримує набагато більше автономності.

Навчання за основними напрямками STEM-освіти дозволить сформувати у здобувачів та освіти найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця:

- вміння бачити проблему;
- вміння побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і зв'язків;
- вміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення
- оригінальність;
- здатність до абстрагування або аналізу;
- здатність до конкретизації або синтезу;
- гнучкість як вміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні своєї позиції.

Мотивація до навчання найчастіше передається здобувачам освіти від самих викладачів. Якщо викладач креативний, компетентний у навчанні, любить свою професію, якою займається, звісно буде високий результат у навчанні здобувачів освіти. Зазвичай здобувачі освіти на підсвідомому рівні відчують важливість кожної дисципліни. Функція викладача полягає в передачі знань та навичок здобувачам освіти відповідно до обраної професії. Це охоплює як теоретичні знання, так і практичні навички, необхідні для подальшої професійної діяльності. Важливо, щоб викладачі були відкриті до зворотного зв'язку зі здобувачами освіти.

Коли між викладачем і здобувачем освіти встановлюються довірливі стосунки, це створює сприятливе середовище для навчання, виховання де здобувачі освіти не бояться задавати питання, висловлювати свої думки та вчитися на своїх помилках. Чітке розуміння потреб та проблем здобувачів освіти дозволяє викладачам вдосконалювати свої методи навчання та пристосовувати їх до потреб цільової аудиторії.

Самоаналіз своєї роботи має проводитися постійно протягом всієї професійної діяльності викладача, оскільки любов викладачів до своєї праці заохочує здобувачів освіти навчатися, вивчати дисципліни, що дозволяє їм отримати високі показники якості освіти.

Уміння викладача знаходити індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти відіграє важливу та значущу роль як в навчання так і у вихованні.

Важливо пам'ятати, що викладачі залежать від здобувачів освіти і навпаки.

Для професійного викладача невід'ємним залишається уміння йти в ногу з часом і займатися саморозвитком, самоосвітою, постійно удосконалювати свої знання через Платформи для онлайн-курсів: Prometheus, Coursera, EdEra, Udemu, Khan Academy.

Здобувачам освіти нецікаво слухати нудні проповіді про колишні часи й вивчати застарілі методи виконання завдань. Потрібно використовувати інструменти для управління навчальним процесом: Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Zoom / Google Meet.

Викладачам необхідно розвиватися, працювати, самовдосконалюватися. Використовуючи інтерактивні ресурси для створення завдань: LearningApps.org, Padlet, Classtime, Jigsawplanet.com.

Додаткові ресурси: Дія. Цифрова освіта, WiseCow, iLearn, Microsoft Math Solver, Duolingo.

Повага до кожного здобувача освіти як особистості, розуміння і підтримка їхніх потреб та почуттів є основою для створення сприятливого навчального середовища.

Цінність кожного викладача – його здобувачі освіти. Вони стимулюють постійно розвиватися, вивчати інноваційні методи навчання, шукати нові способи зробити його цікавішим і ефективнішим, бути на передовій своїх дисциплін, прагнути не тільки передати знання, але й надихати здобувачів освіти на досягнення високих результатів, розвиток їхніх талантів і здібностей.

Коледж – це:

- Критика – сприймай її;
- Можливості – отримай їх;
- Поради – прийми їх;
- Мудрість – досягни її;
- Дух – виявляй його;
- Гордість – май її;
- Любов – розділи її;
- Дружба – плекай її;
- Дисципліна – дотримуйся її;
- Честь – заслужи її.

Скарбничка думок:

- «Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, - з людиною» В. О. Сухомлинський;

- "Любов – це коли щастя іншої людини важливіше за твоє власне."

– Г. Джексон Браун-молодший;

- “Найкращі й найпрекрасніші речі у світі неможливо побачити чи торкнутися – їх потрібно відчутти серцем.” – Гелен Келлер;

- "Не можна повернути минуле, але можна змінити майбутнє."

– Генрі Форд;

- "Найцінніший подарунок, який ти можеш зробити комусь, – це твій час."

– Джиммі Хендрікс;

- "Справжній успіх – це коли ти вмієш радіти дрібницям."

– Дейл Карнегі;

- Людина живе доти, доки її пам'ятають."

– Іван Франко.

Висновок

Отже комплексний підхід до формування успішної особистості викладача є важливим, оскільки він включає не лише професійні знання, але й розвиток особистісних якостей, таких як творчість, рефлексія та навички співпраці. Такий підхід готує викладачів до впровадження інновацій, ефективною взаємодії з

здобувачами освіти, а також до самовдосконалення, що зрештою підвищує якість освітнього процесу.

Робота викладача з підготовки здобувачів світи до різних конкурсів, олімпіад, фестивалів, інших заходів, що підвищують інтерес здобувачів освіти до освітніх компонентів.

Електронні платформи допомагають викладачеві систематизувати робочий матеріал та наповнити навчання яскравістю, наочністю, сучасністю. Електронні ресурси є незамінними помічниками викладача у створенні якісного, ефективного навчання, яке буде підлаштоване під вимоги сьогодення та зацікавить сучасних здобувачів освіти у навчанні і вихованні їх професіоналами своєї справи, креативними, кого потребує ринок праці.

Список використаних джерел

1. Ніколенко М.С. Інтерактивна дошка: теорія і практика // Суми: Ніко. – 2018, 96с.
2. Гільберг Т, Тарнавська С., Павич Н. «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу // Київ: Генеза. – 2019, 256 с.
- 3.. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. – К. : Академвидав, 2004.
4. Інтерактивні методи навчання. Досвід упровадження / За ред. В. Шарко. — Херсон: Олді-Плюс. — 2002. — 207 с.
5. Пометун О.І. , Пироженко Л. В. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. посіб. / За ред.. О. І. Пометун. – К.: «А.С.К». , 2005. – 192с.: іл.
6. Антонова О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1 – 2 класах закладів загальної середньої освіти //Київ: Генеза. – 2019, 95 с.
7. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. — Харків: Основа. — 2003. — 80 с.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ В ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЯК МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Дідик Сергій Володимирович,

майстер виробничого навчання,

ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

Система професійної (професійно-технічної) освіти є одним із джерел поповнення ринку праці кваліфікованими робітниками, підготовка яких здійснюють з урахуванням перспектив розвитку сучасного виробництва. Реалізація поставлених задач перед П(ПТ)О, щодо підготовки кваліфікованих робітників, насамперед, визначається сформованістю та стійкістю професійних інтересів молоді. Ця обставина є необхідною умовою ефективності й якості навчання та характеризується діяльністю робітника в майбутньому [1]

Аналіз масової практики та результати емпіричних досліджень демонструють, що в професійних намірах юнаків та дівчат, що вступають у заклади професійної (професійно-технічної) освіти, віддзеркалюється позитивна, індиферентна та навіть негативна позиція по відношенню до обраної спеціальності; більшість вступає до ЗП(ПТ)О без бажання і надалі працювати за спеціальністю, отриманою у навчальному закладі. Результати нашого дослідження співпадають з результатами досліджень таких вчених як А. Алексюк, Й. Гушулей, А. Лігоцький, П. Лузан, В. Манько, Н. Ничкало, С. Сисоєва, Г. Терещук та демонструють, що майже третина учнів ЗП(ПТ)О, ще не отримавши спеціальність, вже бажають змінити її. Певна частина підлітків ставиться до отриманої спеціальності як до резервної, проектуючи життєві плани з працею за іншою спеціальністю. Вочевидь молодь потребує дієвої допомоги у вирішенні питань професійного самовизначення та професійної самореалізації.

Аналіз випадків змін професійних намірів здобувачів освіти ЗП(ПТ)О показує, що причиною таких змін переважно є відсутність сформованості в них стійкого професійного інтересу, у якому виражаються перспективні професійні наміри майбутніх кваліфікованих робітників. Отже, перед педагогічними працівниками ЗП(ПТ)О постає задача, з'ясувати соціальнопсихологічні фактори та педагогічні умови формування стійкого професійного інтересу, що сприяє позитивному впливу на ставлення молоді людини до професії [3].

Професійний інтерес майбутніх кваліфікованих робітників формується у ЗП(ПТ)О на емпіричному рівні. Одним із способів наукового забезпечення цього процесу є його моделювання.

Моделювання – відтворення характеристик деякого об'єкту на іншому об'єкті, спеціально створеному для його вивчення.; процес дослідження об'єкту та явищ дійсності, що здійснюється побудовою їх моделей-замінників. Моделі-замінники є аналогами реальних об'єктів. Ці аналоги створюються у вигляді схем, фізичних конструкцій, символічних зображень. Вони відображають та відтворюють структуру, властивості, взаємозв'язки та взаємовідношення між елементами цього об'єкту чи явища. Моделювання – спосіб відтворення складної системи або процесу їх зпрощеним аналогом. Педагогічний процес, що абстрагується від несуттєвих зв'язків, елементів має риси ідеальної моделі. Процес моделювання спрямований на творче перетворення професійної діяльності педагога та навчальної діяльності учня.

Моделювання процесу формування професійного інтересу майбутнього кваліфікованого робітника – непрямий, опосередкований науковий метод педагогічного конструювання навчально-виробничої та виховної діяльності. Моделювання ґрунтується на застосуванні моделі як засобу професійно-педагогічної роботи. Його суть полягає в заміщенні реального процесу спеціально для цього створеним об'єктом – моделлю [2].

У процесі формування професійного інтересу учнів професійно-технічних навчальних закладів задіяні два суб'єкта – особистість, що здобуває професійну

освіту, та викладач, майстер виробничого навчання, які сприяють формуванню її професійних знань та умінь. Це є підставою для розроблення бінарної (двоблочної) особистісно зорієнтованої моделі навчально-виробничої діяльності спрямованої на формування професійного інтересу.

Рис 1. Модель формування професійного інтересу кваліфікованого робітника

Один її блок відображає компоненти навчально-виробничої діяльності, яку здійснюють учні, здобуваючи професійну освіту, інший відтворює педагогічну діяльність педагогічних працівників, спрямовану на формування професійного інтересу, як складового професійної компетенції майбутніх кваліфікованих робітників. Ним передбачається багатоаспектна взаємодія суб'єктів навчально-

виробничого процесу, яка здійснюється з метою забезпечення розвитку особистості учня ЗП(ПТ)О та повноцінного функціонування розгорнутої структури виробничої діяльності майбутніх кваліфікованих робітників.

Основою моделі процесу формування професійних інтересів кваліфікованих робітників на теоретичних засадах фундаменталізації професійно-технічної освіти є інструментальний, даний у категоріях особистості та діяльності, вираз навчально-виробничого та виховного процесу.

Все вище висловлене дозволяє нам представити модель формування професійного інтересу в учнів ЗП(ПТ)О, на основі включення в неї механізму взаємодії складників професійного інтересу, факторів впливу на їх формування і розвиток, педагогічних умов, що забезпечують ефективність дії факторів наступним чином.

Фактори впливу на формування професійного інтересу мають бути реально забезпеченні відповідними педагогічними умовами, які враховують цілі, зміст навчання, організація процесу навчання і виховання, забезпечення емоційно позитивної атмосфери взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу, оцінка і контроль процесу та його результатів.

Один її блок відображає компоненти навчально-виробничої діяльності, яку здійснюють учні, здобуваючи професійно-технічну освіту, інший відтворює педагогічну діяльність педагогічних працівників, спрямовану на формування професійного інтересу, як складового професійної компетенції майбутніх кваліфікованих робітників. Ним передбачається багатоаспектна взаємодія суб'єктів навчально-виробничого процесу, яка здійснюється з метою забезпечення розвитку особистості учня ЗП(ПТ)О та повноцінного функціонування розгорнутої структури виробничої діяльності майбутніх кваліфікованих робітників.

Основою моделі процесу формування професійних інтересів кваліфікованих робітників на теоретичних засадах фундаменталізації П(ПТ)О є інструментальний, даний у категоріях особистості та діяльності, вираз навчально-виробничого та виховного процесу [7].

Все вище висловлене дозволяє нам представити модель формування професійного інтересу в учнів ЗП(ПТ)О, на основі включення в неї механізму взаємодії складників професійного інтересу, факторів впливу на їх формування і розвиток, педагогічних умов, що забезпечують ефективність дії факторів.

Список використаних джерел

1. Агапова, М.Б. Формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки / М.Б. Агапова.: Автореф. дис...канд. пед наук: 13.00.04. / ЖДУ ім. І.Франка. – Житомир, 2008. – 18 с.
2. Бугерко, А.А. Організація навчально-виробничого процесу у вищому професійному училищі агрофірмі / А.А. Бугерко: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології проф. освіти. / А.А. Бугерко – К., 1999. – 23 с.
3. Взаємодія ринку праці та професійнотехнічної освіти. Механізм створення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій: Зб. мат., підгот. у рамках реалізації укр.-нім. Проекту «Підтримка реформ професійно-технічної освіти в Україні». – К., 2006. – 276 с.,
4. Вовковінський, М.І. Засоби підвищення педагогічної техніки викладача щодо профорієнтації учнів ПТНЗ / М.І. Вовковінський // Молодь і ринок. – 2011. – №2. – С. 111-116.
5. Даниленко, М.В. Профорієнтація для випускників [Текст] : тренінг / М. В. Даниленко // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 36. – С. 20-22.
6. Дубініна, О.В. Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності у майбутніх автослюсарів в центрах професійно-технічної освіти / Дубініна О.В.// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011, - Випуск 17. – 222с.
7. Закатнов, Д.О. Концепція професійної орієнтації молоді на робітничі професії / Дмитро Закатнов // Проф.-тех. освіта. – 2011. - №1. – С. 39-42.

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ «ВМІННЯ ВЧИТИСЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРОФЕСІЙНИХ(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ) ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дранічнікова Вікторія Анатоліївна,

викладачка,

ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

Створення в Україні сучасної високоефективної системи освіти є однією з найважливіших умов конкурентоздатності держави на європейському та світовому ринку. В сучасному інформаційному суспільстві відбувається усвідомлення того, що соціально-економічний розвиток держави залежить від рівня освіти громадян, які спроможні самостійно ставити та реалізовувати цілі та завдання, спрямовані на досягнення життєвого успіху. Саме освіті належить головна роль у формуванні людського капіталу, який нині стає вирішальним фактором як економічного розвитку країни.

Відомий педагог В.О. Сухомлинський зазначав, що головне завдання вчителя - це навчити дитину вчитися. Навчити вмінню спостерігати, формувати вміння думати, висловлювати власну думку. Закон України « Про освіту» в новій редакції доповнює «уміння вчитися впродовж життя».

Освіта впродовж життя – це цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм і послуг, здійснення освітньої інформаційної діяльності в межах формальної, неформальної та інформальної освіти. А це означає, що перед освітою впродовж життя поставлені завдання: навчити людину працювати з інформацією, довідковою, науковою літературою; знаходити в інформації відповіді на поставлені питання.

Питанню освіти впродовж життя приділяють увагу багато вчених, серед яких В. Андрущенко, Н. Ничкало, І. Зязюн, В. Гошовська, Л. Ніколенко та інші. Вперше ця концепція прозвучала від П. Ленгранда на форумі ЮНЕСКО у 1965

році. У запропонованій теорії в центр розвитку суспільства були поставлені компетенції людини, для якої держава повинна створити всі необхідні умови для постійного розвитку її здібностей протягом життя. Поштовхом для створення теорії безперервної освіти стала глобальна концепція «єдності світу», згідно з якою всі частини нашої цивілізації взаємопов'язані та взаємозумовлені. При цьому людина є головною цінністю і основою всіх процесів, що відбуваються у світі [4]

Принцип «навчання впродовж життя» сьогодні діє в усіх цивілізованих країнах, оскільки в умовах інформаційного соціуму кожна людина постійно відчуває брак певних знань і має потребу в їх регулярному оновленні. Все більша кількість людей продовжують освіту і освоюють нові професії або підвищують кваліфікацію. Це відбувається з багатьох причин: існуючі професійні знання швидко застарівають; популярні у попередні роки професії стають незатребуваними; людина втрачає інтерес до тієї чи іншої професії або прагне підвищити кваліфікацію. Професійна(професійно-технічна) освіта на сьогодні намагається задовольнити доросле незайняте населення в освітніх послугах шляхом відкриття постійно діючих короткострокових курсів, курсів підвищення кваліфікації.

Верховна Рада України прийняла внесення змін до закону України «Про професійну(професійно-технічну)освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану і відновлення економіки (р.№7293 від 18.04.2022), який дозволяє здобувати професійну освіту безоплатно в будь-який інший час впродовж життя У зв'язку з цим змінюється роль викладача професійно-теоретичної підготовки. В першу чергу викладач повинен організувати самостійну діяльність здобувачів освіти, в якій кожний оволодів би низкою здатностей до якісних професійних дій, самонавчання, самоуправління, адаптації, особистісної готовності до майбутнього. Саме викладач створює середовище, в якому стає можливим вироблення кожним здобувачем освіти на рівні розвитку його інтелектуальних та інших здібностей, певних компетентностей, формування особистісних якостей, формування вмінь

самостійно приймати рішення в умовах невизначеності, вироблення вмінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дій, формування навичок і прийомів усебічного аналізу ситуацій.

З власного досвіду можу зазначити, що створенню такого середовища сприяють методи продуктивного навчання, а саме: метод проєктів, проблемних ситуацій, метод вирішення винахідницьких задач, метод case-studi (кейс-стаді) або метод конкретних ситуацій тощо. Організація освітнього процесу на основі інноваційних методів забезпечує не тільки формування професійних компетенцій, але й здатність оптимальної поведінки майбутніх робітників в різних життєвих ситуаціях, ефективність дій в нестандартних умовах. Метод кейс-стаді на теперішній час вважається одним з найефективніших способів навчання здобувачів освіти навичкам практичних дій у складних професійних та життєвих ситуаціях. Кейс-технологія впливає на професіоналізацію молодих людей, сприяє їхньому дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію на навчання. [3]

Всі ці завдання можливо здійснити за умови високої мотивації до навчання. В процесі освітньої діяльності здобувачі освіти не просто слухають і запам'ятовують матеріал з даної теми, а запитують, досліджують, творять, розв'язують завдання, тому що мислять критично, навчаються з інтересом. Їх діяльність - шлях до успіху. Формування у здобувачів освіти ключової компетентності вміння вчитися передбачає мотиваційно-ціннісне ставлення і прагнення особистості до навчання, пізнання упродовж всього життя.

В процесі підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, будівельних професій набули широкого застосування технології змішаного навчання. З досвіду роботи варто зазначити, що у процесі навчання загальноосвітніх дисциплін у ЗП(ПТ)О найбільш оптимальними є моделі: «перевернутий клас», модель підкріплення традиційного навчання. Передбачається, що базовий матеріал викладається на уроці, а поглиблення знань відбувається в процесі електронного навчання. наприклад, при вивченні теми «Підприємництво та його основні форми» з навчальної дисципліни «Громадянська освіта», основний

матеріал здобувачі освіти отримують на уроці. Для поглиблення знань здобувачі освіти (групи із 5 осіб) отримують додатковий матеріал у вигляді посилань на електронний ресурс та завдання створити бізнес-план власного підприємства і презентувати його у вигляді презентацій. Електронний блок завдань може містити творчі та практичні завдання, довідкові матеріали і посилання, проміжні та перевірочні тести, а також завдання підвищеної складності для обдарованих учнів.

Використовуючи модель змішаного навчання краще розумієш молоде покоління, які зазнають труднощі при вивченні навчального матеріалу, маєш можливість ефективного використання часу на уроці, а також широкий вибір матеріалів і завдань для конкретної навчальної групи, індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти.[8]

Сучасна молодь вимагає постійного розвитку. Використання технологій і методик минулого не дає молодій людині зробити повноцінний крок у майбутнє. Тому саме зараз виникає питання як навчити молодого робітника, як виховати конкурентоспроможну, креативну, творчу, впевнену у собі і своєму майбутньому особистість. Новітні технології навчання і є тим порталом, який відкриває шлях у майбутнє українській освіті.

Список використаних джерел

1. Змішане навчання: сутність та особливості реалізації /Н. Муқан, О. Муқан, Р. Драган <http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33881>
2. Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти/О.Пасічник,Ю.Єлфімова,Х.Чумак.//К.2021
<file:///C:/Users/Star/Desktop/матеріали%20для%20написання%20статті%20про%20змішане%20навчання/Zmish.navch.u.zakl.P-PT-O.30.11.pdf>
3. Змішане навчання – ключ до змін
<http://www.gidromet.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B4%D0%BE%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD.pdf>
4. Концепція «Нова українська школа»: концептуальні засади реформування середньої школи.- Київ: МОН України – 40с.-URL

5. Ніколенко Л.Т. Освіта впродовж життя: вміння вчитися-ключова компетентність педагога./ Л.Т. Ніколенко// Імідж сучасного педагога-2017-№7(176)- с.5-8

6. Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта-тенденція світова/Н.Г. Ничкало// Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні

7. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень.(Електронний ресурс) – режим доступу:<https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/osvita-protyagom-zhittya-svitoviy-dosvid-i-ukrainska-praktika>

8. Рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf>

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Желєзнякова Лариса Іванівна,

викладач математики,

КЗП(ПТО) «Київський професійний коледж
будівництва і комунального господарства»

Сучасна українська освіта переживає етап суттєвої трансформації. Триває реформа Нової української школи та відбувається перехід до профільної середньої освіти, що безпосередньо вплине на викладання загальноосвітніх предметів, зокрема й у системі професійної (професійно-технічної) освіти.

Одним із ключових аспектів концепції НУШ є формування ключових компетентностей. Згідно з цією концепцією, до них відносять, наприклад,

математичну, інформаційно-цифрову, соціальну та громадянську, екологічну, мовленнєву, а також уміння вчитися протягом життя .

У зв'язку з цим змінюються підходи до викладання загальноосвітньої підготовки і, зокрема, математики. Застосування інноваційних технологій на уроках математики набуває особливого значення, оскільки дозволяє не лише якісно засвоювати предметний матеріал, а й ефективно формувати ключові компетентності здобувачів освіти, необхідні для успішної реалізації в сучасному світі.

Математична освіта полягає в здійсненні комплексу навчальних заходів, спрямованих на створення умов для набуття здобувачами освіти такого обсягу математичних знань, умінь і навичок, який необхідний для розв'язання професійних завдань.

Метою математичної освітньої галузі є розвиток особистості здобувача освіти через формування математичної компетентності у взаємозв'язку з іншими ключовими компетентностями для успішної освітньої та подальшої професійної діяльності впродовж життя, що передбачає засвоєння системи знань, удосконалення вміння розв'язувати математичні та практичні задачі; розвиток логічного мислення та психічних властивостей особистості; розуміння можливостей застосування математики в особистому та суспільному житті.

Інноваційні технології виступають потужним дидактичним інструментом, що забезпечує перехід від репродуктивного до продуктивного та діяльнісного навчання . Вони сприяють візуалізації складних математичних концепцій, індивідуалізації освітнього процесу та організації інтерактивної взаємодії. Застосування інноваційних технологій забезпечує перехід від пасивної передачі знань до діяльнісного та інтерактивного навчання, що є критично важливим для формування ключових компетентностей, визначених Державним стандартом.

Розглянемо деякі з інноваційних технологій і з'ясуємо які компетентності вони допомагають формувати.

Цифрові освітні ресурси та платформи такі, як Всеукраїнська школа онлайн або Khan Academy забезпечують доступ до інтерактивних вправ,

відеоуроків та адаптивних систем контролю знань. Академія Хана (Khan Academy) — це безкоштовна освітня онлайн-платформа, яка використовує інноваційні методи, щоб допомогти учням з усього світу вивчати різні предмети у власному темпі. Її метою є надання якісної освіти кожному, незалежно від місця проживання чи фінансового стану.

Онлайн-платформа Khan Academy активно локалізується в Україні, і значна частина її курсів, особливо з математики та деяких STEM-дисциплін (природничі науки, економіка), вже доступна українською мовою (з відео, конспектами та практичними завданнями). Легка реєстрація та зручний інтерфейс суттєво спрощують процес навчання, роблячи його максимально доступним для всіх здобувачів освіти. Це підтримує уміння вчитися (самостійність, планування) та розвиває ІКТ-компетентність.

Програмне забезпечення для моделювання таке, як GeoGebra або Desmos дозволяють візуалізувати абстрактні математичні концепції (графіки, геометричні фігури) та моделювати процеси, що сприяє глибшому розумінню та дослідницькій діяльності. Desmos є надзвичайно потужним безкоштовним онлайн-сервісом, який дозволяє візуалізувати та досліджувати математичні поняття, що робить його ідеальним інструментом для вивчення більшості тем курсу алгебри та початків аналізу 10 класу. Використання цього програмного забезпечення при вивченні таких тем, як : «Графіки функцій», «Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень» або «Дослідження властивостей функцій» допомагає сформулювати такі ключові компетентності, як математична, критичне мислення, компетентності в науках і технологіях. GeoGebra — це багатофункціональне програмне забезпечення, що поєднує можливості графічного калькулятора, системи комп'ютерної алгебри (CAS) та динамічної геометрії. І якщо Desmos більше орієнтований на функції та графіки, тоді як GeoGebra ефективніша у геометричному моделюванні, особливо 3D. Багатогранники та тіла обертання, побудова перерізів геометричних тіл, вектори у просторі, паралельність та перпендикулярність, площі поверхонь та об'єми це ті теми, де використання такого програмного забезпечення, як GeoGebra

допомагає сформувати нам такі ключові компетентності, як математична, компетентності у природничих науках, техніці та технологіях, інформаційно-цифрову компетентність, уміння вчитися впродовж життя, спілкування українською та іноземною мовами.

Гейміфікація та інтерактивні вправи - підвищують мотивацію до навчання, розвивають навички командної роботи, здатність швидко реагувати та отримувати миттєвий зворотний зв'язок. Гейміфікація навчання — це використання ігрових елементів, механік та принципів у неігровому, тобто освітньому контексті. Завдання гейміфікації — зробити процес навчання захопливим, цікавим і мотивуючим, перетворивши рутинні завдання на динамічні квести, вікторини та змагання. Це допомагає здобувачам освіти легше засвоювати матеріал, розвивати навички та підвищувати свою зацікавленість. Замість традиційних завдань, запропонуйте здобувачам освіти пройти онлайн-квест, де кожна правильна відповідь відкриває наступний етап, або створити власний освітній проєкт у форматі гри.

Онлайн-квести від «Всеосвіти» є ефективним інноваційним засобом, оскільки вони: посилюють мотивацію, формують ІКТ-компетентність, сприяють вмінню вчитися. На уроках математики їх можна використовувати для закріплення матеріалу, перевірки знань або організації позакласної роботи, інтегруючи наскрізні лінії та міжпредметні зв'язки. Значна бібліотека вебквестів на платформі, що містить і авторські роботи, забезпечує широкий вибір для педагогів.

LearningApps — це онлайн-сервіс для створення та використання інтерактивних навчальних вправ і модулів, що значно урізноманітнює освітній процес і є потужним інструментом для формування ключових компетентностей. Сервіс пропонує широкий вибір шаблонів, які можна адаптувати під будь-який предмет, зокрема й математику. Такі вправи, як «Пари» та «Класифікація», «Заповни пропуски» та «Вільна відповідь», «Кросворд» або «Перший мільйонер» формують такі компетентності, як уміння вчитися, ініціативність та підприємливість.

Проектна та проблемно-орієнтована технологія спрямовані на розв'язання прикладних задач (часто з використанням математичних методів), що вимагає аналізу, синтезу та вміння застосовувати знання у життєвих ситуаціях. Така технологія розвиває критичне мислення, дослідницьку компетентність, вміння працювати в команді та інші компетентності в залежності від змісту проєкту.

Окремо хочу зупинитися на компетентністих задачах. Компетентнісні задачі — це особливий тип навчальних завдань, які спрямовані не просто на перевірку знань, а на застосування знань, умінь та навичок (компетентностей) у реальних, життєвих або близьких до життєвих ситуаціях. На відміну від традиційних вправ, розв'язання компетентнісної задачі складається з трьох основних етапів:

1. Мотиваційний (аналіз контексту)
2. Математичний (побудова моделі)
3. Інтерпретаційний (застосування результату)

Саме такий підхід забезпечує формування ключових компетентностей (математичної, фінансової грамотності, критичного мислення, вміння вчитися, підприємливості тощо). Крім того, залежно від тематичного контексту задачі (наприклад, аналіз забруднення річки, розрахунок раціонального споживання ресурсів, моделювання соціологічних даних), додатково формуються екологічна грамотність та соціальна й громадянська компетентності.

Застосування інноваційних технологій на уроках математики є ключовим чинником формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Вони не лише модернізують методику викладання, але й перетворюють здобувачів освіти на активних суб'єктів навчальної діяльності, які здатні досліджувати, моделювати та критично осмислювати інформацію. Це, у свою чергу, допомагає здобувачам освіти успішно адаптуватися до викликів цифрового суспільства, бути конкурентоспроможними на ринку праці, ефективно розв'язувати комплексні проблеми в повсякденному житті, а також створює міцну основу для самостійного навчання та професійного зростання протягом усього життя.

Список використаних джерел

1. Величко В. Є., Федоренко О. Г., Хорішко Д. С. (2024). Інноваційні технології навчання на уроках математики. URL: http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/bitstream/123456789/884/1/ZNPFMFDSPU_2024_p_p_097-105.pdf
2. Клімішина А. Я. Використання сервісу LearningApps.org під час вивчення математики за умов дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти. Інноваційна педагогіка. Вип. 25. Том 1. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020. С. 69-74
3. Тищенко І. Впровадження інновацій у математичну освітню галузь: досвід Нової української школи. URL: <http://library.ippro.com.ua/attachments/article/789/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0.pdf>

ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Забаровська Світлана Миколаївна,

PhD з психології, ст. викладач,
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д. Ушинського,

Олійник Катерина Андріївна,
викладач,

ДПТНЗ «Сновське вище професійне
училище лісового господарства»

Освітній процес в умовах воєнного стану набуває нових змістовних та психологічних вимірів. Роль викладача у ситуації дії наявних загроз і викликів, тривалої травматизації виходить за межі традиційної педагогічної діяльності, охоплюючи психологічну підтримку учнів, забезпечуючи для них відчуття опори та стабільності.

Реалізація освітнього процесу істотно ускладнюється в умовах воєнної небезпеки, частих повітряних тривог, в умовах змішаного та дистанційного навчання, коли є тривалі перебої з електропостачанням, доступом до мережі Інтернет, вимушеного переміщення учнів зі свого дому у більш безпечні регіони тощо. Ефективність навчання в цих кризових умовах значною мірою визначається не лише рівнем професійної компетентності викладача, а і його індивідуально-психологічними властивостями.

Під психологічними властивостями викладача розуміємо такі стійкі індивідуально-психологічні характеристики, які зумовлюють особливості його педагогічної діяльності, стилю спілкування зі здобувачами освіти та ефективність взаємодії у професійному середовищі. Зокрема, важливості набувають такі психологічні властивості особистості викладачів закладів профтехосвіти, як резильєнтність, емоційна компетентність, емпатійність, толерантність, креативність, диспозиційний оптимізм, відкритість до досвіду та ін.

Однією з провідних властивостей є *емоційна стабільність*, яка проявляється у здатності зберігати внутрішню рівновагу, спокій та послідовність дій у стресових ситуаціях. Емоційно стабільний викладач не транслює тривогу у взаємодію з учнями, а застосовує способи саморегуляції власного емоційного стану, допомагає врегулювати стан учнів, зберігає атмосферу підтримки та впевненості. Цьому сприяють загальна психологічна обізнаність викладача та рівень розвитку його *емоційної компетентності* [4]. Емоційна компетентність педагогів є значущим чинником психологічно безпечного освітнього середовища [3].

Важливою характеристикою є *резильєнтність*, як здатність відновлювати внутрішню рівновагу після психотравмуючих ситуацій, адаптуватися до змін і зберігати професійну ефективність [6]. Викладачі з високим рівнем резильєнтності не лише самі залишаються стійкими, а й формують у здобувачів освіти ефективні моделі подолання стресу.

Задля чутливого розуміння потреб учнів в цих стресових умовах, забезпечення травмачутливого підходу в освіті, бажано, щоб педагоги виявляли *високу емпатійність, терплячість, комунікативну толерантність*. Адже у зв'язку зі складними життєвими обставинами учнівська молодь може не вчасно виконувати завдання, внаслідок свого складного психоемоційного стану проявляти апатію, емоційне відсторонення, байдужість, опір чи негативізм в учбовій діяльності. Зокрема, встановлено, що діти, які зазнали втрат в родині, можуть мати певні когнітивні труднощі, знижену здатність концентрувати увагу, зниження мотивації до навчання [2, с.103]. З метою врахування зазначених аспектів викладачі успішно застосовують синхронні та асинхронні методи роботи, які адаптовують освітній процес до реалій, надають змогу учням у власному темпі опрацьовувати навчальний матеріал і надолужувати освітні втрати. Здатність викладача до конструктивного діалогу, толерантність та підтримувальна комунікація допомагають зберігати ефективність освітнього процесу навіть за мінімальних ресурсів.

В умовах триваючої війни актуальності набуває *педагогічний оптимізм* – віра у можливості розвитку, навчання та самореалізації кожного учня, навіть у найважчих обставинах. Такий підхід створює у молоді відчуття життєвої перспективи, відчуття компетентності щодо розбудови власного майбутнього, знижує рівень безпорадності і тривоги.

В умовах екстремальної невизначеності, тривалих реформ освіти, впровадження новітніх технологій в навчальний процес (зокрема, діджитал-технологій, технологій III тощо) важливою постає така особистісна властивість, як *відкритість новому досвіду*. Дослідники [5] доводять, що педагоги з високим рівнем відкритості новому досвіду проявляють низьку особистісну тривожність,

хорошу комунікабельність та активність, прагнення до самореалізації, високий рівень толерантності до невизначеності, стійкість до стресу.

Виявляючи зазначені властивості, викладачі Сновського ВПУЛГ застосовують у своїй викладацькій діяльності креативні підходи, новітні технології та дієві психологічні техніки. Так, наприклад, при викладанні іноземної мови застосовується ситуативне підбадьорення, надається психологічна підтримка: «You're doing amazing!» («Ти чудово справляєшся!»), «Keep going, you've got this!» («Продовжуй, ти впораєшся!»), «I believe in you» («Я вірю в тебе»), «You're stronger than you think» («Ти сильніший/сильніша, ніж здається»), «Take it one step at a time» («Робіть крок за кроком»). Молодь вчиться використовувати афірмації як спосіб самозаспокоєння і позитивного самонавіювання – «I can handle whatever comes my way» («Я можу впоратися з будь-якими труднощами»), «I choose to focus on the positive» (Я обираю зосереджуватися на позитиві»), «I am learning and growing every day» (Я щодня вчуся та расту»). Практикується розучування відомих англомовних пісень та їх спільне виконання, що водночас забезпечує виконання артикуляційних й голосових вправ, але слугує і засобом для зняття напруження, покращення настрою.

З метою гармонізації психоемоційного стану викладачами застосовуються вправи на усвідомлену увагу (елементи mindfulness-терапії, медитації), завдяки чому здобувачі освіти краще можуть зосередити увагу, сконцентруватись. Для психологічного налаштування учнів впроваджуються музичні хвилинки, елементи арттерапії (віртуальні екскурсії, ізотерапія, оригамі, ліплення), метафоричні асоціативні картки, дихальні вправи, «тепле коло», де діти можуть вільно обмінятись актуальними переживаннями, емоціями. Зазначені психотехніки виконують не лише емоційно-регулятивну функцію, але й сприяють розвитку метапізнання, саморефлексії та навичок емоційної грамотності у здобувачів освіти.

Таким чином, в складних умовах війни психологічні властивості особистості викладача стають значущими чинниками ефективності освітнього

процесу. Саме особистість педагога, його емоційна стійкість, резильєнтність, емоційна компетентність, толерантність, диспозиційний оптимізм, креативність, відкритість до досвіду та ін. визначають, чи може навчальний простір залишатися психологічно безпечним, підтримувальним і надихаючим для молоді.

Список використаних джерел

1. Ваколюк А. Теоретико-методологічні аспекти виховного впливу на студентську молодь в умовах воєнного стану. *Педагогічна наука і освіта XXI століття*. 2024. №2. С.72-79.
2. Дирегров А., Літьє М. Переживання втрати у дітей. Посібник для дорослих. Львів, 2024. 320 с.
3. Забаровська С.М. Значення емоційної компетентності педагогів у підтриманні психологічно безпечного освітнього середовища. *Гуманітарний корпус. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, історії, психології та педагогіки*. К., 2023. С.65-68.
4. Забаровська С.М. Сутність поняття та основні компоненти емоційної компетентності особистості. *Слобожанський науковий вісник. Серія: Психологія*. 2024. №1. С.50-55. DOI: <https://doi.org/10.32782/psyspu/2024.1.9>
5. Захаренко Л.М., Юрченко-Шеховцова Т.І. Відкритість новому досвіду як особистісна якість науково-педагогічних працівників. *Наукові інновації та передові технології*. 2021. №2 (2). С.177-190.
6. Чиханцова О. А. Роль резильєнтності як особистісного ресурсу людини в ситуаціях невизначеності. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія*. 2025. Т.36 (75). С.55-61.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОЇ ВІКУ В УМОВАХ КРИЗИ

Задорожня Тетяна Миколаївна,

магістр кафедри практичної психології,

Центральноукраїнського державного університету

імені Володимира Винниченка

Науковий керівник – канд. психол. наук, доцент Шаумян О. Г.

Труднощі в міжособистісних стосунках є ще однією вагомою проблемою, що виникає у підлітків. Підлітковий вік супроводжується бажанням досягти автономії та самостійності, що нерідко призводить до конфліктів із батьками. Батьки, своєю чергою, можуть виявляти труднощі у прийнятті змін, що відбуваються з їхніми дітьми, і намагаються зберегти колишній рівень контролю. Це стає причиною суперечок та непорозумінь, що в свою чергу посилює емоційну напругу в родині. Важливим аспектом є те, що підлітки прагнуть до визнання і підтримки з боку однолітків, що часто стає причиною соціальних труднощів і стресу. У цей період підлітки активніше вступають у групи однолітків, шукаючи місце у соціумі, і можуть переживати складнощі з інтеграцією в ці групи, що посилюється порівняннями з іншими. За даними досліджень Жана Піаже, саме в цей період відбувається важливе формування соціальних навичок, яке визначає здатність підлітка адаптуватися до вимог соціального середовища [2].

Підлітки часто переживають стресові ситуації, викликані різними факторами, такими як проблеми в сім'ї, навчальні труднощі, суперечності в стосунках з однолітками або емоційне виснаження. Проблеми в родині, наприклад, розлучення батьків або конфлікти з близькими, можуть бути джерелом хронічного стресу, що значно впливає на емоційний стан підлітка. Навчальні труднощі або труднощі в соціальній адаптації можуть сприяти

виникненню відчуття безвиході та стресових реакцій, таких як агресивність або тривожність.

Дослідження в галузі психології, зокрема роботи Джона Голмса і Річарда Рея, вказують на те, що стресові ситуації можуть викликати розвиток психосоматичних розладів, таких як головний біль, безсоння, порушення травлення або хронічну втому. Ці симптоми можуть погіршувати загальний стан підлітка, знижуючи його здатність до навчання та соціальної адаптації. Відсутність психологічної підтримки та навичок подолання стресу може призвести до серйозних проблем, таких як депресія або тривожні розлади.

Низька самооцінка є однією з поширених психологічних проблем підлітків. Вона часто розвивається на тлі порівняння себе з іншими, зокрема з ідеалізованими образами, представленими в медіа або серед однолітків. Підлітки можуть переживати труднощі з прийняттям своєї зовнішності, інтелектуальних здібностей чи соціального статусу. Такі переживання часто призводять до відчуття невідповідності до соціальних стандартів і знижують рівень самооцінки [1; 2].

Психологи відзначають, що зниження самооцінки може стати причиною депресивних станів, тривожності та соціальної ізоляції. Важливою є підтримка з боку дорослих – батьків, вчителів та психологів, які можуть допомогти підлітку розвивати здорове ставлення до себе.

Надмірна соціальна ізоляція є ще однією серйозною психологічною проблемою підліткових років. Підлітки, які не мають достатньої кількості друзів або переживають конфлікти з однолітками, можуть відчувати себе покинутими, відчуженими та нещасними. Така ізоляція може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я, викликаючи розвиток депресії, тривоги і навіть суїцидальних настроїв.

Дослідження, проведені в рамках соціальної психології, показують, що соціальна ізоляція може призвести до відчуття безпорадності та втрати мотивації до навчання і участі в соціальних активностях. Відсутність належної підтримки та визнання може сприяти розвитку екстремальних форм поведінки, таких як

самопошкодження чи негативне ставлення до себе. Психологи рекомендують для подолання соціальної ізоляції залучати підлітків до групових активностей, сприяти розвитку їх соціальних навичок і забезпечувати їм доступ до психологічної підтримки.

Соціокультурне середовище, в якому розвивається підліток, має значний вплив на формування його психологічних труднощів. Сучасні медіа, соціальні мережі, освітні стандарти та культурні норми можуть створювати додаткові стресові фактори для підлітків. Підлітки часто стикаються з труднощами в пошуку свого місця в суспільстві, адже необхідність відповідати ідеалізованим стандартам краси, поведінки та досягнень створює психологічний тиск.

За словами Джорджа Герберта Міда, соціальна ідентичність підлітка формується через взаємодію з соціальними групами і через внутрішнє сприйняття соціальних ролей. Середовище, в якому підліток розвивається, може накладати додаткові обмеження та стреси, що ускладнює його здатність до самовираження і розвитку здорової самооцінки. Важливо, щоб дорослі підтримували підлітків у розвитку їхнього індивідуального потенціалу та допомагали адаптуватися до змін, що відбуваються в їхньому соціокультурному середовищі [2].

Психологічні труднощі підліткових років мають великий вплив на подальший розвиток особистості і здатність до адаптації в суспільстві. Підлітки, які переживають стресові ситуації, знижене самооцінку або соціальну ізоляцію, можуть мати серйозні труднощі в соціалізації та емоційному розвитку. Тому важливою є роль психологічної підтримки та активного втручання з боку батьків, вчителів і психологів. Своєчасна допомога та соціально-психологічна підтримка можуть запобігти розвитку серйозних психологічних розладів і сприяти здоровому розвитку підлітка.

Список використаних джерел

1. Лазос Г. П. Теоретико-методологічна модель резильєнтності як основи побудови психотехнології її розвитку. *Організаційна психологія. Економічна психологія*. 2019. № 2–3 (17). С. 77–89.

2. Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості : посібник. К. : КММ, 2006. 240 с.

**ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З
ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ**

Залуженко Валентина Іллівна,

Музика Вікторія Вікторівна,

викладачі,

ВСП «Бобринецький аграрний фаховий коледж

ім. В. Порика Білоцерківського НАУ»,

м. Бобринець, Кіровоградська область

Одним із шляхів модернізації освітньої системи України є впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій і методів. Слово «інновація» має латинське походження і в перекладі означає «оновлення», «зміна», «введення нового».

У сучасній освіті зростає значення інноваційних методів навчання, серед яких особливе місце займають інтерактивні технології.

Інтерактивні технології - це методи навчання, що передбачають активну участь студентів у навчальному процесі через обговорення, моделювання ситуацій, аналіз проблем, вирішення практичних завдань і співпрацю. Їх застосування на заняттях з дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» не лише урізноманітнюють освітній процес, а й формують у студентів активну пізнавальну позицію, відповідальність за результати власного навчання, вміння критично мислити та співпрацювати в команді. Вони створюють умови для партнерської взаємодії між викладачем і

здобувачами освіти, стимулюють самостійність, ініціативність, творчий підхід до розв'язання виробничих ситуацій. Завдяки застосуванню інтерактивних методів заняття з дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» стають більш змістовними, емоційно насиченими й наближеними до реальних умов професійної діяльності.

Роль викладача в організації інтерактивного навчання є ключовою. Він виступає не лише носієм знань, а й організатором освітнього середовища, консультантом і партнером у спільній діяльності зі здобувачами освіти. Завдання викладача полягає в тому, щоб створити ситуації, які спонукають студентів до активного мислення, аналізу, пошуку рішень, аргументування власної думки. Саме така діяльність викладача сприяє формуванню у здобувачів освіти професійних і ключових компетентностей, необхідних для ефективної роботи в сучасному аграрному виробництві.

Пропонуємо деякі прийоми інтерактивних технологій, які використовуємо на заняттях з дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва».

Одним з таких прийомів є **«Мозковий штурм»**. Це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень шляхом вільного висловлювання думок усіх учасників, один з найефективніших способів активізації пізнавальної діяльності студентів. Він стимулює творче мислення, швидке генерування ідей та сприяє формуванню професійних компетентностей. Наприклад, під час проведення заняття на тему: «Режими і способи зберігання зернових мас» для мозкового штурму пропонуємо запитання: які основні причини призводять до втрат зерна під час зберігання?, які інноваційні методи дозволяють зменшити втрати зерна під час зберігання?, які показники визначають оптимальний режим зберігання зерна?, як вологість і температура впливають на збереження якості зерна?, які способи зберігання зерна відомі вам і в чому їх переваги і недоліки?, як можна запобігти самозігріванню зерна в сховищах?, які сучасні технології використовують для автоматичного контролю умов зберігання?, який спосіб зберігання зерна ви б порадили невеликому фермерському господарству?. В

результаті проведення «Мозкового штурму» у студентів формуються компетентності: *професійна* – уміння визначати оптимальні режими зберігання; *критичне мислення* – аналіз причин і наслідки порушення режиму; *комунікативна* - робота в групі, вміння аргументувати позицію; *інформаційно – цифрова* - ознайомлення з автоматизованими системами контролю умов; *екологічна* – усвідомлення впливу порушень режиму зберігання на довкілля.

Метод «Прес» - використовую у випадках, коли виникають суперечливі думки з певної проблеми і потрібно зайняти й аргументувати чітко визначену позицію щодо конкретної проблеми. Мета цього методу – дати студентам змогу під час заняття вибрати аргументи або висловлювати свою думку з дискусійного питання. Метод допомагає студентам пояснити свої думки та сформулювати їх у виразній і стислій формі.

Етапи методу

1. Позиція: «Я вважаю ...».
2. Обґрунтування: «Тому що...».
3. Наводимо приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції: «Наприклад...».
4. Узагальнюємо, формулюємо висновки: «Отже...», «Таким чином...».

Приклад використання «Прес» - методу. *Проблема:* «Яким способом краще консервувати помідори: мікробіологічним чи хімічним?»

Дискусія. Цей прийом використовую при вирішенні проблеми «Переробка плодоовочевої продукції: «за» чи «проти?» Вислухавши аргументи обох сторін, аудиторія об'єднується у дві групи прихильників тієї чи іншої концепції. Викладач, керуючись процесом обговорення, по чергово надає слово представникам протилежних сторін. Формуючи в студентів уміння вести діалог, відстоювати свої погляди, викладач утримує дискусію навколо основних ідей і понять заняття. Важливо, щоб у процесі дискусії студенти використовували факти наукової та науково популярної літератури, періодичної преси. Проведення заняття у формі дискусії вимагає від студентів відповідного рівня знань. Дискусія є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного

мислення студентів, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Приєм «Дерево рішень». Це схематичне представлення проблеми ухвалення рішень, яке використовується для вибору найкращого напрямку дій з наявних варіантів. В презентації зображується стовбур дерева – це загальна проблема. Гілки – варіанти рішень. Перед студентами ставлю такі проблемні питання: який спосіб зберігання зерна є найдоцільнішим за даних умов? , як забезпечити максимальну схожість насіння соняшнику під час зберігання?, які рішення дозволять отримати борошно найвищої якості?, які найбільш прийнятні варіанти боротьби із самозгріванням? та інші проблеми.

Приєм «Портрет». Найкраще цю форму роботи застосовувати на заняттях узагальнення вивченого матеріалу. Викладач зачитує твердження, у якому описово подані відомості про хвороби плодоовочевої продукції, очисні машини, сушарки, вчених в галузі переробки і зберігання с/г продукції, консервовану продукцію тощо. Студенти намагаються впізнати об'єкт, особу. Якщо не вдається, викладач зачитує друге твердження, що містить більш точну інформацію. Третє твердження містить таку інформацію, що не впізнати згадуване не можна. Наприклад:

1. Виробляють із зерна пшениці.
2. Крупа має дрібні частинки (1,0 – 1,5 мм).
3. Виготовляють крупи не на крупозаводах, а одержують при сортових помелах зерна пшениці в борошно. Залежно від виду зерна пшениці розрізняють три марки круп «М», «Т», «МТ». (*Манна крупа*).

«Мікрофон». Цей метод дає змогу кожному сказати щось швидко, по черзі відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Пропоную студентам уявити, що в їхніх руках мікрофон і що саме їм потрібно висловити власну думку. Наприклад, студентам пропонується ситуація: «Ви технолог на підприємстві, яке приймає зерно з різних фермерських господарств. Деяке зерно має підвищену вологість, інше – домішки, а частина – пошкоджена шкідниками. Вам потрібно прийняти рішення щодо зберігання та обробки зерна так, щоб мінімізувати втрати та зберегти якість продукції».

«Коло ідей» - студенти, сидячи у колі, мають можливість висловити та обґрунтувати свою позицію. Наприклад, при вивченні теми «Режими і способи зберігання зернових мас» студенти висловлюють свою позицію щодо того, які умови забезпечують довготривале зберігання зерна.

Окрім прийомів зазначених вище на заняттях ми ефективно використовуємо такі інтерактивні технології: *метод проєктів* (розробка плану зберігання нового врожаю), *рольові ігри* (студенти виконують роль технологів, агрономів, контролерів якості тощо), *технології проблемного навчання* (постановка проблемних завдань, які студенти вирішують самостійно або в групах), *інтерактивні опитування* (використання Google Forms), *робота в малих групах* (групова розробка схем технологічних процесів з переробки продукції рослинництва), *майстер – класи* (виготовлення крохмалю, квашеної капусти, чіпсів в домашніх умовах), *технологічний ланцюг* (розмістити процес визначення кількості клейковини зерна пшениці згідно з порядком їх виконання та технологічні процеси переробки продукції рослинництва), *гронування* (створення гроно до слів: зерно, овочі, самозігрівання, консервування), *діаграма Вена* (порівняння двох понять: свіжі плоди – консервовані плоди), *кейс – метод* (обговорення та пошук рішень щодо зберігання зерна з підвищеною вологістю та засміченістю), *метод «Фішбоун»* (визначити проблему псування зерна, зниження якості борошна, високі втрати маси овочів тощо).

Застосування інноваційних технологій в процесі викладання дисципліни створює умови для формування сучасного фахівця – аграрія, здатного творчо мислити, діяти відповідально, використовувати цифрові технології та приймати

ефективні виробничі рішення. Інноваційне навчання перетворює заняття з традиційної лекції на життєво значущий досвід, де знання стають практичним інструментом для майбутнього професійного успіху.

Список використаних джерел

1. Гречаник І.В. Інноваційні технології навчання у закладах фахової передвищої освіти. – Київ: Освіта України, 2021. – 208 с.
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – Київ: Академвидав, 2012. – 304 с.
3. Єрмоленко А. Інтерактивні технології навчання: електронний навчальний курс/ А. Єрмоленко. – Біла Церква: БІНПО, 2022. – 37с.
4. Пометун О. І, Пироженко Л.В. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Київ: А.С.К., 2004. – 192 с.

СИНЕРГІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВИКЛАДАЧА: ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ЕФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Зубчук Катерина Анатоліївна,

соціальний педагог, викладач біології та хімії,
ДНЗ «Гущинецьке вище професійне училище»

Стрімкий розвиток суспільства, спричинений глобальними викликами та цифровізацією, зумовив перехід до дистанційної форми навчання як до ефективного та часто єдиного можливого інструменту забезпечення освітнього процесу. В умовах дистанційного навчання (ДН) перед викладачами постають не лише нові методичні та технічні завдання, а й необхідність володіння високим рівнем психологічної стійкості, що стає ключовим чинником забезпечення якості освіти та формування ключових компетентностей здобувачів.

Ефективне дистанційне навчання ґрунтується на синергії двох взаємодоповнюючих компонентів: інноваційних технологій та психологічної стійкості (ПС) викладача. Інноваційні технології (хмарні сервіси, інтерактивні платформи, засоби віртуальної/доповненої реальності, системи управління навчанням, інструменти штучного інтелекту) забезпечують гнучкість, доступність та варіативність освітнього контенту й методів. Вони дозволяють моделювати ситуації, наближені до реальних, персоналізувати траєкторії навчання та здійснювати оперативний зворотний зв'язок.

Проте, впровадження технологій без належного рівня психологічної готовності та стійкості викладача може призвести до технологічного стресу, емоційного вигорання та, як наслідок, зниження якості освітнього процесу. Психологічна стійкість викладача в контексті ДН розглядається як інтегративна якість особистості, що забезпечує здатність ефективно функціонувати в умовах постійних змін, інформаційного перевантаження, соціальної ізоляції (що характерна для ДН) та високих емоційних навантажень, зберігаючи при цьому високу професійну мотивацію та якість взаємодії зі здобувачами.

Ключові аспекти психологічної стійкості викладача в ДН включають:

Стресостійкість та емоційна регуляція: Здатність керувати власними емоціями під час технічних збоїв, проблем із дисципліною в онлайн-середовищі, зберігаючи конструктивний підхід.

Адаптивність та гнучкість: Швидке освоєння нових цифрових інструментів, переформатування навчальних матеріалів під онлайн-формат та вміння оперативно реагувати на потреби здобувачів.

Самоорганізація та тайм-менеджмент: Ефективне планування робочого часу, встановлення меж між роботою та особистим життям для запобігання вигоранню.

Комунікативна компетентність в онлайн-середовищі: Здатність підтримувати високий рівень залученості, створювати атмосферу довіри та емпатії через екран.

Синергетичний ефект інновацій та ПС викладача прямо впливає на формування ключових компетентностей здобувачів освіти, які є критично важливими для успішної життєдіяльності в ХХІ столітті.

Таблиця 1. Взаємозв'язок синергії інновацій та ПС викладача з ключовими компетентностями здобувачів.

Ключова компетентність здобувача	Роль інноваційних технологій	Роль психологічної стійкості викладача	Синергетичний результат
Цифрова компетентність	Забезпечення доступу до різноманітних платформ, інструментів, ресурсів; моделювання завдань у цифровому середовищі.	Демонстрація власної впевненості у користуванні технологіями; підтримка студентів під час освоєння складного ПЗ.	Впевнене, критичне та безпечне використання здобувачами цифрових технологій у навчанні та житті.
Критичне мислення та креативність	Застосування інструментів для аналізу великих масивів даних (Big Data), інтерактивні симуляції, платформи для спільного проектування.	Створення сприятливого клімату для обговорень, заохочення до висловлення оригінальних ідей, толерантність до помилок.	Здатність до вирішення нестандартних проблем, генерування інноваційних рішень в умовах невизначеності.
Соціальна та громадянська компетентності	Використання collaborative tools (Teams, Miro, Google	Формування навичок онлайн-етикету, емпатії,	Ефективна командна робота в

	Docs) для групової роботи та проєктів; вебінари з експертами; віртуальні екскурсії.	конструктивної критики; моделювання діалогу та толерантності в групі.	умовах розподіленої команди; відповідальна громадянська позиція в цифровому просторі.
Навчання впродовж життя (здатність до саморозвитку)	Персоналізація навчальних траєкторій через LMS, доступ до відкритих освітніх ресурсів (MOOC).	Мотивація до самостійного навчання, демонстрація власного прикладу постійного професійного розвитку (опанування нових технологій).	Свідоме планування та реалізація власних освітніх потреб, ініціативність та проактивність.

Механізми забезпечення синергії:

Інтеграція психолого-педагогічної та технологічної підготовки викладачів: Необхідність включення до програм підвищення кваліфікації модулів із кіберпсихології, управління стресом у цифровому середовищі, а також поглиблене вивчення функціоналу сучасних освітніх платформ.

Створення інклюзивного та підтримуючого онлайн-середовища: Використання технологій для забезпечення універсального дизайну навчання (UDL), а також регулярне проведення неформальних онлайн-зустрічей (кава-брейки, "години психологічного розвантаження"), де викладач виступає не лише ментором, а й фасилітатором благополуччя.

Моделювання позитивної адаптаційної поведінки: Викладач, демонструючи стійкість, конструктивне ставлення до технічних збоїв та гнучкість у застосуванні нових інструментів, подає приклад для наслідування

здобувачам, що критично важливо для формування їхньої власної життєстійкості.

Використання інструментів зворотного зв'язку 360°: Регулярне анонімне опитування здобувачів щодо комфорту освітнього середовища, ефективності використання технологій та емоційного стану сприяє своєчасному коригуванню освітнього процесу та зниженню ризиків психологічного перевантаження.

Висновки.

Ефективне дистанційне навчання – це не просто перенесення офлайн-процесу у віртуальний простір, а створення принципово нової парадигми, де технології та людський фактор (психологічна стійкість викладача) виступають у нерозривній єдності. Синергія інноваційних технологій, що забезпечують можливість для персоналізації та інтерактивності, та високого рівня психологічної стійкості викладача, що гарантує якість комунікації, емоційну безпеку та безперервність процесу, є запорукою успішного формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Майбутнє освітнього процесу належить викладачам, які здатні не лише майстерно володіти цифровими інструментами, а й ефективно керувати власним психоемоційним станом та підтримувати стійкість своїх студентів у складних умовах сучасності.

Список використаних джерел

1. Биков В. Ю., Спірін О. М. До питання класифікації електронних освітніх ресурсів. Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 3. С. 60–73.
2. Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2015. 608 с.
3. Коваль Л. В. Психологічна стійкість особистості в умовах кризових ситуацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2020. Вип. 4. С. 5–12.
4. Мороз В. М. Дистанційне навчання в умовах сьогодення: виклики та перспективи. Інформаційні технології в освіті. 2021. № 2 (47). С. 129–140.

ТЕХНОЛОГІЇ SKILLS У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Ілліна Оксана Миколаївна,
старший викладач
професійно-теоретичної підготовки,
Комунальний заклад Сумської обласної ради
«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну»

У роботі представлено сучасні підходи та методики, які сприяють інтеграції розвитку технологій skills у навчальному процесі. Особлива увага приділяється розвитку емоційного інтелекту, критичного мислення та комунікативних навичок у здобувачів освіти. Стаття є актуальною для викладачів та майстрів виробничого навчання з важливістю розвитку технологій skills на уроках теоретичного і виробничого навчання, які дозволять здобувачам освіти стати конкурентноздатними кваліфікованими креативними не просто робітниками, а керівниками здатними створювати свої виробництва.

Ключові слова: *м'які навички, емоційний інтелект, здобувачі освіти, критичне мислення, сучасний освітній процес, комунікативні навички.*

Постановка проблеми: У сучасному світі, де технології розвиваються стрімкими темпами, а конкуренція на ринку праці постійно зростає, технічних навичок вже не є достатньо для успішного професіонала. Все більшого значення набувають так звані «м'які навички» або soft skills. Це комплекс особистісних якостей і вмінь, які допомагають ефективно взаємодіяти з колегами, замовниками швейних виробів, а також адаптуватися до змін і вирішувати складні завдання.

Сучасний здобувач освіти – це:

- ✓ цілісна всебічно розвинена особистість, здатна до критичного мислення;
- ✓ патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення;
- ✓ поважає гідність і права людини;
- ✓ інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя [4].

Навички, які охоплюють ряд міжособистісних і комунікаційних здібностей, все частіше розглядаються як життєво важливі та необхідні для успіху на робочому місці в будь-якій сфері. Soft skills, на думку дослідників, не залежать від попередніх знань чи підготовки і однаково важливі як для фахівця-початківця, так і для професіонала з великим стажем роботи. Вони також не є вродженими чи незмінними. Останні дослідження з психології та когнітивної діяльності свідчать, що їх можна цілеспрямовано розвивати навіть у дорослих, доповнюючи їхні професійні знання та уміння (hard skills). Soft skills – це навички, прояв яких важко відстежити, але вони дозволяють ефективно і гармонійно взаємодіяти з іншими людьми. Вони включають універсальні і загальнокультурні компетенції сучасного конкурентоздатного фахівця. Soft skills не завжди піддаються кількісному вимірюванню. Іноді їх називають персональними компетенціями, оскільки вони залежать від людини, її якостей і пов'язані з особистими характеристиками. Soft skills необхідні у будь-якому виді професійної діяльності, тому їх потрібно активно формувати у здобувачів освіти на етапі навчання в освітньому закладі та інтенсивно розвивати в закладах професійної (професійно-технічної). Підготовка фахівців у всі часи існування викликала бурхливі пошуки шляхів та способів її вдосконалення та ефективності. З огляду на вимоги сучасності, особливості розвитку та становлення покоління XXI сторіччя та надскладні умови роботи в часи воєнного стану, виникає необхідність в адаптації методів навчання до вимог змішаного навчання.

Саме розвиток skills на сьогодні є необхідним складником професійного саморозвитку і самореалізації фахівця впродовж життя, показником рівня його конкурентоспроможності на вітчизняному і міжнародному ринку праці. Soft skills – це навички, які допомагають при соціалізації будь-якого рівня: комунікативні вміння, навички міжособистісного спілкування, успішне ведення переговорних процесів, злагоджена робота в команді, чесність, оптимізм, гнучкість, креативність, мотивація, емпатія. Володіння цими навичками дозволяє бути успішним фахівцем, професіоналом незалежно від специфіки діяльності або напрямку, в якому працює кожна людина.

Аналіз останніх публікацій. В умовах сьогодення проводяться дослідження відповідно до впливу розвитку м'яких навичок і найчастіше затребуваних вимог до претендентів на вакансії кваліфікованих робітників:

- комунікативні навички – чітко та ефективно висловлювати свої думки, вести переговори, вміння слухати. Вміння роз'яснити технічні питання простою мовою також високо цінується роботодавцями, адже це допомагає уникнути непорозумінь із колегами та замовниками;
- клієнтоорієнтованість і командна робота – готовність враховувати потреби замовників і працювати на досягнення спільних цілей. У багатьох вакансіях для технічних спеціалістів, особливо на посадах початкового рівня, роботодавці хочуть бачити потенціал для співпраці та підтримки високих стандартів обслуговування замовників;
- самоменеджмент і відповідальність – уміння самостійно організувати робочий процес, нести відповідальність за результат, ставити реалістичні цілі і вчасно їх досягати. Роботодавці наголошують на важливості цієї навички, оскільки вона відображає здатність співробітника ефективно працювати без постійного контролю;
- адаптивність та гнучкість – готовність до змін і здатність швидко реагувати на нові виклики, зокрема в умовах постійної технологічної

еволюції. Ця навичка стала важливою через нестабільність ринку та високий темп змін у виробничих процесах;

- активне навчання/самонавчання – світ сучасних технологій розвивається стрімкими темпами, і працівники повинні вміти швидко освоювати нові підходи, платформи, інструменти, тощо. Працівники які активно навчаються, як правило, більш відкриті до нових ідей та підходів. Вони здатні пропонувати креативні рішення та покращувати існуючі процеси;
- критичне мислення і вирішення проблем – навичка аналізувати ситуацію та пропонувати рішення складних задач. Роботодавці цінують працівників, які можуть ефективно використовувати отримані знання для практичного вирішення поточних завдань, а не тільки виконувати вказівки;
- емоційний інтелект – здатність контролювати свої емоції, розуміти й адекватно реагувати на емоції інших. Це важливо для ефективної роботи в колективі.

Незважаючи на позитивні аспекти, викладачі ЗП(ПТ)О стикаються з низкою труднощів: недостатньою цифровою компетентністю як педагогів, так і здобувачів освіти, і невмотивованість здобувачів освіти в умовах воєнного стану розвивати саме м'які навички, як запоруку успішного майбутнього.

Формування skills у майбутніх майстрів виготовлення швейних виробів є актуальною проблемою та обґрунтованою вимогою до освіти людей в сучасних глобалізованих умовах.

Мета статті – розкриває важливість формування skills в професіях швейної справи як одного з ключових компонентів сучасного освітнього процесу.

Виклад основного змісту. Швидкий розвиток технологій, зокрема автоматизація та цифровізація виробничих процесів в усіх соціально-економічних сферах, які істотно змінюють ринок праці. Складно достеменно визначити які робітничі професії матимуть найбільший попит в недалекому майбутньому, а які зникнуть з ринку праці. Але можна спрогнозувати, які

навички майбутнього будуть забезпечувати конкурентоспроможність робітників в умовах постійних трансформацій. Навички двадцятого першого століття роблять можливою ефективну діяльність у нашому новому світі, що постійно змінюється. Вони є параметрами, за якими вже нині сучасні швейні виробництва обирають персонал, та пов'язані не лише зі знаннями й технічними вміннями, а й визначають успіх в соціальному і професійному оточенні.

Комунікація, лідерство, творче мислення та емоційний інтелект – отримали назву «м'які навички». Роботодавці одностайно стверджують про необхідність формування та розвитку skills у здобувачів освіти як невіддільного складника їхньої професійної підготовки та запоруки успішного працевлаштування в майбутньому.

Формування технологій skills у майбутніх кваліфікованих робітників – це складний процес, який вимагає комплексного підходу[3]. Основними організаційно педагогічними умовами є: створення сприятливого освітнього середовища (довірливі відносини, заохочення тощо); використання інтерактивних методів навчання (дискусії, проектна робота, кейси тощо); залучення до практичної діяльності (проходження виробничої практики, участь у конкурсах, конференціях, проєктах); розробка спеціальних програм з розвитку skills (коучинг та менторство); співпраця з роботодавцями (проведення спільних заходів, розробка освітніх програм та програм дуальної освіти).

Для ефективного формування soft skills необхідно враховувати такі практичні аспекти:

- індивідуальний підхід: кожен здобувач освіти має свої особливості, тому необхідно розробляти індивідуальні програми розвитку;
- постійна оцінка результатів: регулярна оцінка прогресу дозволяє коригувати освітній процес;
- зворотній зв'язок: важливо надавати здобувачам освіти зворотній зв'язок щодо їхніх досягнень і помилок;

- мотивація: створення мотиваційного середовища сприяє активному засвоєнню нових знань і навичок.

Як показує аналіз формування навичок soft skills за окремими професіями, то можна зазначити, що для професій кравецької справи основними soft skills є:

- комунікація (активне слухання, ясна та чітка мова, емпатія), креативність, орієнтація на замовника; індивідуальний підхід; терпіння та стресостійкість.
- командна робота, навички публічних виступів, вміння вести переговори, здатність аналізувати напрям моди, побажання замовника і даних про його тілобудову та особливості фігури даних тощо [1].

Професії швейного профілю традиційно асоціюються з технічними навичками (hard skills), soft skills відіграють все більш важливу роль у сучасному світі моди.

Вони допомагають фахівцям у цій галузі не тільки створювати якісні вироби, але й будувати успішні кар'єри. Для професій даного профілю основними практичними навичками soft skills є терпіння, мистецьке бачення, здатність створювати оригінальні та стильні моделі одягу, вміння працювати з кольором та фактурами, здатність поєднувати різні тканини та кольори для створення гармонійного образу, адаптація до трендів моди.

Soft skills – це невід'ємна частина успішної кар'єри. Інвестуючи час і зусилля в їх розвиток, майбутні кваліфіковані робітники можуть досягти більших висот у своїй професійній діяльності.

У світі, де багато людей мають схожі технічні навички, soft skills допомагають виділитися та досягти більших успіхів. Співпрацюючи з виробництвом для створення спільних освітніх програм та практик, заклад освіти робить їх більш відповідними до сучасних вимог ринку праці, включаючи новітні технології та методи роботи, які використовуються на виробництві.

Креативність та адаптивність дозволяють знаходити нестандартні рішення та долати перешкоди. Наприклад, креативність дозволяє закрійнику створювати оригінальні лекала, експериментувати з різними тканинами, фактурами та

кольорами. Адаптивність дозволяє освоювати нове обладнання та технології, а креативність – знаходити нестандартні способи використання традиційних інструментів.

Лідерські якості та здатність працювати в команді відкривають нові можливості для професійного зростання. Розвиток soft skills є ключовим фактором для кар'єрного зростання. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту, лідерськими якостями та вмінням працювати в команді швидше просуваються по кар'єрним сходинкам [2].

Для того, щоб зацікавити здобувачів освіти до навчання сучасний викладач повинен бути:

- коучем – тренером, який допомагає здобувачам освіти досягнути певної мети в професії;
- фасилітатором - людиною, що забезпечує успішну групову комунікацію;
- тьютором –ключовою людиною в дистанційному навчанні, що відповідає за проведення занять зі здобувачами освіти;
- модератором в індивідуальній освітній траєкторії навчання.

Отже, формування soft skills майбутніх кваліфікованих фахівців – це важлива задача, яка вимагає спільних зусиль з боку освітнього закладу, роботодавців та самих здобувачів освіти. Завдяки комплексному підходу та створенню сприятливих умов можна підготувати фахівців, які будуть успішно працювати в сучасному динамічному світі.

Висновки. Таким чином, на сьогодні важливо розвивати технології skills, тому що гнучкі навички важливі не менш, ніж професійні якості. Soft skills це те, що потрібно розвивати постійно, незалежно від виду діяльності. М'які навички є надзвичайно важливими, коли мова заходить про роботу в команді, особливо для здобувачів освіти кравецької справи. Ці навички є сумішшю рис характеру, соціального менталітету, ставлення, поведінки та мислення і в майбутній своїй професійній діяльності будуть застосовувати м'які навички, як комунікацію, критичне мислення, навчання впродовж життя, разом із технічними навичками.

Список використаних джерел

1. Братко М., Козир М. Педагогічна інноватика: навч.-метод. посіб.; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 270с.
2. Маруховська-Картунова О., Ришак Н., Гапончук О. Роль емоційного інтелекту як soft skills у сучасному освітньому процесі. *Вісник науки та освіти*. 2023. № 6 (12). С. 496–508.
3. Одерій Т.В. Ознаки успішно розвинутих м'яких навичок та деякі практичні поради, які можуть допомогти їх розвитку педагогічним працівникам і нашим здобувачам освіти. DOI: <https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-dopovidy-oznaki-uspishno-rozvinutih-m-yakih-navichok-ta-deyaki-praktichni-poradi-yaki-mozhut-dopomogti-u-h-rozvitku-pedagogichnim-pracivnikom-i-zdobuvacham-osviti-394622.html>.
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року». DOI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text>.

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ПЕДАГОГІВ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Ільчук Анастасія Олександрівна

практичний психолог,

ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей»

Психологічна підтримка педагогів виступає одним із ключових чинників

ефективності сучасного освітнього процесу. Вона безпосередньо впливає як на професійне благополуччя педагогів, так і на результати навчальної діяльності здобувачів освіти. Стан психічного здоров'я педагога визначає рівень його задоволеності роботою, якість взаємодії з учасниками освітнього процесу та загальну атмосферу в навчальному середовищі. В умовах зростання професійних навантажень, емоційного напруження та високих суспільних очікувань питання психологічної підтримки освітян набуває особливого значення, адже саме вона сприяє зниженню рівня професійного вигорання, стабілізації емоційного стану й підвищенню стійкості педагогів до стресових ситуацій.

В умовах воєнного стану, коли педагоги стикаються з постійними стресовими чинниками, небезпекою для життя і здоров'я, особливої актуальності набуває проблема збереження психологічної стійкості та мобілізації внутрішніх ресурсів. Саме педагог стає для здобувачів освіти прикладом життєстійкості, наставником і порадиником, здатним підтримати інших, водночас потребуючи турботи й відновлення власного емоційного потенціалу. Тому формування механізмів зовнішньої та внутрішньої підтримки педагогів розглядається як необхідна умова забезпечення стабільності та ефективності освітнього процесу в сучасних реаліях.

Отже, **метою** статті є висвітлення значення психологічної підтримки педагогів у забезпеченні результативності освітнього процесу та розроблення практичних підходів до формування внутрішніх і зовнішніх ресурсів емоційної стійкості педагогів.

Аналіз сучасних наукових джерел свідчить, що в останні десятиліття дослідники все частіше розглядають психологічну компетентність педагога як провідний чинник результативності професійної діяльності в освітній сфері. Наукові підходи до розуміння цього феномена представлені у працях О. Алферова, В. Бойка, О. Бондарчук, Є. Вербан, С. Максименка, Л. Орбан-Лембрик, В. Семиченко, П. Терехова, С. Тищенко, О. Цільмак та інших авторів, які підкреслюють взаємозв'язок між рівнем психологічної підготовленості педагогів та ефективністю освітнього процесу.

Значне місце сьогодні посідає також проблема внутрішніх ресурсів особистості, що безпосередньо пов'язана з питанням психологічної стійкості та саморозвитку. Відомий дослідник С. Хобфолл зазначає, що втрата ресурсів є ключовим механізмом виникнення стресових реакцій, оскільки саме вона призводить до зниження рівня суб'єктивного благополуччя й негативно впливає на стан психічного здоров'я особистості [3; с. 338].

На думку О. Шпети, ресурси можна розглядати як мотиваційно-духовний динамічний стан, який лежить в основі розвитку людини. Дослідниця виокремлює як внутрішні ресурси (радість, впевненість, цінності), так і зовнішні чинники (спілкування, книги), що сприяють відновленню емоційної рівноваги. «Важливим ресурсом є усе те, що може надавати людині відчуття щастя, впевненості, наснаги для вирішення життєвих проблем» [2; с. 560].

Мулі Лаад, автор моделі BASIC Ph, вважає, що відновлення та розвиток внутрішніх ресурсів сприяють усвідомленню цінності життя й формуванню стійкості до кризових обставин. Дослідник метафорично описує цю модель як «міст над прірвою», що допомагає людині перейти від переживання травматичного досвіду до особистісного зростання [1; с. 46].

Також дослідження постійно підкреслюють кореляцію між психічним здоров'ям педагогів та успішністю здобувачів освіти, що свідчить про те, що педагоги, які отримують підтримку, можуть краще сприяти навчанню та сприяти залученню здобувачів освіти.

Таким чином, культура психологічної підтримки в освітніх закладах дедалі більше визначається життєво важливою для досягнення успіху як педагогів, так і учнів. Однак, залишаються труднощі у впровадженні належних ресурсів для охорони психічного здоров'я та систем підтримки освітян.

Саме тому необхідно розробити тренінгову програму психологічної підтримки педагогічних працівників, яка покликана сприяти формуванню навичок саморегуляції, розвитку емоційної компетентності та підвищенню рівня професійної резильєнтності педагогів.

Діяльність психолога освітнього закладу є важливим складником системи

підтримки педагогічних працівників. Основними формами такої допомоги виступають індивідуальні психологічні консультації, спрямовані на подолання професійних та особистісних труднощів; групові тренінги та семінари, що розвивають навички емоційної саморегуляції, комунікації й запобігання професійному вигоранню; психологічні просвітницькі заходи (лекції, майстер-класи, дискусійні платформи), які підвищують рівень психологічної культури педагогів. Важливу роль відіграють також супервізійні зустрічі, що створюють простір для рефлексії педагогічного досвіду, обміну думками та пошуку конструктивних рішень у складних професійних ситуаціях. Комплексне поєднання цих форм сприяє зміцненню психологічного благополуччя педагогів і підвищенню ефективності їхньої професійної діяльності.

З метою реалізації системного підходу до психологічної підтримки педагогічних працівників у межах дослідження було розроблено тренінгову програму «Ресурсний педагог: шляхи розвитку психологічної стійкості та емоційного благополуччя», спрямовану на формування навичок емоційної саморегуляції, усвідомлення власних ресурсів і розвиток резильєнтності педагогічних працівників. Програма має практичний, інтерактивний характер і включає чотири тематичні модулі, що поєднують елементи групової роботи, психоедукації, рефлексії та вправ із розвитку усвідомленості.

Модуль 1. Усвідомлення власних ресурсів.

Мета – допомогти педагогам усвідомити свої сильні сторони, внутрішні опори та джерела енергії. Основні вправи:

«Дерево ресурсів» – учасники символічно зображають власні внутрішні ресурси (цінності, уміння, джерела підтримки) у формі дерева. Вправа сприяє самопізнанню й усвідомленню індивідуальних джерел сили.

«Ресурсне коло» – групова робота, під час якої учасники діляться позитивним досвідом подолання труднощів, що підсилює почуття спільності та підтримки.

Модуль 2. Стратегії саморегуляції та подолання стресу.

Мета – ознайомити педагогів із практичними техніками керування

емоційним станом. Основні вправи:

«Дихання спокою» – техніка глибокого діафрагмального дихання, що знижує рівень фізіологічного напруження й активує відчуття контролю над власним станом.

«Мій ресурсний якір» – учасники обирають символ або предмет, який асоціюється зі спокоєм і впевненістю; формують внутрішній «якір» для швидкої стабілізації в стресових ситуаціях.

Модуль 3. Психологічна підтримка в колективі.

Мета – розвиток навичок конструктивного спілкування та взаємопідтримки між педагогами. Основні вправи:

«Активне слухання» – робота в парах, під час якої учасники тренують уміння слухати без оцінювання, що підвищує рівень емпатії та довіри.

«Коло підтримки» – групова вправа, де кожен учасник отримує позитивне повідомлення від колег. Вона сприяє формуванню відчуття безпеки й згуртованості в колективі.

Модуль 4. Формування індивідуальної програми відновлення.

Мета – допомогти педагогам інтегрувати здобутий досвід у власну практику. Основні вправи:

«Моя ресурсна мапа» – створення персонального плану самопідтримки, який включає щоденні дії для збереження енергії, мотивації та емоційного балансу.

Застосування описаних вправ сприяє зниженню рівня емоційного виснаження, підвищенню самоусвідомлення та розвитку емпатії у педагогів. Крім того, тренінг стимулює формування підтримувального професійного середовища, де педагоги не лише піклуються про здобувачів освіти, а й вчать дбати про власний психологічний стан.

Результати апробації програми засвідчили позитивну динаміку у сфері психологічного благополуччя педагогів: учасники відзначали покращення концентрації уваги, зростання впевненості, зменшення рівня тривожності та підвищення відчуття професійної задоволеності. Отримані результати

підтверджують доцільність упровадження програми в систему професійної (професійно-технічної) освіти та діяльність психологічних служб освітніх закладів.

Висновок. Психологічна підтримка педагогічних працівників є необхідною умовою ефективного функціонування сучасного освітнього середовища. Вона сприяє збереженню психічного здоров'я, профілактиці емоційного вигорання та підвищенню професійної мотивації педагогів. Розвиток психологічної компетентності педагогів, формування навичок саморегуляції та усвідомлення власних ресурсів забезпечують їхню здатність адаптуватися до динамічних змін освітнього простору й зберігати високу якість професійної діяльності. Системна психологічна підтримка педагогів має розглядатися як стратегічний напрям розвитку освіти, що забезпечує не лише професійне благополуччя педагогів, а й загальну якість освітнього процесу в умовах сучасних суспільних викликів.

Список використаних джерел

1. Микитенко Р.В., Грищенкова О.С., Золотарьов П.В. Застосування моделі BASIC Ph у програмі психоневрологічної реабілітації учасників бойових дій на Сході України. Молодий вчений. 2020. № 6(82). С. 44–48.

2. Шпета О. Психологічні ресурси як медіатор внутрішнього та зовнішнього «Я» людини. Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 31. С. 559–568.

3. Hobfoll S. The influence of culture, community, and the nest-self in the stress process: Advancing conservation of resources theory. Applied Psychology: An International Review. 2001. № 50. P. 337–421.

ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Кашук Наталія Віталіївна,

викладачка,

ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

Освіта у загальнодержавному просторі є піонером у досягненні поставлених цілей. Відповідно до Закону України «Про освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. ставить за мету зростання самостійності й самодостатності особистості, її творчої активності. Відбувається запровадження інноваційного типу навчання, що ґрунтується на особистісно зорієнтованій основі та передбачає дотримання таких принципів: гуманізації, розвивальної орієнтованості, навчання культурологічності, діалогізації тощо. Основоположним підходом до навчання вважають компетентнісний підхід, який передбачає формування й розвиток базових і предметних умінь та навичок, що ґрунтуються на знаннях і дають змогу особистості ефективно діяти та виконувати певну функцію [1].

Активізація пізнавальної діяльності учня без розвитку його пізнавального інтересу не тільки важка, але й практично неможлива. Ось чому в процесі навчання необхідно систематично розвивати і зміцнювати пізнавальний інтерес учнів як потужний засіб навчання, підвищення його якості.

Розумова діяльність учнів на уроках історії включає в себе процеси сприйняття, запам'ятовування, мислення та уяви, які можна активізувати за допомогою різноманітних прийомів. Серед них можна виділити методики дослідження, аналізу джерел, роботу в малих групах, дискусії та інші. Важливо створити умови, за яких учні могли б активно взаємодіяти, висловлювати свої думки та розвивати критичне мислення.

Розумова діяльність учнів може бути спрямована на розвиток аналітичних та синтетичних навичок, здатності до класифікації та систематизації інформації, а також на формування вмінь робити висновки та узагальнення.

Необхідно враховувати, що історія як навчальний предмет вирізняється з-поміж інших дисциплін: її мета полягає у допомозі учням у їхньому моральному, інтелектуальному та соціальному розвитку, що сприяє формуванню учня як суб'єкта діяльності.

Для досягнення очікуваного результату можна обирати різні технології, методи, прийоми та форми навчання.

Особливу увагу варто приділити методам активного навчання, які сприяють розвитку дослідницьких навичок учнів, їхньої здатності до самостійної роботи з історичними джерелами та іншими матеріалами.

Принципи активного навчання на уроках історії передбачають:

- ✚ орієнтацію на учня як активного учасника навчального процесу;
- ✚ забезпечення зв'язку теорії і практики;
- ✚ розвиток навичок критичного мислення та аналізу;
- ✚ використання інтерактивних форм і методів навчання;
- ✚ забезпечення можливості для самовираження та самореалізації

учнів.

Принципи активного навчання також передбачають формування позитивної мотивації учнів, розвиток їхньої ініціативності та самостійності.

Методи активного навчання на уроках історії можуть включати в себе:

- ✚ роботу в парах та малих групах;
- ✚ проектну діяльність;
- ✚ рольові та ділові ігри;
- ✚ дискусії та дебати;
- ✚ вивчення історичних кейсів;
- ✚ використання мультимедійних технологій для демонстрації

історичних подій та явищ.

Методи активного навчання поділяють на імітаційні та не імітаційні.

✚ Імітаційні методи – неігрові, до них належать: аналіз конкретної ситуації та імітаційні вправи; ігрові методи – ігрове проєктування, розігрування ролей, ділова гра).

✚ Неімітаційні з традиційними формами навчання: проблемна лекція, лабораторна робота, практичне заняття, семінар, дипломна й курсова роботи, науково-практична конференція, групова консультація, науково-дослідна робота та ін.

Кожен з цих методів може бути адаптований до конкретної теми уроку, вікових особливостей учнів та інших факторів [5].

Сучасний урок вимагає від викладача великої підготовчої роботи. Це не просто відлагоджена і продумана система прийомів і методів навчання, це система взаємовідносин викладача та учнів як учасників процесу пізнання навколишнього світу, де викладач – координатор, а діти - згуртований творчий колектив, який перебуває у постійному пошуку, і тому функція викладача – координувати та направляти творчий потік дитячої пізнавальної діяльності.

Використання активних методів навчання є вкрай важливим тому, що вони мають великий вплив на учнів. Так одні дослідження свідчать, що учні віддають перевагу активним методам навчання на противагу традиційним лекціям. Інші дослідження вказують на те, що показники успішності учнів щодо засвоєння змісту навчання можна порівнювати стосовно активних методів навчання та традиційних лекцій, тоді як показники успішності в результаті використання активних методів навчання такі самі, які були досягнуті в результаті традиційних лекцій. Значна кількість учнів з різними індивідуальними навчальними стилями навчається більш ефективно, коли використовуються активні методи навчання. Для нас, викладачів, має бути більш важливим не той факт, скільки учень знає, а те, на скільки більше учень дізнався та як він чи вона буде використовувати отримані знання [4].

Отже, активні методи навчання при вмілому їх застосуванні дозволяють оптимально розв'язати одночасно три навчально-організаційні завдання:

- 1) підпорядкувати процес навчання керівному впливові викладача;
- 2) забезпечити включення в активну навчальну роботу всіх учнів;
- 3) встановити безперервний контроль за процесом засвоєння навчального матеріалу.

Висновок

Запровадження активних методів у навчальний процес надасть можливість посилити мотивацію навчальної діяльності, інтерес до оволодіння новими знаннями, вміннями та практичному їх використанню; сприятимуть розвитку усного мовлення; формувати вміння формулювати, обґрунтовувати й висловлювати власну точку зору. Таким чином, активні методи навчання це інноваційні методи, які є активними інструментами при використанні в навчально-виховному процесі не тільки для здобувачів освіти, а й для педагогів-предметників. За допомогою цих методів можна поглибити знання учнів, розширити їх інтереси, розвивати творчі ідеї і висунути нові концепції, спілкується з іншими людьми тощо. Використання активних методів навчання дають можливість науково-педагогічним працівникам краще зрозуміти своїх учнів та їх емоції, почуття, характер та сприйняття навчального матеріалу.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти//Історія в школах України.- 2004.
2. Баханов К. О. Моделювання процесу навчання історії на основі гри/ - Б – к журн. «Історія та правознавство». Вип.. 01 (85)
3. Кожем'яка О. Л. Інтелектуальні ігри на уроках історії. – Х. .. Вид. гр. «Основа», 2005.
4. Левітас Ф. Л., Салата О. О. Методика викладання історії. Практикум для вчителя. – Х. .. Вид. гр.. «Основа», 2007.
5. Мокрогуз О. П. Інноваційні технології на уроках історії. – Х. .. Вид. гр. «Основа»: «Тріада+», 2007.
6. Мокрогуз О. П., Єрмоленко А. О. Дидактичні ігри на уроках історії. 5-9 класи. – Х. .. Вид. гр. «Основа», 2004.
7. Морозова Н. М. Проектна діяльність учнів. Х. .. Вид. гр.. «Основа»: «Тріада+», 2007.
8. Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. посібн./ за ред. О. І. Пометун. – К.: Вид-во А. С. К., 2004

9. Світ права: навч. посібн. з основ правознавства для учнів 9 кл. загальноосвіт. навч. зал./ Р. А. Калюжний, О. І. Помету, Т. О. Ремех та ін.; за ред. Р. А. Калюжного і О. І. Помету. – К.: А. П. Н.; 2004.

10. Сучасний урок. Панорама метод. ідей./ упоряд. Н. І. Харківська. - Х. Вид. гр. «Основа», 2004.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПЕДАГОГА

Кодак Наталія Іванівна,
практичний психолог,
ДНЗ «Вінницький ЦПТО ПП»

Сучасна освіта перебуває в стані активної цифрової трансформації, що змінює не лише засоби та методи навчання, а й психологічний зміст педагогічної діяльності. Завдяки цифровізації з'явилися нові можливості для розвитку освітнього середовища, але водночас ставить перед викладачами низку психологічних викликів. Цифровізація освіти – це одна з ключових тенденцій сучасного суспільного розвитку, що суттєво впливає на всі рівні освітнього процесу — від дошкільної до професійної та післядипломної освіти. Інформаційно-комунікаційні технології змінюють підходи до навчання, роль педагога, форми взаємодії зі здобувачами освіти, а також вимоги до професійних компетентностей викладачів.

Освітній процес стрімко змінюється: на уроках використовуються онлайн-платформи, віртуальні класи, електронні щоденники, дистанційні курси. Такі інновації відкривають перед педагогом величезні можливості — але водночас ставлять перед ним нові психологічні виклики, до яких потрібно бути готовими.

Вони стосуються психологічної готовності педагогів до використання цифрових інструментів, збереження емоційного балансу, подолання інформаційного перевантаження, а також формування стійкої мотивації до інноваційної діяльності.

До **основних психологічних викликів для педагога** належать (рис.1):

Перш за все — цифрове перевантаження. Учителі змушені щодня працювати з великими обсягами інформації, реагувати на десятки повідомлень, встигати все перевірити, підготувати та проконтролювати. Це призводить до емоційного виснаження та навіть до професійного вигорання.

Другий виклик — зміна форм спілкування. Онлайн-навчання позбавляє педагога

важливих невербальних сигналів — міміки, емоцій, живої енергії класу. Учителю стає складніше відчутти емоційний стан учня, його мотивацію чи труднощі. Ще один аспект — цифрова тривожність, особливо серед педагогів старшого покоління.

Рисунок 1 - Психологічні виклики для педагога

Нові програми, постійні оновлення, вимога бути “технічно грамотним” можуть викликати невпевненість і страх помилки. Не менш важливий виклик — втрата балансу між роботою та особистим життям. У режимі онлайн межа між “на роботі” і “вдома” стирається, і педагог часто відчуває, що він працює 24/7.

Рисунок 2 – Можливості розвитку

Та попри всі труднощі, цифрова епоха дає педагогу і нові можливості для розвитку (рис.2):

- ✓ доступ до величезної кількості освітніх ресурсів, вебінарів, курсів підвищення кваліфікації. Педагог може розвиватися самостійно, обмінюватися досвідом із колегами в будь-якій точці світу;

- ✓ цифровізація дозволяє індивідуалізувати навчання — враховувати темп, інтереси та психологічні особливості кожного учня. Технології допомагають зробити навчання гнучким, а спілкування — більш відкритим і демократичним;

- ✓ сучасні психологічні інструменти дають можливість проводити онлайн-діагностику, відслідковувати емоційний стан учнів, надавати швидку підтримку. Навіть мобільні застосунки для медитації чи зняття стресу сьогодні стають помічниками педагога.

Успішна адаптація педагога до цифрового середовища потребує розвитку емоційного інтелекту, стресостійкості, гнучкості мислення та внутрішньої мотивації до саморозвитку. Важливою умовою ефективної діяльності є усвідомлене ставлення до власного психологічного благополуччя та підтримка колегіальної взаємодії. У цьому процесі практичний психолог відіграє ключову роль. Наше завдання — підтримати педагогів, допомогти їм сформувати цифрову стресостійкість, навчити методів саморегуляції, відновлення енергії, розвитку емоційного інтелекту. Ми можемо проводити тренінги на теми:

- ✓ «Профілактика емоційного вигорання в умовах цифрової освіти» – техніки саморегуляції, розпізнавання перших ознак вигорання, методи психологічного відновлення.

- ✓ «Цифрова стресостійкість педагога: як залишатися в ресурсі» – стратегії роботи зі стресом, баланс “онлайн–офлайн”, формування здорових цифрових звичок.

✓ «Ефективна онлайн-комунікація з учнями та батьками» – психологічні аспекти дистанційного спілкування, побудова довіри, запобігання конфліктам у віртуальному середовищі.

✓ «Психологічне благополуччя педагога: ресурси, емоції, розвиток» – робота з мотивацією, підтримка емоційного інтелекту, профілактика апатії.

✓ «Медіаграмотність і психологічна безпека в цифровому просторі» – формування критичного мислення, навички безпечного користування інформацією.

✓ «Підтримка колег у цифровій трансформації освіти» – створення шкільних психологічних хабів, обмін досвідом, менторська підтримка. Психолог також має виступати посередником між технологіями та людяністю — допомагати вчителям не втрачати головне: живе спілкування, емоційну підтримку, довіру.

Отже, цифровізація освіти — це не лише технологічна, а й психологічна трансформація особистості педагога, що відкриває нові перспективи професійного зростання та педагогічної творчості. Від того, наскільки педагог почувається впевнено, захищено й психологічно комфортно, залежить успіх будь-яких інновацій. Наше завдання як психологів — допомогти вчителям побачити в цифровізації не загрозу, а ресурс для саморозвитку, творчості й натхнення. Технології мають служити людині, а не навпаки. І саме ми можемо допомогти зробити цю трансформацію гармонійною, гуманною та психологічно безпечною.

Список використаних джерел

1. Андрущенко, В. П. Освіта в контексті цифрової цивілізації: виклики та перспективи. – Київ : Знання України, 2021. – 248 с.

2. Бех, І. Д. Психологічні засади особистісно орієнтованої освіти в умовах цифровізації. // Психологія і суспільство. – 2020. – №3. – С. 14–22.

3. Вознюк, О. В. Професійне вигорання педагога в умовах дистанційного навчання. // Психологічна освіта і практика. – 2021. – №2. – С. 45–52.

4. Карамушка, Л. М. Психологічне здоров'я педагогів в умовах освітніх трансформацій. // Психологічний часопис. – 2022. – №1. – С. 9–18.

5. Лебедева, М. М. Цифровізація освіти: психологічні ризики та ресурси для розвитку особистості вчителя. // Науковий вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія «Психологія». – 2022. – №65. – С. 33–41.

6. Маркова, А. К. Психологічні умови розвитку професіоналізму педагога в сучасному освітньому середовищі. – Київ : Педагогічна думка, 2020. – 180 с.

7. Міністерство освіти і науки України. Концепція розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників (2021–2025). – Київ : МОН України, 2021. – 18 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mon.gov.ua/>

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

Кузьменко Світлана Олександрівна,

викладачка,

Олександрійський педагогічний фаховий коледж

імені В.О. Сухомлинського

Постановка проблеми. Професійне становлення (професіогенез) студентів педагогічних коледжів є критично важливим етапом формування висококваліфікованих фахівців. Цей процес ускладнюється тим, що на нього впливає низка психологічних чинників: інтенсивне поєднання теоретичної підготовки та ранньої практичної діяльності, необхідність формування професійної ідентичності та готовності до високого емоційного навантаження. Зростання вимог до особистісних якостей педагога, зокрема до його **стресостійкості та комунікативної компетентності**, вимагає від викладача коледжу не лише предметної, а й поглибленої психолого-педагогічної компетентності. Недостатня увага до внутрішніх психологічних механізмів

становлення може призвести до дезадаптації та синдрому емоційного вигорання вже на старті кар'єри [1, с. 38].

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю оптимізації процесу фахової підготовки. Виявлення психологічних особливостей професіогенезу дозволить педагогічному колективу цілеспрямовано впливати на формування необхідних професійно значущих якостей, мінімізувати ризики деструктивної адаптації та підвищити якість підготовки педагогічних кадрів [4, с. 182].

Мета статті – здійснити теоретико-емпіричний аналіз психологічних особливостей професійного становлення студентів педагогічних коледжів та обґрунтувати психолого-педагогічні завдання викладача щодо підтримки цього процесу.

Виклад основного матеріалу.

Професійне становлення майбутнього педагога в умовах коледжу розглядається як багатовимірний процес, що, згідно з акмеологічним підходом, орієнтує особистість на досягнення вершини професіоналізму [3, с. 136].

Ключовим інтегральним механізмом цього становлення є **психологічна адаптація**, яка включає:

1. **Навчально-професійну адаптацію.** Пристосування до специфіки фахових дисциплін та вимог до проходження практики.
2. **Соціально-психологічну адаптацію.** Інтеграція у студентську та педагогічну спільноту, формування ефективних комунікативних стратегій.
3. **Особистісно-професійну адаптацію.** Прийняття професійної ролі та формування адекватної професійної ідентичності [6, с. 168].

Психологічні особливості студентів педагогічних коледжів, виявлені в ході нашого дослідження, концентруються навколо трьох взаємопов'язаних груп чинників:

– **Мотиваційний профіль.** Доведено, що **внутрішня професійна мотивація** (орієнтація на зміст праці, інтерес до саморозвитку, суспільна значущість) є головним **предиктором** успішної адаптації. Студенти з

домінуванням зовнішньої мотивації (диплом, тиск родичів) демонструють вищу схильність до дезадаптації та низьку залученість до практичної діяльності.

– **Рівень самооцінки та саморегуляції.** Низька або неадекватна самооцінка корелює з **професійною невпевненістю** та страхом перед педагогічною взаємодією. Розвинена ж **саморегуляція** дозволяє студенту ефективно контролювати свою поведінку та емоції в умовах високого стресу, характерного для роботи з дітьми.

– **Ризик емоційного вигорання.** Виявлено, що низька адаптивність, слабка внутрішня мотивація та проблеми із самооцінкою виступають прямими чинниками формування **синдрому емоційного вигорання** вже на етапі навчання. Викладач, таким чином, має працювати на випередження, формуючи **психологічний імунітет** майбутнього фахівця [2, с. 27].

Завдання викладача в контексті діяльнісного підходу:

Робота викладача має бути орієнтована на психолого-педагогічну підтримку становлення:

1. **Стимулювання рефлексії.** Впровадження обов'язкових **рефлексивних сесій** після кожного блоку практики, де студенти аналізують не лише *результат*, а й *власні емоції та стратегії взаємодії* [5, с. 13].

2. **Створення "Безпечного" практичного середовища.** Застосування **рольових ігор та кейс-методів** на заняттях, що імітують складні педагогічні ситуації, але не несуть ризику для реальних суб'єктів освітнього процесу. Це дозволяє студенту "прожити" помилку і засвоїти конструктивні виходи з конфліктів.

3. **Індивідуалізація підтримки.** Надання цільового зворотного зв'язку, спрямованого на посилення внутрішньої мотивації та корекцію неадекватних самооцінок.

Висновки та перспективи.

Професійне становлення студентів педагогічних коледжів є психолого-педагогічною проблемою, що потребує системного підходу. Успішність цього процесу залежить від формування у здобувачів освіти внутрішньої професійної

мотивації, адекватної самооцінки та стресостійкості. Робота викладача повинна бути зосереджена на психологічному супроводі, застосуванні рефлексивних та тренінгових методик, що забезпечить формування компетентного та психологічно стійкого фахівця. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку та апробацію програми психокорекційної підтримки процесу професійного становлення студентів, враховуючи специфіку їхньої майбутньої діяльності.

Список використаних джерел

1. Балл Г. О. Психологічна готовність особистості до професійної діяльності: сутність і шляхи формування. *Психологія і суспільство*. 2012. № 1. С. 36-41.
2. Болтівець С. І. Психологія адаптації та дезадаптації: теоретико-методологічні аспекти. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Психологія*. 2013. № 1073. С. 27-33.
3. Сидоренко В. В. Психологічні механізми формування професійної готовності студентів педагогічних коледжів. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2018. № 3. С. 136-143.
4. Федоренко С. В. Психологічний супровід адаптації студентів-першокурсників. *Психологічні перспективи*. 2015. № 2. С. 182-188.
5. Харченко Н. В. Психологічні особливості професійної адаптації студентів педагогічних спеціальностей. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки*. 2016. Вип. 1. С. 135-139.
6. Чуприна С. О. Психологічна готовність студентів педагогічного коледжу до майбутньої професійної діяльності. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка*. 2017. № 3. С. 168-173.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Леявина Ірина Володимирівна,

викладачка,

ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

Сучасний світ – це світ науково-технічного прогресу. Людство перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції, коли стрімко міняється техніка й технології, і щоб встигнути за запаморочливими новинками, щоб не відчувати себе викинутим «за борт» сучасного життя, треба постійно вчитися. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх сторін життя. Освіта є інформаційним процесом і тому використання сучасних технологій навчання із застосуванням персонального комп'ютера особливо важливе.

Сьогодні ми перебуваємо на етапі оновлення всієї системи освіти, впровадження в освітній процес нових інформаційних технологій, орієнтації на творчу діяльність здобувача освіти, визнання неповторності його особистості, забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання.

На сучасному етапі здійснення навчання та виховання творчої особистості інформатизація загальноосвітнього процесу – одне з пріоритетних стратегічних завдань реформування освіти в нашій країні. Особистість здобувача освіти ставиться в центрі освітнього процесу, що вимагає від викладача переосмислення мети і завдань уроків із позиції здобувачів освіти.

Методика мультимедіа є сучасною комп'ютерно-інформаційною технологією, що забезпечує можливість об'єднувати в одній комп'ютерній програмі анімацію, звук, текст, графічне зображення та відео. Викладання з демонстраційно-моделюючими програмними засобами, які використовуються на етапах вивчення нового матеріалу, його закріплення, при демонстрації моделі об'єкту навчання, показу відео фрагментів повинно бути спрямоване на те, щоб

не давати готових відповідей, а націлювати здобувачів освіти на творчий пошук, формування власної думки. Головне не те, правильна чи неправильна відповідь, а те, як здобувач освіти обґрунтовує, мотивує свій висновок, шукає власний варіант рішення завдання. Досягнення цієї мети можливе завдяки використанню різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності, створення атмосфери зацікавленості, стимулювання здобувачів освіти до висловлювань на основі побаченого, почутого чи змодельованого. Таку можливість надають уроки із забезпеченням інформаційно-комп'ютерного супроводу навчальних занять з математики.

В умовах воєнного стану широкого використання на уроках природничих наук (математика) набули інформаційні технології, які є необхідними для формування інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти, предметний зміст якої передбачає відповідні уміння, навички та навчальні ресурси [2].

Застосування сучасних інформаційних технологій та мобільних додатків на уроках природничих наук (математика) може значно полегшити навчання та зробити його більш цікавим і ефективним. Наприклад, доцільним є застосування таких технологій:

GeoGebra:

Це програма для створення інтерактивних геометричних конструкцій, графіків функцій, таблиць та аналізу статистики. Вона дозволяє візуалізувати математичні поняття, замінюючи традиційні методи навчання візуальними.

Інші додатки:

Існують різні додатки, які використовують сучасні технології для створення інтерактивних уроків математики через ігри, вікторини, квести, роботу в групах та проекти.

Переваги використання технологій у математиці

Розвиток навичок:

Сучасні програми розвивають логічне мислення, аналітичні здібності та навички вирішення проблем.

Візуалізація:

Додатки допомагають візуалізувати складні математичні поняття, роблячи їх більш зрозумілими та доступними.

Інтерактивність:

Навчання стає більш захопливим та ефективним завдяки інтерактивним методам, як-от ігри та квести.

Доступність:

Мобільні додатки, такі як «Вивчаю — не чекаю», забезпечують доступ до освітнього контенту навіть в умовах відсутності інтернету.

Підготовка до майбутнього:

Математика є основою для багатьох сучасних професій, включаючи програмування, економіку та інженерію, а використання технологій допомагає краще підготуватися до цих галузей.

На даний час існує велика кількість педагогічних програмних засобів (ППЗ), які можуть бути успішно використані в процесі навчання фізики та астрономії [4-5].

Існуючі ППЗ поділяються на такі: інформаційні, розрахункові, контролюючі, демонстраційно-моделюючі, експериментально дослідницькі та комплексні. Сучасні ППЗ успішно використовуються в дистанційному та мобільному навчанні.

Інформаційні ППЗ містять певну теоретичну інформацію загального плану, тобто основні положення, поняття, означення, закони, математичний апарат, необхідний для опису характеристики явища чи об'єкта, які вивчаються.

Розрахункові ППЗ дозволяють використовувати обчислювальні можливості комп'ютера та призначені для застосування математичного апарату, за допомогою якого описуються об'єкти й явища.

Математична обробка результатів експериментів, зокрема виконання розрахунків і побудова графіків, використовують відповідні програми (наприклад, ППЗ на основі MS EXCEL можна використовувати для обробки результатів лабораторних робіт).

Контролюючі ППЗ призначені для тестування, контролю і перевірки знань здобувачів освіти. Такі програми передбачають вибір правильної відповіді з кількох запрограмованих, введення числового значення одержаного результату чи введення аналітичного вигляду для одержаного розв'язку. Онлайн-сервіс «LearningApps» призначений для створення інтерактивних вправ. Тестування здобувачів освіти можливо проводити на українському освітньому онлайн-порталі «На урок».

Програми також використовуються для ілюстрації тих чи інших явищ і понять. Інтерактивні програми-демонстрації дозволяють демонструвати певні явища і можуть використовуватися для комп'ютерної підтримки уроку природничих наук. Дуже ефективним є розміщення презентацій здобувачів освіти на онлайн-дошці Padlet. Онлайн-редактор WePik застосовується для створення презентацій з використанням штучного інтелекту (ШІ).

Вищерозглянуті ППЗ передбачають використання мультимедійних проєкторів на уроках природничих наук (математика), що дозволяє проєктувати на екран навчальні відеофільми, відеокліпи, використовувати ППЗ у процесі вивчення нового матеріалу та організації фронтальної роботи в кабінеті.

Таким чином, використання інформаційних технологій та технологій мобільного навчання розвиває стійкий інтерес здобувачів освіти до вивчення математики, самостійної дослідницької роботи з використанням мережі Інтернет, під час позаурочної та науково-пошукової роботи, сприяє розвитку їх творчості, ініціативності, підприємливості, практичних життєвих навичок отримання інформації, дозволяє викладачам реалізувати власні педагогічні ідеї та задуми, підвищувати якість знань здобувачів освіти.

Список використаних джерел

1. Анедченко Є., Гончаренко Т. Досвід використання мобільних технологій під час навчання учнів фізики. Виховання дітей та молоді: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред. Орести Карпенко. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 9-16.

2. Князев С.Г. Комп'ютер на уроці астрономії / С.Г. Князев // Фізика в школах України. – 2010. – №19. – С. 2-3.

3. Саган О., Лазарук В. Трансформації освітніх технологій на основі принципів цифрової дидактики // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2020. – № 92. – С. 91-95. [URL:https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2020-92-15](https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2020-92-15).

4. Сірик Е.П. Організація постановки та проведення фізичного практикуму із загального курсу фізики для студентів нефізичних спеціальностей / Е.П. Сірик // Наукові записки. Серія : педагогічні науки. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 108. –С. 276 – 280.

5. Соловйова О.Ю. Використання комп'ютерних технологій у курсі фізики // Фізика в школах України. – 2009. – № 3. – С. 20.

СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРАКТИЦІ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Лисенко Наталія Олександрівна,
майстер виробничого навчання, викладач,
Кропивницьке вище професійне училище

В сучасних умовах дистанційна освіта вже не є «резервним» вибором навчання, а є необхідним засобом, який активно використовують сучасні освітні заклади. Ефективність дистанційного навчання значною мірою залежить від методичної підготовки викладача, уміння адаптувати навчальний контент до онлайн-середовища, застосування інтерактивних методів навчання та своєчасного зворотного зв'язку.

Цифрові інструменти, які містять аудіо, відео та цифровий текст, дають змогу навчатися без просторово-часових обмежень через мережу Інтернет, забезпечуючи гнучкість і доступність освітнього процесу. За час пандемії та

воєнного стану для організації дистанційної та змішаної форми навчання було розроблено, оцифровано навчальні матеріали, опановано роботу з цифровими платформами, додатками й сервісами.

Для підвищення ефективності навчального процесу у своїй педагогічній діяльності використовую такі інструменти: цифровий опорний конспект із посиланнями на аудіо- та відеоконтент, Google-презентації, інтерактивні плакати у сервісі Genially, які містять алгоритми та відеоінструкції виконання завдань різного рівня складності, власні відео з YouTube-каналу, а також тестові завдання й інтерактивні вправи у програмах easyQuizzy, Майстер Тест, LearningApps.org, Quizlet, Google Форми, Kahoot!, app.classkick. Електронні посібники розробляю з використанням мови HTML і публікую на платформі app.netlify.com. Для спільної віддаленої роботи використовую платформу Miro, а для створення, поширення і класифікації завдань - Google Classroom.

Цифрові інструменти Google Workspace for Education Fundamentals дозволяють організувати ефективну взаємодію всіх учасників освітнього процесу. Це безкоштовний набір безпечних і простих у використанні інструментів із функціями на базі штучного інтелекту, що допомагають створювати персоналізоване й захопливе навчальне середовище. Серед новітніх можливостей — інтеграція додатків Gemini і NotebookLM, доступних користувачам будь-якого віку.

NotebookLM — інструмент зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати аудіоперекази, відеоогляди, ментальні карти, звіти, флешкарти, тести на основі навчальних матеріалів і документів. Система генерує аудіодискусію між двома віртуальними ведучими, створює озвучені презентації або текстові звіти на основі до десяти джерел. Це дає змогу економити час викладача, робити навчання динамічним та інтерактивним.

Цікавим безкоштовним сервісом є Edpuzzle, який дозволяє створювати навчальні матеріали на основі відеороликів і інтегрується з Google Classroom. Викладач може завантажити відео, додати до нього запитання або нотатки. Коли учні переглядають навчальне відео, воно зупиняється на певній секунді та

спливає завдання від викладача. Його треба виконати і тільки потім можна буде рухатися далі, а система автоматично відстежує прогрес учнів. Такий формат підвищує технологічну грамотність, мотивацію й активність здобувачів освіти.

Ще один інноваційний ресурс — Simpleshow, що працює на базі штучного інтелекту та дозволяє створювати короткі анімовані навчальні відео з малюнками й озвученням. Достатньо ввести текст для автоматичної розробки сценарію штучним інтелектом, а програма автоматично підбирає ілюстрації, створює відеоряд, додає голосовий супровід і навіть генерує вікторини до відео. Відео можна завантажувати і використовувати для розробки інтерактивного навчального матеріалу у сервісі Edpuzzle.

В умовах інклюзивного навчання зазначені сервіси мають особливе значення. Інструменти Google Workspace забезпечують доступність контенту для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами — зокрема, можливість збільшення шрифтів, озвучення текстів, переклад, спільну роботу в режимі реального часу та гнучкий темп навчання. Edpuzzle і Simpleshow допомагають адаптувати складні теми через візуальні й аудіоматеріали, що підвищує розуміння та залучення учнів із різними навчальними стилями. А застосування штучного інтелекту в NotebookLM дозволяє створювати індивідуальні навчальні матеріали, відповідно до рівня підготовки та потреб кожного учня

Таким чином, дистанційне навчання потребує сучасних інтерактивних та ефективних інструментів, які роблять процес цікавим, гнучким і результативним. Використання цифрових ресурсів, інструментів Google Workspace та технологій штучного інтелекту створює інклюзивне, інтерактивне, безпечне та комфортне освітнє середовище, орієнтоване на розвиток ключових компетентностей і рівні можливості для кожного учасників освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. mon.gov.ua. URL: <http://surl.li/glei> (дата звернення: 11.10.2025)

2. «Освіторія». Інструменти для організації дистанційного навчання ^[1]_[SEP] в умовах війни. URL: <https://osvitanow.org/wp-content/uploads/Instrumenty-dlia-orhanizatsii-dystantsiinoho-navchannia-v-umovakh-viiny.pdf> (дата звернення: 11.10.2025).

ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

**Литвиненко Віола Михайлівна,
Зозуля Наталія Володимирівна,
Дем'янник Діана Анатоліївна,**
вчителі англійської мови та математики,
Комунальний заклад «Харківський ліцей № 105
Харківської міської ради»

Проблема професійного вигорання вчителів є однією з найактуальніших у сучасній педагогічній психології. Зміни в освітньому середовищі, високі вимоги, цифровізація та постійний контакт із великою кількістю учнів, спілкування з батьками призводять до емоційного виснаження педагогів.

Життя сучасної людини – це постійний рух, виклики та високі очікування. Ми прагнемо досягати успіху, будувати кар'єру, бути ефективними, і часто забуваємо про найважливіше - про себе. Якщо ви відчуваєте, що ваша енергія вичерпалася, робота не приносить задоволення, а постійна втома стала звичним станом, можливо, ви зіткнулися з проблемою, що охоплює мільйони людей у всьому світі, - **синдромом емоційного вигорання**. **Емоційне вигорання** - це не просто втома після напруженого робочого дня. Це глибоке, прогресуюче **психоемоційне виснаження**, яке впливає на всі сфери життя: від професійної діяльності до особистих стосунків.

Термін «**професійне вигорання**» (**burnout**) вперше запровадив Г. Фрейденбергер у 1974, визначаючи його як стан фізичного, емоційного та розумового виснаження, спричиненого тривалими професійними стресами. К. Масlach у 1982 виокремила три ключові компоненти вигорання: емоційне виснаження, деперсоналізація та редукція особистих досягнень.

Професійне вигорання не виникає миттєво. Воно накопичується поступово, як снігова куля, що зростає з часом. Основні причини вигорання через роботу включають:

- Надмірне навантаження та постійний стрес. Довгі робочі години, великий обсяг завдань та стислі терміни призводять до постійного напруження. Виснаження і стрес стають хронічними, і організм просто не встигає відновитися.

- Відсутність балансу між роботою та особистим життям (work-life balance). Коли робота займає весь час, а на відпочинок, хобі, сім'ю та друзів його не вистачає. Це призводить до відчуття, що життя обмежується лише робочими обов'язками.

- Відсутність контролю. Коли людина не може впливати на робочі процеси, приймати рішення або відчуває себе лише виконавцем. Це викликає відчуття безпорадності та втрати власної значущості.

- Невідповідність цінностей. Коли цінності або завдання, які виконуються, суперечать вашим особистим переконанням.

- Внутрішні фактори. Високі вимоги до себе, перфекціонізм, звичка брати на себе забагато відповідальності та не вміння відмовляти.

Умовно виділяють чотири групи працівників, які найбільш піддаються професійному вигоранню:

1) інтроверти, індивідуально-психологічні особливості яких не узгоджуються з професійними вимогами комунікативних професій. Вони не мають надлишку життєвої енергії, скромні, сором'язливі, схильні до замкнутості

й концентрації на предметі професійної діяльності, що спричиняє емоційний дискомфорт;

2) працівники, які відчувають постійний внутрішній конфлікт, пов'язаний із роботою;

3) жінки, які переживають внутрішню суперечність між роботою і сім'єю, а також тиск у зв'язку з необхідністю постійно доводити свої професійні можливості в умовах жорсткої конкуренції з чоловіками;

4) фахівці, професійна діяльність яких проходить в умовах гострої нестабільності й хронічного страху втрати робочого місця, а також працівники, які на ринку праці займають позицію зовнішніх консультантів, вимушених самостійно шукати собі клієнтів.

Емоційне вигорання педагогів є однією з найгостріших проблем сьогодення, оскільки ці професії вимагають постійної емоційної віддачі, що призводить до виснаження. Розпізнання вигорання на ранніх етапах - це ключ до успішного відновлення. Зверніть увагу на такі симптоми емоційного вигорання та синдрому хронічної втоми:

- Апатія та втрата інтересу до справ, які раніше приносили задоволення.
- Дратівливість, цинізм, емоційна відстороненість, відчуття, що ви "на відстані" від своїх емоцій.
- Знижена концентрація уваги та погіршення пам'яті. Ви можете відчувати, що не можете сфокусуватися на завданні, і це вас дратує.
- Відчуття марності, безпорадності та безнадійності.
- Погіршення настрою, яке може супроводжуватися тривогою або навіть депресивними станами.
- Постійна втома, що триває тижнями, навіть після сну.
- Часті головні болі, болі в м'язах та суглобах, які не мають чіткої причини.
- Порушення сну при вигоранні, безсоння через стрес або, навпаки, постійна сонливість.
- Знижений імунітет, що виявляється у частих застудах та вірусних захворюваннях. Організм, виснажений стресом, стає більш вразливим.

Якщо синдром емоційного вигорання ігнорувати, це може призвести до серйозних наслідків як для професійного, так і для особистого життя.

- Зниження ефективності. Вигорання призводить до зниження продуктивності, частих помилок, втрати креативності та мотивації. Ваша робоча ефективність падає, а це може призвести до проблем з начальством або навіть до звільнення.

- Проблеми зі здоров'ям. Тривалий стрес може спричинити депресію, тривожні розлади, порушення роботи серцево-судинної системи, цукровий діабет та інші захворювання. Знизився імунітет через втому - один з перших сигналів.

- Погіршення стосунків. Емоційна відстороненість та дратівливість можуть зруйнувати стосунки з колегами, друзями та близькими. Людина стає закритою, уникає спілкування, що поглиблює відчуття самотності.

- Залежності. У деяких випадках люди намагаються впоратися з емоційним виснаженням за допомогою алкоголю, куріння або інших шкідливих звичок.

Синдром хронічної втоми (СХВ) — це більш складний медичний діагноз, що включає тривалу та виснажливу **втому, що триває тижнями**, яка не зникає навіть після відпочинку. Вона може супроводжуватися болем у м'язах та суглобах, порушенням сну, погіршенням **пам'яті і хронічною втомою**, а також проблемами з концентрацією уваги. На відміну від СХВ, **синдром емоційного вигорання** безпосередньо пов'язаний з професійною діяльністю та психоемоційним станом, хоча ці два стани можуть існувати одночасно.

Відновитися після вигорання - це складний, але реальний процес, який вимагає комплексного підходу. Методи самопомоги:

- Здоровий режим праці та відпочинку. Спробуйте встановити межі в роботі, не працюйте понаднормово та регулярно робіть перерви. Важливо мати час на відпочинок та відновлення.

- Фізична активність. Регулярні фізичні вправи, прогулянки на свіжому повітрі допомагають знизити рівень стресу та покращити настрій.

- Mindfulness та релаксація при емоційному виснаженні. Йога, медитація, дихальні вправи, прогулянки на свіжому повітрі допомагають відновити внутрішню гармонію.

- Здорове харчування та якісний сон. Ці прості, але важливі речі є основою для відновлення сил після перегорання.

- Коли самостійні методи не допомагають, звернення до фахівця стає життєво необхідним. Консультація психолога при вигоранні - це ефективний спосіб отримати кваліфіковану допомогу.

Висновок

Професійне вигорання є складним багатофакторним явищем, яке потребує системного підходу до профілактики. Учитель, який дбає про власний психологічний стан, стає більш ефективним, емпатійним і натхненним. Психологічна грамотність, емоційна культура та підтримка колег — запорука збереження внутрішніх ресурсів і професійного довголіття педагога.

Список використаних джерел

1. Freudenberger, H. (1974). Staff burn-out. *Journal of Social Issues*, 30(1), 159–165.
2. Maslach, C., & Leiter, M. (2016). *Burnout: A multidimensional perspective*. Psychology Press.
3. Seligman, M. (2002). *Authentic Happiness*. New York: Free Press.
4. Виготський Л. С. (1984). *Психологія розвитку дитини*. Київ: Вища школа.
5. Карамушка Л. М. (2005). *Психологічні основи професійного вигорання педагогів*. Київ: Педагогічна думка.
6. Коновчук Н.С. Основні причини та профілактика професійного вигорання у менеджерів / Коновчук Н.С. // *Правничий вісник університету “КРОК”*. – 2012. – Вип. 14. – С. 91-95.

СЕЛФХАРМ У ПІДЛІТКІВ: ПРИЧИНИ, РЕАКЦІЯ ПЕДАГОГІВ

Лісова Ольга Олександрівна,

практичний психолог,

Вище професійне училище №11 м. Вінниці

Люди інколи завдають собі болю. Самоушкоджувальна поведінка (від англ. self-harm) — це навмисне завдання собі фізичного болю без суїцидальних намірів.

Про явище селфхарм мають знати всі. Будь яка людина може стати свідком і має знати як діяти. Особливо це актуально в роботі з підлітками, а саме для тих хто працює в професійно технічних закладах.

Середній підлітковий вік 15–19 років, це вік є критичним для фізичного та психологічного розвитку, що супроводжується гормональними змінами, стрибками росту та активним формуванням особистості. Підлітковий вік сам по собі – це вже психоемоційно важке кризове явище. Гормональні хвилі на тлі кардинальних змін щодо соціального статусу (адаптація в новому колективі, коли разом із правами та свободами в наборі добавляється оберемок відповідальності за своє життя та свої вибори) природно спричиняють високий рівень тривоги, оскільки це незнайомі й невідомі терени, а досвіду проживання дорослого життя ще немає. Нестабільний психоемоційний стан, відсутність підтримки від дорослих збільшують рівень тривоги, який має властивість накопичуватись. І тоді **часто виникає проблема самоушкоджувальної поведінки.**

Селфхарм (або **навмисне самопошкодження**) у підлітків — це серйозна й, на жаль, досить поширена проблема. Це не завжди спроба самогубства, але **сигнал про глибокий емоційний біль**, із яким дитина не може впоратися інакше. Щоб допомогти розібратись чому виникає такий стан підлітку потрібен той хто насамперед вислухає. І це може бути педагог, вихователь, тато чи мама. Тому потреба у інформаційно-профілактичних заходах для всіх учасників

освітнього процесу стоїть гостро. Це виступи на методичних об'єднаннях, на педагогічних радах, особливо на батьківських зборах.

До найчастіших причин самоушкодження належать:

- прагнення позбутися важких емоцій і переживань;
- відволікти себе від тривожних думок, панічних атак;
- прагнення відчувати бодай щось, бо за високого рівня стресу людина може взагалі нічого не відчувати;
 - намагання впоратися з важкими спогадами;
 - відсутність відчуття контролю;
 - гормональні зміни в організмі підлітків, які зумовлюють певну нестабільність нервової системи, і залежність від прийняття в середовищі й підтримки близьких;
- сімейні фактори: необґрунтовано великі очікування, конфліктні стосунки з батьками, надмірний фізичний, психологічний тиск, або, навпаки, нехтування, ігнорування дитини. Депресії у членів сім'ї. Зловживання алкоголем, наркотиками одного з членів сім'ї. Насильство (психологічне, фізичне, сексуальне).
- когнітивне упередження.

Потрібно розуміти що людина, що шкодить собі, все ще залишається собою. Варто бачити в ній друга або подругу, партнера або партнерку, дитину, того, кого ви знаєте й любите.

Чому про це потрібно говорити

Самопошкодження — один зі способів дати собі раду, коли людина переживає емоційне страждання. Така поведінка може шкодити психічному здоров'ю, призводити до надмірного сорому, ізоляції й стигматизації.

Досліджуючи дану тему і працюючи з підлітками які займаються самоушкодженням, виявилось що є підлітки які самі розуміють що це не ОК і що потрібно звертатись до когось.

Приклад із практики: знаючи що я психолог навчального закладу, дівчина сама підійшла і попросилась на консультацію. На першій розмові зразу ж сама розповіла про свої дії. Повідомила що сама шукала в інтернеті поради, як позбутися даної звички. Так, саме в конкретному випадку це вже звичка позбавляється відчуття тривоги і панічних нападів через самоушкодження, а саме через відчуття болю від порізів частин свого тіла.

Одна із причин самоушкодження 17 річної дівчини - когнітивне упередження (приклад із досвіду).

Фраза бабусі в дитинстві «Яке все дороге на базарі» «не вистачає коштів на купівлю продуктів» «Не їж багато розтовстієш» викликало психологічний комплекс у дівчинки. Її думки: «Я не заслуговую на їжу». Звідси не бажання їсти. Напади тривоги через те що з'їла тістечко на зустрічі. Сильні напади тривоги, панічна атака і як результат – поріз щоб позбутись душевного болю, нестерпної думки що я не заслуговую що я не повинна була це їсти.

Через душевний біль в учениці знизився рівень самоконтролю, занижилась самооцінка, підвищилась тривожність, постійні панічні атаки, що супроводжуються тремтінням та внутрішнім тримером. Дівчині здавалось що вона не красива, не приваблива. З'явилось бажання прикрашати себе всілякими неформальними елементами (проколоті ніс, брови, губи, фарбування волосся в яскравий колір). Це не допомогло і тоді почались порізи, які старанно лікувались нею. А все через комплекс неповноцінності «..Я не заслуговую на це....» який формувався з дитинства бабусиними фразами та відсутністю маминої уваги..

Чому тему селфхарму потрібно обговорювати в навчальних закладах.

В професійно технічних закладах навчальний процес побудований так, що зі студентами мають постійний контакт майстри виробничого навчання, класний керівник, та вчителі які ведуть уроки, вихователі, які працюють в гуртожитку. Отже, помітити поведінку яка має ознаки самоушкодження може будь-хто із перелічених вище педагогічних працівників. Знати, обговорювати з колегами, розумітись на даній темі – це обов’язок кожного педагогічного працівника. Дану тему доцільно обговорювати на методичних об’єднаннях, на педагогічних радах, на батьківських зборах, розповсюдження інформаційних буклетів із порадами як діяти в разі виявлення самоушкоджуючої поведінки.

Досвід: після проведених інформаційно профілактичних заходів з педагогами відмічається збільшення звернень до психолога з проханням «звернути увагу на» « мені здається що він самоушкоджує себе.....»

На профілактичних заходах з педагогами шукали відповіді на такі запитання

Для чого це роблять підлітки? Щоб:

- зменшити емоційну напругу або внутрішній біль;
- “покарати” себе;
- відчутти контроль або “щось відчутти” замість емоційної порожнечі;
- показати, що людина страждає, коли не може це висловити словами;
- акцентувати увагу на емоційній ізоляції, відчуття, що “ніхто не розуміє”;
- прокричати про свою психологічну травму (насильство, булінг, втрата, розлучення батьків);
- повідомити про депресію, тривогу, посттравматичний стрес;
- проявити соціальний вплив — наприклад, контент у соцмережах, де селфхарм романтизують;
- повідомити про нестачу підтримки від дорослих або нерозуміння з боку сім’ї.

Як розпізнати ознаки селфхарму?

- ❑ Носять одяг із високою горловиною і довгими рукавами або штани замість спідниць і шортів
- ❑ Не ходять в місця, де потрібно роздягатися — на пляжі та в басейн.
- ❑ Пояснюють нові шрами й синці нещасними випадками та травмами: впала, забилась, була неуважною.
- ❑ Пасивні на уроках, часто відволікаються від основної теми розмови
- ❑ Боязливі

Щоб помітити ознаки селфхарму, звертайте увагу на **регулярні** опіки, шрами та порізи схожої форми, синці без пояснень, безперервні почісування тощо.

Як діяти у випадку виявлення самоушкоджуючої поведінки

- Не робіть поспішних висновків
- Поцікавтесь проблемами дитини. Використовуйте теплий, спокійний голос, без тиску.
- Уникайте фраз на кшталт: «ти хочеш привернути до себе увагу» чи «просто перестань», “ти ж розумієш, що це неправильно”.
- Показуйте щире співчуття і довіру (“Я бачу, що тобі важко, і хочу, щоб ти отримав допомогу”). “Моя мета — не покарати тебе, а зробити так, щоб тобі стало легше й безпечніше.
- Не порівнюйте біль людини з тим, що переживають інші. «А в інших є важливіші проблеми і що?»
- Не соромте й не звинувачуйте в діях: це лише посилює ізоляцію і стигму.
- Дана ситуація не є приводом для публічного обговорення. Не варто повідомляти це батькам дитини без її згоди, а особливо, якщо вона попросила вас цього не робити.
- Обов’язково скажіть про це психологу навчального закладу і разом розробіть стратегію допомоги.
- Порадьте проговорити про цю проблему з тим дорослим, якому вона довіряє.

- Навчіть альтернативних способів зняття напруги: малювання, розфарбовування мандал, спорт, дихальні вправи, щоденник емоцій, перефразування установок (не «Я все псую...» а «Я все зроблю що знаю..»

- Порадьте самому звернутись до психолога за порадою

Приклад діалогу (для 15-річного підлітка)

Учитель (спокійно, доброзичливо):

Привіт. Я помітила, що ти останнім часом ніби засмучений і трохи змінився. Може, щось сталося?

Учень: *Ні, все нормально.*

Учитель: *Добре, я не хочу тебе змушувати говорити. Просто хочу, щоб ти знав: якщо тобі важко — ти не один. Мені не байдуже, і я готова вислухати, коли будеш готовий.*

(пауза, спокійний тон)

Якщо тобі буває дуже боляче, настільки, що ти завдаєш собі шкоди, — це не означає, що з тобою щось “не так”. Це знак, що тобі потрібна підтримка. Ми можемо разом поговорити з психологом, якщо ти не проти.

Підтримуйте довіру

- Продовжуйте спілкуватися з учнем — показуйте, що він важливий.
- Маленькі жести підтримки (усмішка, “як ти сьогодні?”, “радий тебе бачити”) мають велике значення.

Висновок

Селфхарм — це лише прояв поведінки, що говорить про внутрішній біль. Не засуджуйте, не тисніть на людину, будьте поруч і шукайте шляхи допомоги.

Важливо розуміти – цей стан виліковний, методом прояву емпатії, вислуховуванням, надання підлітку відчуття що його проблеми надважливі і завжди мають рішення.

Отже, використання селфхарму як деструктивної форми переживання стресів призводить до погіршення психічного і фізичного стану здоров'я особистості. Хоча даний тип самоушкодження не має на меті самогубство, він може призвести до летальних наслідків. Однак повноцінне лікування селфхарму можливе тільки за усунення внутрішньої причини, що викликала емоційний біль або відчуття спустошення, які призвели до завдання шкоди самому собі.

Щоб подолати стигму в суспільстві, важливо говорити про селфхарм.

Покликання педагогічних працівників знати про селфхарм, помітити, не засудити, зрозуміти, виявити причину, допомогти зрозуміти що з цим можна впоратись, якщо звертатись до фахівців із психічного здоров'я.

Список використаних джерел

1. Синявський В., Сергєєнкова О., Психологічний словник / за ред. Н. Побірченко. Київ : Науковий світ, 2007. 274 с.
2. Billings A., Moos R. Coping, stress and social resources among adults with unipolar depression. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1984. № 46. P. 877–891.
3. Мацко Л., Прищак М., Годлевська В. Основи психології та педагогіки : навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. Вінниця : ВНТУ, 2009. 163 с.
4. **Карпець Ярослав “Self-Harm/Самопошкодження” Київ. Видавництво YARa, 2023.**
5. Н. П. Берегова , О. Ю. Повстюк «СЕЛФХАРМ» ЯК ДЕСТРУКТИВНА ФОРМА ПЕРЕЖИВАННЯ СТРЕСІВ. Теорія і практика сучасної психології 2020 р., № 1, Т. 1.

ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Лопухович Наталія Василівна,
практичний психолог,
ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»

Найважливішою метою сучасної системи освіти є підготовка гармонійної особистості, яка уміє критично мислити, орієнтуватися в потоках інформації, ефективно взаємодіяти з іншими людьми, здатна брати на себе відповідальність, готова до постійного професійного та особистісного саморозвитку. Необхідність забезпечення соціального та особистісно- інтегрованого результату освіти підвищує значимість психологічної складової в професійній підготовці майбутнього фахівця. Психологічна компетентність є актуальною завжди, саме психологічна компетентність в значній мірі визначає професійний та життєвий успіх особистості, а також психологічна компетентність є однією із ключових компетентностей в сучасній системі освіти.

Перед сучасним педагогом ставиться вимога володіти цілою гамою спеціальних, професійних умінь, передусім пов'язаних з його психологічною підготовкою. У своїй професійній діяльності педагоги зіштовхуються з необхідністю вчити не лише знанням, але й способам їх одержання, формувати навчальну діяльність здобувачів освіти, будувати освіту як систему, що створює умови для самопроекування і формування багатомірної свідомості, здатності самовизначатися, розвивати у здобувачів освіти техніку розуміння, мислення, дії, рефлексії. Унікальність професії педагога полягає у тому, що він створює умови розвитку людини, її освіти, а основу педагогічної освіти складає психологічне знання як учіння про сутність людини і закономірності її розвитку. У цьому контексті стає очевидною необхідність підвищення психологічної грамотності сучасного педагога, адже освітній процес, орієнтований на розвиток різноманітних здібностей людини, може будуватися лише на адекватній творчій основі, ядро якої складають психологія та педагогіка розвитку.

Поняття психологічної компетентності є предметом вивчення багатьох дослідників. О.М. Цільмак визначає психологічну компетентність як здатність особистості ефективно застосовувати структуровану систему знань для побудови та налагодження процесу особистісної, соціальної й професійної взаємодії.

Психологічна компетентність вважається однією з визначальних у структурі педагогічної діяльності та входить до структури загальних педагогічних здібностей. Важливість психологічної компетентності сучасного педагога сьогодні не викликає ніяких сумнівів.

До основних навичок психологічної компетентності відносяться:

- **навички самопізнання** (уміння адекватно оцінювати власні здібності, можливості, психологічні особливості, свої сильні і слабкі сторони; усвідомлювати та розуміти власні емоції, вчинки, причини їх виникнення і наслідки, до яких вони призводять; усвідомлювати свій особистісний потенціал, своє місце в житті та в суспільстві; уміння розрізняти особисту і професійну сфери; визначати життєві цілі, керуватись своїми потребами, цінностями, нахилами, здібностями);

- **навички самоконтролю** (уміння правильно виражати свої почуття, управляти власними емоціями; контролювати прояви гніву, долати тривогу, справлятися зі стресом і розчаруванням; переживати невдачі, контролювати власну поведінку та мотивувати себе);

- **навички ефективного спілкування** (уміння чітко висловлювати свої думки і розуміти різні точки зору, відкрито виражати свої почуття, без тривоги та звинувачень; уміння слухати та розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, а також емоційно налаштовуватися на спілкування, проявляти терпимість, навички співчуття, адекватно реагувати на критику; застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації);

- **навички спільної діяльності та співробітництва** (уміння ефективно працювати в команді; правильно визначити психологічні особливості колег та

знаходити індивідуальний підхід до них; будувати стосунки довіри, поваги з іншими людьми та конструктивно розв'язувати конфлікти);

• **навички саморозвитку та самореалізації** (уміння самовдосконалюватися; правильно ставити цілі; планувати професійну і особисту діяльність, враховуючи аналіз можливостей і обставин; вдосконалювати свої сильні сторони й розвивати слабкі; визначати пріоритети й раціонально використовувати час; самостійно приймати рішеннята бути відповідальним, впевненим в собі; позитивно ставитися до себе, інших людей та світу; уміння зосереджуватися на досягненні своєї мети).

Також визначимо основні умови формування і розвитку психологічної компетентності педагога:

• *Педагогічний такт* - це обов'язкове дотримання педагогом принципу міри в спілкуванні з дітьми в освітній діяльності, який передбачає повагу до здобувачів освіти, уважність і довіру, розумність у вимогах до виконання навчальних завдань і багато іншого.

• *Вміння знайти правильний підхід до здобувачів освіти і знати їх індивідуальні та психолого-вікові особливості* (темп навчання, темперамент, мотивація, потреби).

• *Вміння та бажання працювати з дітьми.*

• *Зацікавленість у результатах своєї професійної діяльності.*

• *При плануванні та організації навчально-виховного процесу враховувати рівень мотивації здобувачів освіти та повноту їх знань навчального матеріалу.*

• *Вміння володіти навичками та вміннями організаторських здібностей.*

• *Володіти своєю мовою* - вона повинна бути простою, зрозумілою і переконливою в спілкуванні із здобувачами освіти.

• *Створювати комфортну навчальну атмосферу на заняттях.*

• *Емпатія*, тобто здатність відчувати емоційний стан здобувача освіти, вміння співпереживати і відгукнутися на проблему дитини. Головне тут для педагога -

зрозуміти стан дитини і поглянути на ситуацію з її позиції, щоб знайти шляхи вирішення виниклої проблеми у дитини.

- *Здатність до співпраці* - необхідно вміти формулювати свою точку зору, і чути та слухати інших.

- *Навички саморегуляції* (керування емоціями, стресостійкість);

Тобто, для підвищення рівня психологічної компетентності педагога, необхідно вміти формулювати свою точку зору, і чути та слухати інших. Крім цього вміння співпрацювати і полягає у вирішенні розбіжностей з допомогою логічної аргументації, не переводячи розбіжності у площину особистих стосунків.

Дотримання вищеназваних умов сприяє підвищенню рівня психологічної компетентності педагога.

Психологічна компетентність дозволяє педагогу: будувати конструктивні стосунки із здобувачами освіти, колегами, батьками; попереджати конфлікти та вирішувати їх мирним шляхом; підтримувати емоційне здоров'я як здобувачів освіти, так і власне; сприяти розвитку у дітей емоційного інтелекту та навичок саморегуляції; забезпечувати безпечне освітнє середовище.

Психологічна компетентність - не просто бажана риса, а необхідна умова професіоналізму сучасного педагога. Вона забезпечує не лише успішне навчання, а й гармонійний розвиток особистості здобувача освіти, сприяє створенню гуманістичного освітнього середовища, полягає в умінні усвідомлювати рівень власної діяльності, своїх здібностей, знати способи професійного самовдосконалення, вміти бачити причини недоліків у своїй роботі, в собі, бажати самовдосконалення, а також сприяє зниженню професійного вигорання самих педагогів.

Отже, нові виклики сучасного суспільства вимагають від людини володіння широким діапазоном ключових компетентностей. Однією з ключових компетентностей сучасного педагога є психологічна компетентність. Психологічна компетентність – це здатність особистості до самопізнання, самоконтролю, до ефективного спілкування і взаємодії з іншими людьми,

саморозвитку та самореалізації. Вона дозволяє людині розуміти себе та інших, ефективно адаптуватися до життя у сучасному соціумі, мати гармонійні стосунки з оточенням, успішно реалізовувати свій особистісний потенціал, відчувати високий рівень психологічного благополуччя та бути задоволеним життям.

Список використаних джерел

1. Лазаренко Л.А. Психологічна компетентність педагога як чинник професіоналізації // Сучасні наукові технології - 2008. - № 1. - С. 67.

2. Овчарук О.В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти / О.В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К., 2004. – С. 5–14.

3. Савченко О.Я. Теорія і методика виховання. – К.: Освіта, 2020.

4. Цільмак О.М. Складові структури компетентностей / О.М. Цільмак // Наука і освіта: науковопрактичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – 2009. – № 1 – 2. – С. 128 – 134.

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Майборода Ольга Вікторівна,

викладачка

ЗП (ПТ) О «Харківський професійний коледж»

Штучний інтелект (ШІ) стрімко проникає в усі сфери нашого буремного життя, і сфера надання освітніх послуг не є винятком. Впровадження ШІ у процес навчання англійської мови відкриває нові можливості для викладачів і здобувачів освіти, допомагаючи зробити навчальні заняття більш персоналізованими, інтерактивними і ефективними. Основні компоненти у

використанні ШІ на заняттях іноземної мови це персоналізація процесу навчання, інтерактивні інструменти, оптимізація роботи викладача та перспективи у використанні штучного інтелекту.

Персоналізація процесу навчання.

Однією із головних переваг ШІ є його спроможність адаптувати навчальний процес до індивідуальних потреб кожного здобувача освіти. Системи на базі ШІ можуть аналізувати успішність, знаходити слабкі місця і прогалини у знаннях здобувачів освіти та пропонувати індивідуально розроблені завдання і матеріали для їх успішного усунення. Якщо, наприклад, здобувач освіти має певні труднощі з часовими формами, ШІ може згенерувати додаткові вправи різного рівня, спрямовані саме на конкретно вказану тему.

Інтерактивні інструменти

Штучний інтелект пропонує велику кількість інтерактивних інструментів, за допомогою яких процес вивчення іноземної мови стає більш захоплюючим:

Чат-боти і віртуальні співрозмовники: ШІ-боти можуть імітувати реальний діалог, дозволяючи здобувачам освіти практикувати розмовні навички у будь-який зручний час. Вони можуть виправляти помилки, пропонувати нові лексичні одиниці і фрази з їх використанням, а також адаптувати бесіди до відповідного рівня знань здобувачів освіти.

Голосові асистенти. За їхньою допомогою здобувачі освіти можуть тренувати вимову, отримуючи миттєвий зворотній зв'язок. Штучний інтелект може аналізувати інтонацію, наголоси і фонетику, допомагаючи досягти природнього звучання, наближеного до носіїв мови.

Інтелектуальні системи для перевірки письмових робіт. Штучний інтелект може не лише перевіряти орфографію і граматику, але і надавати певних рекомендацій за структурою тексту, підбором лексичних одиниць та стилістикою. Особисто я використовую на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням Bing, GPT – чат, готові відеоматеріали, які є у

вільному доступі для використання, і Copilot для створення презентацій.
Малюнки 1 - 4.

Малюнок 1

Малюнок 2

Оптимізація роботи викладача

Штучний інтелект також допомагає викладачам і вчителям, автоматизуючи їх щоденні завдання, такі як перевірку тестових і домашніх завдань. Це надає можливість для більш тісної взаємодії викладача з його здобувачами освіти. Також варто згадати про вільний час, який можна приділити для розробки креативних завдань і проведення дискусій.

Малюнок 3

Малюнок 4

Перспективи ШІ

Не дивлячись на великі переваги, впровадження ШІ в освітній процес стикається з певними викликами. Важливо забезпечити якісне впровадження

сучасних технологій в навчальний план, а також навчити викладачів старшого покоління роботі з новими інструментами шляхом проведення курсової перепідготовки. Крім цього, варто пам'ятати, що ШІ – це лише інструмент, а не повноцінна заміна живому спілкуванню у ролі викладача. У майбутньому ШІ буде відігравати все більш значну роль у процесі навчання іноземних мов, роблячи його більш доступним і ефективним для кожного бажаючого. Він може створити значно глибше і вмотивованіше освітнє середовище, де кожен здобувач освіти може досягти своєї мети.

Список використаних джерел

1. 7ESL Learning English <https://youtu.be/xA32p3CEt8Y?si=F6jv2Nr6fYgL3xjq>

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА

Маршалюк Таїса Павлівна,

викладачка,

ДНЗ «Барський професійний будівельний ліцей»

Психологічні аспекти роботи викладача є критично важливими для ефективного педагогічного процесу, оскільки вони включають розуміння мотивації, емоційного стану та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Це дозволяє викладачеві створювати позитивне навчальне середовище, розвивати в здобувачів освіти критичне мислення та будувати міцні міжособистісні стосунки, що в комплексі сприяє не лише академічному успіху, а й всебічному розвитку особистості дитини.

Психологічні аспекти професійного становлення особистості охоплюють формування професійної спрямованості, компетенції, соціально значущих якостей та готовність до постійного росту. Це включає психологічну природу індивідуальних особливостей (темперамент, характер, здібності), емоційний

розвиток, а також усвідомлення та подолання можливих криз, пов'язаних як із зовнішніми, так і внутрішніми чинниками.

Психологічне забезпечення діяльності викладача:

- психологічний супровід: допомога в подоланні стресу, адаптації до нових умов (особливо в умовах воєнного стану), а також підтримка у разі посттравматичних розладів;
- профілактика та протидія насильству: створення безпечного освітнього середовища, профілактика булінгу, кібербулінгу та інших форм насильства;
- психологічна просвіта: інформування викладачів та здобувачів освіти про важливі психологічні теми, наприклад, про негативний вплив шкідливих звичок, загрози Інтернету, а також про алгоритми дій під час повітряної тривоги;
- розвиток соціальних навичок: формування комунікативних компетентностей, навичок співпраці, емпатії та толерантності.

Активність як показник професіоналізму викладача:

- науково-дослідницька діяльність: публікації, участь у конференціях, керівництво науковими роботами студентів;
- методична діяльність: розробка та впровадження нових програм, курсів, інноваційних методів навчання;
- організаційна діяльність: організація позааудиторних заходів, наукових гуртків, участь у роботі комісій, керівництво проектними групами;
- виховна та профорієнтаційна робота: наставництво, консультування здобувачів освіти, допомога у виборі майбутньої професії.

Самооцінка як показник активності:

- мотивація та енергія: позитивна самооцінка дає сили та енергію для розвитку, тоді як низька — пригнічує та обмежує;

- ефективність діяльності: від самооцінки залежить, наскільки ефективно людина діє. Вона впливає на ставлення до успіхів і невдач та допомагає регулювати власну поведінку;
- поведінка та взаємодія: самооцінка є регулятором поведінки та впливає на взаємовідносини з іншими людьми, критичність та вимогливість до себе;
- ризик та вихід із зони комфорту: впевненість у своїх силах спонукає брати на себе ризик та виходити із зони комфорту, що є ключовим для розвитку.

Якості особистості викладача:

- соціальна активність;
- цілеспрямованість;
- здатність не губитися в екстремальних ситуаціях;
- справедливість;
- сучасність;
- педагогічний такт;
- педагогічний оптимізм.

Психологічні особливості викладача на уроці:

- наявність інтересу до предмета;
- високий темп роботи;
- емоційна перевантаженість;
- активна позиція викладача стосовно багатьох питань.

Психологічна компетентність:

- усвідомлення власної діяльності та здатності, вміння знаходити шляхи професійного самовдосконалення;
- здатність розуміти й враховувати вікові та індивідуальні особливості здобувачів освіти, їхній психоемоційний стан;

- вміння створювати сприятливу атмосферу, стимулювати інтерес учнів та будувати позитивні стосунки.

Психологічна та емоційна складова роботи викладача включає психологічну компетентність (усвідомлення себе, розуміння здобувачів освіти, вміння вирішувати конфлікти), емоційний інтелект (управління емоціями, розуміння емоцій інших) та особистісні якості (самоконтроль, емпатія, позитивний настрій, самовдосконалення). Ці аспекти дозволяють створювати сприятливий психологічний клімат, мотивувати здобувачів освіти та ефективно взаємодіяти з усіма учасниками освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Туріщева Л.В. Професійний розвиток педагога: психологічний аспект.– Х.: Вид. група "Основа", 2006. –144 с.– ("Управління школою"; Вип. 8 (44))

2.<https://naurok.com.ua/prezentaciya-psihologo-pedagogichni-aspekti-formuvannya-uspishno-osobistosti-pedagoga-200702.html>

3.<https://naurok.com.ua/webinar/psihologichna-skladova-roboti-vchitelya-vidnovlennya-vlasnih-resursiv>

ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РОБОТИ ВИКЛАДАЧА

Матвієнко Наталія Вікторівна,

практичний психолог,

Державний навчальний заклад

«Барський професійний будівельний ліцей»

Анотація. У статті розглядається психологічна складова діяльності викладача в умовах сучасної освіти. Основна увага приділяється ролі емпатії в

навчальному процесі та питанням запобігання професійному вигоранню педагогічних працівників.

Ключові слова: психологічна складова, викладач, емоційний інтелект, емпатія, професійне вигорання, освіта, професійна діяльність.

Вступ

Професія викладача належить до категорії емоційно напружених і таких, що потребують постійної взаємодії з людьми. Успішність педагогічної діяльності значною мірою визначається психологічною готовністю викладача до спілкування, вмінням співпереживати, підтримувати позитивну атмосферу в навчальному процесі.

Мета дослідження

Проаналізувати психологічну складову роботи викладача, визначити роль емпатії у взаємодії зі здобувачами освіти та окреслити ефективні шляхи запобігання професійному вигоранню.

Основна частина

Емпатія є однією з ключових професійних якостей викладача, що забезпечує взаєморозуміння, знижує рівень конфліктності та підвищує мотивацію здобувачів освіти. Викладач, який здатен відчувати емоційний стан учня, легше обирає ефективні методи навчання, створює атмосферу довіри та взаємоповаги.

Синдром вигорання (BURON SYNDROME) – це стан фізичного, емоційного чи мотиваційного виснаження, що характеризується порушенням продуктивності на роботі та втому, безсонням, підвищеною схильністю до соматичних захворювань, а також вживанням алкоголю або інших психоактивних речовин з метою отримати тимчасове полегшення, що має тенденцію до розвитку фізіологічної залежності (у багатьох випадках) та суїцидальної поведінки. ВИЗНАЧЕННЯ ВООЗ (2001)

Професійне вигорання викладачів — це складне психоемоційне явище, що проявляється у виснаженні, байдужості до роботи та втраті мотивації.

Основними причинами вигорання є надмірне навантаження, високі вимоги, емоційна перевтома та недостатня соціальна підтримка.

До основних шляхів запобігання професійному вигоранню належать:

- формування навичок саморегуляції та емоційного контролю;
- розвиток емоційного інтелекту;
- створення сприятливого психологічного клімату в колективі;
- дотримання балансу між професійним та особистим життям;
- підвищення рівня педагогічної рефлексії.

Корисні поради. Техніки стабілізації та заземлення.

1.Здоровий сон. Налагодження графіку сон – бадьорість,допоможе організму впоратися зі стресами.

2.Уникати шкідливої їжі, вживати достатньо рідини. Підтримувати свійорганізм з середини.

3.Робити паузи протягом дня (короткі перерви , щоб піклуватися про себе).

4. Записувати робочі задачі на день та позначити галочками, що зроблено.

Таким чином знімаєте напруження, пов'язане з тривогою щось не встигнути чи забути, а також бачите власну ефективність.

5. Проводити час з тими, хто важливий для Вас.

6. Бути уважним до свого емоційного стану. Всі емоції важливі, всі емоції потрібно (усвідомлення емоцій, відреагування, вдячність, реалістичний оптимізм.

Розвиток емпатії допомагає викладачеві не лише краще розуміти студентів, а й підтримувати власну психологічну стійкість, що є запорукою професійного довголіття.

Висновки

Психологічна складова діяльності викладача є визначальним чинником ефективності освітнього процесу. Розвинена емпатія сприяє створенню довірливих взаємин між учасниками освітнього процесу, а систематична робота над емоційною компетентністю допомагає уникнути професійного вигорання та зберегти мотивацію до викладацької діяльності.

Список використаних джерел

1. Босько В. І., Лефтеров В. О. Емоційне вигорання екстремальних психологів: концептуалізація, дослідження та профілактика : монографія. — Київ : ФОП Гуляєва В. М., 2024. — 254 с. — ISBN 978-617-8181-18-5.
2. Глущенко О. Психопрофілактика синдрому «професійне вигорання» психологів : навч.-метод. посіб. — Київ : Кравченко Я. О., 2023. — 128 с. — ISBN 978-617-7874-58-3.
3. УСП / спільнота самодопомоги. Психологічні навички саморегуляції : посібник самодопомоги. — [без місця видання] : [без видавництва], [б. р.]. — (розділ «Заземлення / Присутність»).
4. Карамушка Л. М., Гнускіна Г. В. Психологія професійного вигорання підприємців : монографія. — Київ : Логос, 2018. — 198 с. — ISBN 978-617-7446-64-3.
5. Міщенко М. С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : монографія. — Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. — 236 с.
6. Руденко Х. Психологічні техніки емоційної саморегуляції для учасників освітнього процесу : посіб. — Черкаси : КНЗ «ЧОПОПП ЧОР», 2022. — 57 с.

ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РОБОТИ ВИКЛАДАЧА

Менько Вікторія Володимирівна,

практичний психолог,

Брошнівський ПЛПЛ

Сучасна освіта вимагає від викладача не лише високого рівня професійної компетентності, але й розвиненої психологічної культури. Психологічна складова роботи викладача є ключовою для ефективного навчального процесу.

Викладач взаємодіє зі студентами не лише на рівні передачі знань, а й через емоції, мотивацію та психологічний контакт.

Мета доповіді: розкрити основні психологічні аспекти педагогічної діяльності та показати їх вплив на навчання.

1. Значення психологічної складової у роботі викладача

Психологічна складова — це система знань, умінь і якостей, що допомагають викладачу:

- розуміти внутрішній світ студента;
- створювати сприятливий психологічний клімат у групі;
- підтримувати власну емоційну стабільність;
- формувати мотивацію до навчання.

Психологічна грамотність викладача дозволяє уникати конфліктів, ефективно спілкуватися, надихати та підтримувати студентів у процесі навчання.

2. Основні психологічні якості викладача

Таблиця 1. Основні психологічні якості викладача

№	Якість викладача	Пояснення	Прояв у роботі
1	Емпатія	Уміння відчувати емоції іншої людини	Розуміє емоції студентів, підтримує, співпереживає
2	Саморегуляція	Контроль своїх емоцій і реакцій	Зберігає спокій у конфліктних ситуаціях, не зривається
3	Комунікативність	Здатність легко спілкуватися з людьми	Веде діалог, переконує, мотивує студентів
4	Толерантність	Прийняття різних поглядів і характерів	Повага до всіх студентів, незалежно від їхніх особливостей

5	Рефлексія	Уміння аналізувати свої дії та поведінку	Розуміє, як його слова впливають на студентів, робить висновки
---	-----------	--	--

3. Психологічний клімат у групі

Позитивна атмосфера сприяє розвитку студентів та зменшує стрес. Викладач є модератором емоційного стану групи: його настрій, тон спілкування, почуття гумору та справедливність формують довіру і повагу.

Фактори формування сприятливого клімату:

- доброзичливість і відкритість;
- чіткі правила та послідовність;
- повага до особистості кожного студента;
- позитивне підкріплення (похвала, підтримка, віра в успіх).

4. Емоційне вигорання викладача

Робота у сфері освіти часто супроводжується великим емоційним навантаженням. Постійне спілкування, контроль, перевірка знань, відповідальність можуть призводити до емоційного вигорання.

Ознаки вигорання:

- втома, апатія, зниження мотивації;
- роздратування, байдужість до студентів;
- погіршення фізичного стану.

Шляхи профілактики:

- чітке планування робочого часу;
- відпочинок, хобі, спорт;
- професійна підтримка (супервізія, колегіальні зустрічі);
- розвиток емоційного інтелекту.

5. Взаємодія викладача та студента

Спілкування у системі «викладач–студент» — це не лише передача знань, а й взаємний обмін емоціями та досвідом. Успішна взаємодія базується на принципах:

- поваги та довіри;
- об'єктивності в оцінюванні;
- діалогічності (уміння слухати і чути);
- спільного пошуку рішень.

6. Візуальні елементи

Діаграма 1. Психологічна структура діяльності викладача

Пояснення діаграми: показує співвідношення ключових сфер психологічної діяльності викладача: емоційна, комунікативна, мотиваційна та когнітивна.

Малюнок 1. Психологічний портрет сучасного викладача

Такий портрет показує, що сучасний викладач поєднує професіоналізм і психологічну зрілість, що дозволяє створювати позитивне навчальне середовище та надихати студентів.

Висновок

Психологічна складова — це серце педагогічної майстерності. Саме вона визначає не лише рівень навчальних досягнень студентів, а й емоційний комфорт усіх учасників освітнього процесу. Викладач, який володіє психологічною культурою, не просто навчає — він надихає, підтримує й допомагає розкривати потенціал кожного студента.

Списки використаних джерел

1. Петрова І. В. Психологія педагогічної діяльності. Київ: Вища школа, 2018. 256 с.
2. Коваленко О. В. Психологічні основи професійної діяльності викладача. Харків: Видавнича група «Основа», 2020. 192 с.
3. **Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського**: офіційний сайт. URL: <https://www.nbuv.gov.ua/>
4. Токарева Н. М., Гошовський Я. О. Основи педагогічної психології. Київ: КПІ, 2013. 175 с. *У посібнику викладено основні теоретичні положення педагогічної психології, зокрема психологічні особливості учбової діяльності, навчання, виховання та педагогічної діяльності.* URL: elibrary.kdpu.edu.ua
5. Шатирко Л. О. Психологічна складова сучасної навчальної книги: навчальна програма для психологів-експертів. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2023. 13 с. *Програма розглядає питання психолого-методичного забезпечення розроблення та аналізу навчальної літератури для Нової української школи, окреслюючи складову сучасної навчальної книги.* URL: lib.iitta.gov.ua
6. Шварп Н. В. Психологічна компетентність викладачів вищої школи: сутність, складові та шляхи розвитку [Електронний ресурс]. Харків: НФаУ, 2014. 6 с. URL: <https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/6418/1/6.pdf>

САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Музичева Катерина Анатоліївна,
практичний психолог,
ДНЗ «Запорізький будівельний центр
професійно-технічної освіти»

У сучасних умовах реформування освіти, підвищення вимог до якості освітнього процесу та психологічної стійкості педагогів саморегуляція постає однією з ключових професійних компетентностей педагога. Вона забезпечує ефективність професійної діяльності, емоційну стабільність і здатність до конструктивної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Саморегуляція — це свідоме управління власними психічними станами, поведінкою та діяльністю відповідно до поставлених цілей і професійних вимог.

Для педагога вона є підґрунтям:

До основних компонентів саморегуляції педагога належать:

мотиваційний	когнітивний	емоційно-вольовий	поведінковий
усвідомлення професійних цілей, сенсу діяльності	здатність до рефлексії, самоспостереження	контроль емоцій, розвиток стресостійкості, самоконтроль	вибір ефективних стратегій взаємодії та реагування

Формування саморегуляції у педагогів можливе через:

психологічні тренінги та програми розвитку емоційного інтелекту

техніки релаксації, дихальні вправи, усвідомленість (mindfulness)

розвиток навичок саморефлексії та планування професійного зростання

підтримку сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі

Висновки.

Саморегуляція є невід'ємною складовою професійної компетентності педагога XXI століття. Вона сприяє не лише ефективності педагогічної діяльності, а й формує модель психологічного здоров'я, якої потребує сучасна освіта.

Ключові слова: саморегуляція, професійна компетентність, педагог, емоційна стабільність, саморефлексія.

Список використаних джерел

1. Гуменюк О. І. Психологія саморегуляції особистості. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 284 с.
2. Карамушка Л. М. Психологічне забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників. – К.: Ніка-Центр, 2018. – 212 с.

АДАПТАЦІЯ STEM-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА ПРОФЕСІЄЮ КУХАР-КОНДИТЕР: КЕЙС "ВІД МОЛОКА ДО КРАФТОВОГО СИРУ"

Осадча Яна Анатоліївна,
майстер виробничого навчання,
Професійно-технічне училище № 50 м. Карлівка

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність інтеграції STEM-орієнтованого проєктного навчання (STEM-ПН) у систему професійної освіти. Представлено методику адаптації STEM-ПН на прикладі практичного кейсу "Від молока до крафтового сиру" для професії "Кухар-Кондитер". Доведено, що цей підхід ефективно формує у студентів технологічну та підприємницьку компетентності, підвищуючи їхню мотивацію через створення комерційно привабливих і трендових продуктів. Методика реалізована через імітацію міні-виробництва та обов'язковий економічний аналіз.

Вступ

Актуальність дослідження визначається стратегічною потребою модернізації професійно освіти (ПО) відповідно до сучасних вимог ринку праці. Сучасна економіка вимагає фахівців, які поєднують технологічну грамотність з інноваційним та підприємницьким мисленням. При цьому, студенти активно слідкують за гастрономічними трендами (крафтові продукти, здорові снеки). Ігнорування цих трендів у навчальному процесі знижує мотивацію, оскільки студенти не бачать прямого зв'язку між теоретичними знаннями та популярними, високоцінними продуктами.

Мета статті – теоретично обґрунтувати та описати методику адаптації STEM-орієнтованого проєктного навчання (STEM-ПН) на прикладі кейсу "Від

молока до крафтового сиру" для цілеспрямованого формування ключових компетентностей майбутніх кухарів-кондитерів.

Теоретичні засади STEM- інтеграції в професійній освіті

Модернізація української освітньої системи є стратегічною необхідністю, оскільки попередня теоретично орієнтована модель виявилася неефективною для підготовки фахівців, здатних працювати в сучасних високотехнологічних умовах. Експертне середовище одноголосне: оновлення освіти, зокрема у сфері ПО, є ключовою умовою для досягнення європейського рівня розвитку України.

STEM-підхід (інтеграція природничих наук, технологій, інженерії та математики) визнаний пріоритетним вектором. Його завдання — формувати з студентів не просто виконавців інструкцій, а практиків-інженерів, здатних до самостійного вирішення технологічних проблем на виробництві.

Незважаючи на те, що більшість розробок зосереджені на загальній освіті, а методики інтеграції STEM у спеціальні дисципліни недостатньо опрацьовані, наш заклад активно впроваджує цей підхід. Це реалізується через проєктно-орієнтовані методики та застосування практичних кейсів (наприклад, моделювання міні-виробництва нішевих сирів).

Концептуальні основи STEM-ПН та ключові компетентності

STEM-ПН для професійної освіти — це модель, де навчання відбувається через створення кінцевого продукту. У контексті професії "Кухар-Кондитер" елементи STEM трансформуються так:

- S (Science / Наука): розуміння біохімії та мікробіології харчових процесів (наприклад, коагуляція, ферментація).
- T (Technology / Технологія): технологічна дисципліна, використання сучасного обладнання та дотримання стандартів безпеки (НАССР).
- E (Engineering / Інженерія): технологічне проєктування та оптимізація виробничих процесів.
- M (Mathematics / Математика): економічні розрахунки, калькуляція

собівартості та масштабування рецептур.

Для майбутнього кухаря-кондитера найбільш критичними є:

1. Технологічна компетентність (контроль критичних точок).
2. Підприємницька компетентність (здатність створювати нішевий, високомаржинальний продукт).

Кейс "Від молока до крафтового сиру" виступає проєктним прототипом міні-виробництва, що імітує реальний бізнес-процес.

Методика реалізації Кейс-уроку та адаптація

Методика реалізації ґрунтується на проєктному циклі, адаптованому для імітації виробничого процесу. Основний акцент зміщений на контроль параметрів і комерційну доцільність.

Ключові етапи та їхнє STEM-застосування:

1. Контроль критичних параметрів: застосування термометра та рН-метра для забезпечення технологічної точності (S/M-компоненти).
2. Математичне моделювання: розрахунок пропорцій інгредієнтів, вихід продукту та обов'язкова калькуляція собівартості (M-компонент).
3. Презентація та оцінка: обговорення якості готового крафтового сиру та його комерційного потенціалу, включаючи моніторинг цінової категорії.

Рисунок 1. Практична реалізація STEM-підходу студентами в процесі виробництва крафтового сиру.

Потенціал розширення STEM-кейсів

Епізодичне використання STEM-кейсів, орієнтованих на трендові вироби, є критично необхідним для підтримки мотивації. Замість традиційного вивчення класичних методів, доцільно використовувати продукти, що цікавлять молодь і мають високу ринкову вартість:

М'ясні продукти (РН 4-5): приготування в'ялених м'ясних продуктів (Джеркі, Хамон) вимагає знань про біохімію (S - дозрівання м'яса, вплив солі та бактерій) та інженерію (E - створення контрольованих умов сушіння). Тому це ідеально лягає у модулі обробки м'ясної сировини.

Фруктово-овочева продукція (РН 1-2): виготовлення Пастили чи В'ялених томатів є сучасною формою переробки фруктів та овочів. Тут ключовими є технологічні (T) аспекти – режим сушіння та математичні (M) – розрахунок виходу продукту та контроль кінцевої вологості.

Результати та висновки.

Впровадження адаптованого STEM-проекту продемонструвало позитивну динаміку у формуванні ключових компетентностей.

- Підвищення технологічної компетентності: студенти навчилися контролювати обладнання (термометри, рН-метри) для забезпечення стабільності технологічного процесу, що є ознакою професіоналізму.
- Розвиток підприємницької компетентності: обов'язкова калькуляція

собівартості привчила майбутніх кухарів економічно обґрунтовувати дії, усвідомлюючи, що технологічні помилки призводять до фінансових втрат.

- Посилення критичного мислення: вміння аналізувати причини технологічних відхилень (наприклад, низький вихід сиру) на основі наукових знань (неправильна температура → неповна коагуляція).

Таким чином, адаптація STEM-орієнтованого проєктного навчання, реалізована через практичний кейс "Від молока до крафтового сиру", є ефективним інноваційним засобом формування цілісного, технологічно грамотного та економічно свідомого фахівця. Це забезпечує кар'єрне зростання у сфері кулінарного мистецтва та кондитерської майстерності завдяки розвитку комплексних професійних компетенцій.

Епізодичне використання STEM-кейсів — це не заміна традиційних уроків, а ефективний інструмент для формування технологів-підприємців, готових до інновацій на сучасному ринку харчування.

Список використаних джерел

1. Бойко А. М., Кравченко І. С. STEM-освіта в контексті європейських освітніх тенденцій. Педагогіка і психологія. 2021. № 1. С. 45–53.
2. Васильченко Л. М. Проєктна діяльність як засіб формування ключових компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників. Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. 2020. № 145. С. 34–40.
3. Собко М. В. Технологічні основи крафтового сироваріння. Харчова промисловість. 2022. № 3. С. 60–65.

**ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТА ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА**

Остапович Ольга Петрівна,
майстер виробничого навчання,
ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

Модернізація первинної професійної освіти передбачає якісно новий рівень підготовки робітників, а це, в свою чергу, вимагає оновлення змісту і форм професійного навчання, високого рівня професійної майстерності педагогів, підвищення ролі органів освіти та професійних освітніх установ.

Серед головних завдань професійно-технічної освіти сьогодні є створення інноваційної педагогічної системи з такою організацією навчально-виробничого процесу, яка б максимально повно сприяла розвитку продуктивно мислячої, творчої особистості, задоволенню її потреб у самопізнанні, творчому самовдосконаленні, самореалізації, особистісному та професійному самовизначенні.

Процес становлення такої системи передбачає появу високих вимог до сучасних педагогів, зокрема майстрів виробничого навчання. Сучасне динамічне середовище потребує висококласних фахівців, здатних адаптуватися до його особливостей, працювати за умов, коли інформація оновлюється з небаченою раніше швидкістю.

Більшість педагогів та науковців у світі погоджуються з тим, що треба переходити від «передачі знань» до «навчання життю».

Навчаючи професії «Живописець» у закладі професійної(професійно-технічної) освіти «Подільський професійний коледж», визначили власну формулу успіху: продуктивність виробничого навчання значною мірою залежить не тільки від правильного визначення його мети і змісту, а й від засобів досягнення цієї мети, тобто від методів навчання, що використовуються майстрами виробничого навчання у різних навчально-виробничих умовах. Добір ж методів залежить від специфічних особливостей професії, рівня попередньої професійної підготовки і

віку учнів, умов навчально-виробничого процесу. Крім того, добір методів визначається кваліфікацією і досвідом майстра виробничого навчання. Лише в тому випадку, коли майстер уміло володіє системою сучасних методів навчання, оптимальними прийомами їх застосування, можна досягти успіху.

Особливе місце серед педагогічних технологій у світлі освітніх реформ займає технологія інтерактивного навчання, яка, до того ж, чи не найкраще розкриває процес пізнання усіх учасників освітнього процесу з професії «Живописець». Саме технологія інтерактивного навчання допомагає організувати навчальний процес, аби кожен учень мав конкретне завдання, за виконання якого він мав би публічно відзвітуватися, щоби від його діяльності залежала якість виконання поставленого перед групою завдання.

Використання інтерактивних технологій на уроках виробничого навчання дає можливість майстру скласти чіткий план дій, а це в свою чергу орієнтує на спланований очікуваний результат навчання.

Передумовою прогнозування результату навчання є створення комфортних умов на уроці виробничого навчання, при яких майстер відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, продуктивність процесу навчання, а учні, навіть не зовсім успішні, потрапляють у ситуацію успіху, що сприяє не лише кращому засвоєнню знань, умінь та навичок, а й кращому, більш позитивному ставленню до виробничого навчання загалом. Спільна діяльність учнів та педагога у процесі пізнання, засвоєння знань та умінь означає, що кожен робить власний висновок, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності.

Слід також зауважити, що інтерактивний урок дає змогу вирішувати одночасно кілька завдань. Важливим є те, що він розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає встановити емоційні контакти між учасниками освітнього процесу, забезпечує виховну задачу оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до думки інших, і, найголовніше, формує ті вміння та навички, які

сприяють росту професійної майстерності майбутніх живописців. Не слід забувати про ефективне керівництво процесом сприйняття учнів.

Висока майстерність у набутій професії дозволяє майстру виробничого навчання та учню системи професійної освіти бути конкурентоспроможним на ринку праці. Професіоналізм забезпечує високу професійну мобільність, здатність оперативно освоювати нововведення і швидко адаптуватися до мінливих умов виробництва, здатність самостійно обирати сферу діяльності, приймати відповідальні рішення і забезпечувати саморегуляцію поведінки.

Список використаних джерел

1. Актуальні проблеми професійної освіти: навчально-методичний посібник / укл. О.А.Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2018. – 352 с.

2. Артюшина М.В., Романова Г.М., Пуховська Л.П. Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників / Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і 36 практики (до 25-річчя НАПН України). Збірник наукових праць. - Київ: Видавничий дім «Сам», 2017. –С. 313-320.

3. Впровадження інноваційних педагогічних підходів, методів та технологій на уроках виробничого навчання у закладах професійної освіти: Методична розробка/ укладач Кураш Н.О. – Суми. 2019. – 79 с.

4. Застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (методичні рекомендації для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, працівників науково-навчально- методичних центрів (кабінетів) професійнотехнічної освіти МОН України) / М. В. Артюшина, Я. Ю. Білоконь, І. Б. Дремова, О. Б. Кошук, І. А. Мося', Т. М. Пашенко, Г. М. Романова; за ред. Г. М. Романової. Київ : Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2014. 132 с.

5. Інтерактивні технології: теорія та методика: посібник для викладачів ПТУ, коледжів / [Пометун О.І., Побірченко Н.С., Коберник Г.І., Комар О.А., Торчинська Т.А. .]. – Умань-Київ – 2008. – 94 с.

6. Коптєва О.М. Використання інтерактивних технологій в закладах професійно-технічної освіти. - Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». – 2017. – № 38. – С. 27-36

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

П’явка Тамара Григорівна,

викладачка,

ВСП «ВоФКНУХТ»

Сучасні умови глобалізації, цифровізації освіти, пандемія, війна зумовили активний розвиток дистанційних форм навчання. Дистанційна освіта стала не лише вимушеною альтернативою традиційному навчанню, а й потужним інструментом забезпечення безперервності освітнього процесу. Водночас вона створює нові виклики, пов’язані з психологічними особливостями адаптації здобувачів освіти, потребує саморегуляції, внутрішньої мотивації, розвитку цифрової грамотності та подолання емоційного виснаження [1; 2; 3].

Мета статті — проаналізувати основні психологічні особливості дистанційного навчання здобувачів освіти, виявити труднощі, з якими вони стикаються, та окреслити шляхи підвищення ефективності цього процесу з урахуванням психологічних чинників.

1. Теоретичні основи дистанційного навчання

Дистанційне навчання визначається Міністерством освіти і науки України як форма організації освітнього процесу, що базується на використанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних засобів і забезпечує

опосередковану взаємодію викладача й здобувача освіти [1]. Ця форма навчання реалізується через електронні платформи, відеоконференції, онлайн-курси тощо.

Психологічна сутність дистанційного навчання полягає у зміні структури навчальної діяльності. Саме здатність здобувача освіти самостійно планувати, контролювати та оцінювати власну діяльність є ключовим чинником ефективності дистанційного навчання [9].

2. Психологічна адаптація здобувачів освіти до дистанційного навчання

Адаптація до дистанційного навчання вимагає від здобувачів освіти високого рівня саморегуляції, самодисципліни та внутрішньої мотивації [4; 9]. Адаптаційний період супроводжується підвищенням рівня тривожності, емоційного напруження та зниженням самооцінки студентів [2]. Підтримка викладача, чітка організація навчального процесу й налагодження соціальної взаємодії сприяють формуванню почуття належності до академічної спільноти та підвищують навчальну мотивацію.

3. Мотиваційна сфера дистанційного навчання

Одним із головних психологічних чинників ефективності дистанційного навчання є внутрішня мотивація. Згідно з теорією самовизначення, навчальна активність найбільш продуктивна тоді, коли задовольняються базові психологічні потреби особистості — автономії, компетентності [8].

У дистанційних умовах задоволення цих потреб ускладнене, адже здобувачі освіти часто почуваються ізольованими від навчальної спільноти. Водночас використання інтерактивних методів (форумів, групових проєктів, синхронних зустрічей) сприяє відновленню відчуття взаємопідтримки та залученості [6].

Мотивація підвищується, коли вони мають змогу самостійно обирати темп навчання, типи завдань і засоби комунікації [6]. Таким чином, ключем до успіху є створення гнучкого, персоналізованого навчального середовища.

4. Емоційні особливості та проблема вигорання

Дистанційне навчання, попри зручність і технологічність, може призводити до емоційного вигорання. Тривале перебування в онлайн-

середовищі, монотонність завдань, відсутність зворотного зв'язку та перевантаження інформацією стають факторами емоційного виснаження [3].

Психологічне вигорання проявляється у вигляді втрати інтересу до навчання, зниження продуктивності, апатії, а іноді й депресивних станів. Для його профілактики важливим є дотримання балансу між навчанням і відпочинком, використання інтерактивних елементів, рефлексивних завдань, технік релаксації [3].

5. Саморегуляція як чинник успішності дистанційного навчання

Саморегуляція — це здатність людини організувати власну діяльність, ставити цілі, планувати, контролювати й оцінювати результати, саме ці навички визначають ефективність самостійного навчання в онлайн-форматі [9].

Українські дослідження підтверджують, що високий рівень саморегуляції позитивно корелює з академічною успішністю та емоційним благополуччям здобувачів освіти [4]. Гриценко І. І. та Гончарова Л. В. наголошують, що саморегуляція в дистанційному навчанні охоплює такі компоненти: цілепокладання, самоконтроль, самомотивацію, рефлексію та самооцінку [4]. Викладач може сприяти розвитку цих навичок через надання гнучких дедлайнів, використання систем зворотного зв'язку.

6. Когнітивні особливості дистанційного навчання

Дистанційне навчання змінює характер сприймання, уваги й пам'яті здобувачів освіти. Інформаційне перевантаження є однією з головних причин зниження ефективності сприйняття навчального матеріалу в онлайн-форматі [5]. Для запобігання цьому необхідно оптимізувати обсяг і структуру навчального контенту, використовувати мультимедійні матеріали, короткі відеолекції, інтерактивні завдання. Такий підхід сприяє активізації мислення та підвищенню рівня засвоєння знань [5].

7. Соціально-психологічні аспекти взаємодії в онлайн-освіті

Комунікативна взаємодія є важливою умовою формування психологічного комфорту здобувачів освіти. Дистанційна освіта зменшує безпосередню соціальну взаємодію між ними, що може знижувати рівень емоційної підтримки

та згуртованості групи [7]. Для подолання цього ефекту доцільно створювати онлайн-спільноти, групові чати. Це стимулює їх до співпраці, взаємодопомоги та підвищує рівень залученості до освітнього процесу [2; 6]. Саме елемент соціальної взаємодії є важливим психологічним чинником ефективності навчання, адже він сприяє обміну досвідом, формуванню взаємній підтримці [10]. Поєднання дистанційних і комунікативних практик може забезпечити більш гармонійний розвиток особистості здобувача освіти.

Отже, дистанційне навчання створює нові умови для реалізації освітнього процесу, які вимагають від здобувачів освіти високого рівня саморегуляції, внутрішньої мотивації та психологічної гнучкості.

Серед основних психологічних особливостей цього формату можна виокремити:

- необхідність розвитку самостійності та самоконтролю;
- підвищену роль внутрішньої мотивації;
- ризики емоційного вигорання та соціальної ізоляції;
- потребу у психологічній підтримці з боку викладачів;

Розуміння цих особливостей дає змогу удосконалювати методики дистанційного навчання, підвищувати його ефективність і забезпечувати психологічне благополуччя учасників освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Міністерство освіти і науки України. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – Київ: МОН України, 2021. – 24 с.

2. Бондаренко В. В., Левченко К. Г. Психологічні аспекти адаптації студентів до дистанційного навчання // Психологічні науки: проблеми і здобутки. – 2022. – № 2(36). – С. 112–120.

3. Паламарчук О. М. Емоційне вигорання в умовах дистанційного навчання: причини та профілактика // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2021. – № 2. – С. 45–53.

4. Гриценко І. І., Гончарова Л. В. Саморегуляція навчальної діяльності студентів в умовах онлайн-освіти // Вісник психології і педагогіки. – 2023. – № 4. – С. 75–84.

5. Свеллер Дж., ван Меррієнбор Дж. Дж. Г., Паас Ф. Г. У. С. Когнітивна архітектура та інструкційний дизайн: 20 років потому // *Огляд освітньої психології*. – 2019. – Т. 31, № 2. – С. 261–292.

6. Нуньєс А., Агвіар-Кастільйо Л.. Екстрене дистанційне навчання, мотивація студентів та задоволення їхніх базових психологічних потреб у вищій освіті // *Освіта майбутнього*. – 2023. – Т. 8.

7. Арістовнік А., Кержич Д., Равшель Д. Вплив пандемії на життя студентів: глобальна перспектива // *Сталий розвиток*. – 2020. – № 12(20).

8. Дечі Е. Л., Раян Р. М. Що і чому у прагненні до цілей: базові потреби та самовизначення поведінки // *Психологічні дослідження*. – 2000. – № 11(4). – С. 227–268.

9. Ціммерман Б. Дж. Становлення саморегульованого учня: огляд // *Теорія і практика*. – 2002. – № 41(2). – С. 64–70.

10. Бондар О. І. Психологічні чинники ефективності дистанційного навчання студентів // *Проблеми сучасної психології*. – 2021. – № 53. – С. 31–40.

**ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ
ОСВІТИ**

Пітух Лілія Іванівна,

методист, викладач,

Вищий професійне училище №13

м. Івано-Франківська,

Івано-Франківська область.

Питання розвитку та формування творчої особистості здобувача закладу професійної (професійно-технічної) освіти (далі ЗП(ПТ)О) на даний час отримує значну увагу. Тому актуальним на сьогодні є формування ключових компетентностей учнів училищ шляхом використання інноваційних технологій.

Компетентність — це здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою розв'язання певних життєво важливих проблем. Компетентність є особистісним утворенням, яке проявляється в процесі активних самостійних дій людини.

Формування та розвиток компетентної особистості майбутнього випускника (кваліфікованого робітника) є актуальною і складною проблемою системи професійної (професійно-технічної) освіти. Це тривалий багатоаспектний процес, що вимагає формування професійно важливих компетентностей, а саме якостей, умінь, навичок під час навчання в навчальному закладі.

Життя, яке постійно змінюється, пред'являє високі вимоги до професійної діяльності людини, адже конкурентоздатним фахівцем може бути лише посправжньому компетентна особистість. Адже сучасна людина – це особистість, яка здатна самостійно «вибудовувати свою життєдіяльність». Тому головним завданням сучасної освіти, зокрема професійно-технічної, є створення такої системи, яка забезпечить кожній людині можливість оволодівати знаннями, їх оновлювати, самореалізуватися, самовдосконалюватися [1, с. 181].

Сучасна молодь добре усвідомлює, що на ринку робочої сили зростає попит на компетентних фахівців з відповідною освітою.

Сьогодення об'єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізації пошуку перспективних інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості. [2, с. 5].

Питання професійного становлення майбутніх випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі ЗП(ПТ)О) в умовах інноваційного освітнього середовища стає все більше актуальнішим. Адже саме

ринок праці в сучасних складних умовах ставить особливі вимоги до професійної компетентності фахівця. Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може сформувати та виховати особистість, яка живе і діє в сучасному інформаційно-цифровому просторі, є всебічно розвиненою, креативною, творчою, активною, самостійною, самодостатньою особистістю, яка здатна успішно розв'язувати нагальні проблеми.

Процес навчання планується/проекується, організовується й направляється педагогом П(ПТ)О як результат його спільної діяльності з учнями відповідно до змісту освіти (програми державного стандарту професійно-технічної освіти), педагогічного досвіду, пізнавальних інтересів й потреб учнів. Формування та розвиток в учнів предметних компетентностей є пріоритетним завданням вивчення учнями професійно-теоретичних та професійно-практичних дисциплін.

Інноваційність освітніх процесів, упровадження інноваційних компонентів та технологій у навчальну діяльність стали на сьогодні основою конкурентоспроможності закладів П(ПТ)О. Тому особливої змістової ваги і наповнення набуває саме проектування особистісного розвитку майбутнього конкурентоспроможного випускника училища. Впровадження інновацій в інформаційно-цифровий простір ЗП(ПТ)О покликане забезпечити підвищення якості навчання учнів, отримання ними компетенцій, які є запорукою майбутньої конкурентоспроможної особистості, успішної людини.

Головним рушієм впровадження інноваційних компонентів та технологій у навчальну діяльність ЗП(ПТ)О завжди були і незмінно залишаться педагоги — компетентні і кваліфіковані, конструктивні і конкурентоспроможні, компромісні і консенсусні, які розвивають потенціал у здобувачів освіти.

Тому визначальними в характеристиці сучасного кваліфікованого робітника є мотивація до безперервної освіти і постійного професійного вдосконалення, здатність самостійно й ефективно виконувати професійні завдання будь-якої складності та оперативно приймати ситуативно виправдані

рішення, адаптація до мінливих умов ринку праці, що вимагає від нього високої професійної мобільності.

Найголовніше завдання викладача, майстра виробничого навчання в під час навчального процесу в ЗП (ПТ)О – створити творчу атмосферу на уроці. Більше того, педагог повинен розуміти психологічну сутність процесу. Насамперед – це не насильне навчання, а заохочення до пізнання, мотивація до вивчення предметів професійного циклу та повага до особистості кожного учня. Для успішного навчання учнів у процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів в ЗП(ПТ)О слід враховувати рівень їх мотивації до навчальної діяльності. Педагогам необхідно обирати такі мотиви, які б посилили та збільшили інтерес учнів до оволодіння знаннями та основами професії. Адже саме мотиви спонукають учня училища пізнати щось нове, корисне і необхідне у власній майбутній професійній діяльності, створити ситуацію успіху

У навчанні майбутніх кваліфікованих робітників для підвищення їхньої професійної компетентності викладачі використовують певні освітні технології, які є особистісно орієнтованими: ними виступають інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, рефлексивної взаємодії, розвивальна психодіагностика; когнітивно орієнтованими: діалогічні, семінари-дискусії, проблемні, рефлексивні та ін.; діяльнісно орієнтованими технологіями: проектні, контекстне навчання, організаційно-діяльнісні ігри, комплексні (дидактичні) завдання та ін. [3, с.9].

Саме використання педагогами інноваційних технологій стає ефективним засобом формування ключових компетентностей, оскільки вони дозволяють перейти від традиційного навчання до більш інтерактивних та особистісно-орієнтованих методів. Адже вони не тільки покращують критичне мислення і навички розв'язання проблем, командної роботи, а і роблять навчання більш захопливим та ефективним, а знання – більш зрозумілими та практичними. Використання таких технологій, як проектна діяльність, ІКТ та ігрові технології, сприяє розвитку всіх ключових компетентностей, включно з інформаційно-комунікаційною, соціальною та здоров'язбережувальною.

Ключові компетентності, які формують інноваційні технології в процесі навчання: розвиток критичного мислення вирішення проблем, командна робота, соціальні навички, інформаційно-комунікаційна компетентність, зацікавленість та мотивація. Прикладами інноваційних технологій, які використовують педагоги на уроках є: проектна діяльність, ігрові технології та пізнавально-дослідницька діяльність.

Створення якісного інноваційно-цифрового освітнього середовища для розвитку особистості, здатної до самореалізації, – основне завдання сучасних ЗП(ПТ)О, в яких формуються оптимальні умови, фактори, необхідні для успішного функціонування освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) / [За заг. ред. О. В. Овчарук]. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.
2. Інновації як основа змін освітньої практики. Інформаційно-методичний збірник / Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 160 с.
3. Педагог професійної школи [Текст]: Методичний посібник (за матеріалами Третього Всеукраїнського науково-методичного семінару “Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі” / За заг. ред. Л.В. Нестерової. – К. : ФО-П Поліщук О.В., 2011. – Вип. 4. – 300 с.

СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ УЧНІВ

Порубльова Ірина Михайлівна,

викладач,

ПТУ №50 М.КАРЛІВКА

Завдання сучасної освіти полягає не лише у передачі знань учням, а й у формуванні психологічно комфортного освітнього середовища, де дитина відчуватиме себе прийнятою, захищеною та здатною до саморозвитку. Сьогодні заклади освіти покликані не лише передавати знання, а й формувати гармонійну, впевнену у своїх силах особистість. Особливо важливо це на уроках літератури, де емоційний відгук та особистісне сприйняття матеріалу здобувачами освіти є ключовими. Художні твори розкривають перед учнями світ духовних цінностей, етичних орієнтирів, емоцій і почуттів. Відтак головне завдання викладача-словесника — цілеспрямований та ретельний добір ефективних специфічних прийомів і методів роботи на уроці, спрямованих на досягнення значущих для здобувачів освіти результатів діяльності, що викликають позитивні емоції та закріплюють їхні здобутки, максимально задіюючи емоційно-інтелектуальний потенціал.

Викладач літератури має бути не просто педагогом, а провідником емоцій та сенсів. Адже саме через діалог із художнім текстом дитина вчиться розуміти інших і самого себе. Створення ситуації успіху тут має особливе значення, оскільки літературні твори часто торкаються складних моральних і психологічних тем. На уроках літератури — предмета, який апелює до внутрішнього світу, почуттів, переконань, емоцій — викладач-словесник має унікальну можливість створити ситуацію успіху, що є потужним психологічним стимулом до навчання та саморозвитку. Для сучасного педагога ця технологія — один із найефективніших та найважливіших інструментів, адже його справжня цінність полягає не стільки в отриманні учнем високих балів, скільки у її психологічному впливі на здобувача освіти. Досягнення, відчуття й усвідомлення учнем успіху є міцним фундаментом для формування у нього

позитивної самооцінки, впевненості та віри у свої сили. Це знижує тривожність та страх перед вивченням предмета.

З психологічної точки зору почуття успіху — це емоційний стан позитивного підкріплення, який «запускає» внутрішню мотивацію. Він не лише формує позитивне ставлення до навчання, а й створює внутрішню потребу у подальшому пізнанні. Відомо, що відчуття власних досягнень стимулює вироблення дофаміну — нейромедіатора радості, який посилює бажання діяти далі, рухатися вперед до здобуття знань. Відчуття задоволеності, що виникає після успішного виконання завдання, є найпотужнішим внутрішнім мотиватором для дитини. Наприклад, на уроці літератури це може бути позитивний емоційний відгук на створення оригінального креативного продукту (вірша, сенкану, фанфіка, проєкту, постера, плаката, інфографіки, буктрейлера, ілюстрації, власної версії фіналу літературного твору). Позитивне емоційне сприйняття досягнень закріплює успішну модель поведінки, що формує в учнів прагнення власними зусиллями досягати мети у майбутньому житті.

Для багатьох здобувачів освіти зарубіжна література є складним предметом через віддаленість культурних, історичних та мовних контекстів. Ситуація успіху, реалізована через добір посильних завдань, дозволяє учневі «включитися» у роботу. Успіх на етапі виконання простих завдань допомагає усунути психологічний опір, подолати страх, незнання чи невпевненість, а також стати стимулом братися за більш складні завдання (педагогічний принцип поступового ускладнення).

Важливою є також рівнева диференціація — поділ завдань на кілька рівнів (від репродуктивного до творчого), яка дозволяє учню самому обирати рівень, що забезпечує йому гарантію досягнення позитивного результату. Це знижує тривожність дитини (адже вона сама обрала для себе посильну задачу), розвиває саморегуляцію та допомагає бачити власне зростання. Для педагога є важливою фіксація уваги на позитивних досягненнях учня (навіть мінімальних). Для цього необхідно змінити підхід оцінювання на підхід підтримки, роблячи акцент не на

помилках, а на прогресі. Успіх одного здобувача освіти слід демонструвати як спільне досягнення групи. При цьому дитина відчуватиме, що її старання не залишились поза увагою. В такий спосіб формується повага учня до особистих зусиль, формується сприятливий психологічний клімат та підтримка командного духу.

Для забезпечення психологічного комфорту здобувачів освіти слід обирати форми роботи (як урочної, так і позаурочної) з урахуванням індивідуальних інтересів, здібностей, темпераменту, рівня підготовки учнів, адже вони дуже різні і, до того ж, вибагливі до різноманітності завдань. Мета педагога — зробити процес навчання цікавим та захоплюючим для кожної дитини (<https://youtu.be/hHFHSLsvWME>, <https://youtu.be/C8b3h3Khm-4>). Хтось із здобувачів освіти цікавиться сучасною літературою? То чому б не доручити цій дитині підготувати доповідь для усного журналу з теми або створити рекламний постер до книги (<https://youtu.be/43XBjkImJjI>)? Любить працювати за комп'ютером? Чудово! Хай створить мультимедійну презентацію чи відео з певної теми. Учні у захваті від малювання? То проведемо конкурс ілюстрацій (<https://youtu.be/qgmZTt0zVZc>)! Комусь подобається фотомистецтво? Проведемо для них фотоквест! Хтось любить кросворди? Свої вміння такі учні зможуть продемонструвати, розгадуючи кросворди (як у паперовому, так і в електронному вигляді) або навіть створюючи їх. Хтось має поетичний талант? То нехай презентує свій твір однокласникам! У когось добре виходить писати твори? Організуємо для них конкурс на кращий сенкан або фанфік! Такі форми роботи допомагають учням більш глибоко зануритися у світ зарубіжної літератури, розвивати їх творчі навички та побачити свій результат. Різноманітні завдання сприяють стимулюванню самовираження здобувачів освіти, а також підвищенню їхнього інтересу до вивчення зарубіжної літератури.

Одним із ефективних інструментів формування сприятливого психологічного клімату у групі є коучингові технології, що базуються на принципах довіри, партнерства й саморефлексії. Найефективнішою в цьому

контексті є «Шкала успіху» («Шкала прогресу», «Шкала оцінки») — технологія, яка дає змогу учневі побачити результат своєї роботи на уроці, простежити динаміку здобуття знань. Її принцип полягає в здатності зміщувати фокус уваги учня з проблеми чи невдачі на ресурси, можливості та усвідомлення власного прогресу. Цей прийом ґрунтується на принципах позитивної психології та когнітивно-поведінкового підходу, створюючи позитивний психологічний настрій і зміцнюючи внутрішню мотивацію дитини. Навіть невеликий поступ по шкалі (наприклад, з 4 до 5) фіксується і демонструє динаміку, забезпечуючи постійне позитивне підкріплення. Учень бачить, що його зусилля приносять вимірний результат, що безпосередньо підвищує самоефективність (віру у власну здатність досягати мети) та внутрішню мотивацію. Результатом використання коучингових технологій в освітньому процесі є здатність здобувача освіти сформуванати для самого себе переконання: «Хочу! – Зможу! – Роблю! – Досягаю мети!».

Важливим інструментом підвищення відповідальності учня є вербальне висловлення впевненості у його здатності учня виконати завдання (наприклад, «Я знаю, що ти зможеш впоратися з цим завданням!»), після чого дитина прагне виправдати довіру викладача.

Міміка педагога (невербальний сигнал, що може миттєво створити атмосферу довіри, заохочення та безпеки) також є потужним інструментом для створення психологічного комфорту та ефективного навчання. Емоційна підтримка (легка, щира, схвальна посмішка, зацікавлений погляд викладача) має потужний психологічний потенціал для створення безпечного, довірливого та сприятливого освітнього середовища, де дитина сприйматиме навчання не як обов'язок, а як сферу самореалізації. У результаті підвищується не лише якість знань, а й рівень емоційного благополуччя учнів.

Створення ситуації успіху — не просто звичайний педагогічний прийом, а глибока психолого-педагогічна стратегія, цілісна філософія гуманної освіти. Вона перетворює урок на простір особистісного зростання, де кожен учень

отримує емоційне підтвердження своєї цінності, віру у свої сили, можливості та здібності. Це дає йому не лише знання з предмета, а й одну з найцінніших життєвих навичок – віру у власний успіх та готовність долати труднощі.

Список використаних джерел

1. Зінченко С.В. Психолого-педагогічні засади особистісного розвитку дорослих учнів / Світлана Зінченко // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. праць / гол. ред. В.М. Мадзігон та ін. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015. – Вип. 1 (14). – С. 90- 94. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10961/2/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8.pdf (дата звернення: 15.10.2025).
2. Сакун А. В., Кадлубович Т. І. Черняк Д. С. Створення ситуації успіху на заняттях з гуманітарних дисциплін – передумова гуманізації освіти // Освітній дискурс: збірник наукових праць, 2020. – 25(7-8). С. 48-55. URL: [https://journal-discourse.com/files/pdf/2020_25\(7-8\)-4.pdf](https://journal-discourse.com/files/pdf/2020_25(7-8)-4.pdf) (дата звернення: 16.10.2025).

АСПЕКТИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

Растеряєв Максим Леонідович,

магістр кафедри практичної психології,

Центральноукраїнський державний університет

імені Володимира Винниченка

Науковий керівник – канд. психол. наук, доцент Шаумян О. Г.

Нами проведено дослідження учнів молодших класів, а саме дітей військовослужбовців.

1) Анкета «Оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації» (авторка Н. Лусканова) [1].

2) Методика «Пізнавальна самостійність молодшого школяра» (авторка А. Горчинська) [2].

Мотивація й адаптація та пізнавальна активність виявлені такі: більшість учнів мають середній рівень шкільної мотивації (45%), що може впливати на їх пізнавальну активність. Якщо середній рівень мотивації є у 45% учнів, це може бути показником того, що ці учні мають достатній рівень інтересу до навчання, але їм може бракувати стимулу до досягнення високих результатів.

Високий рівень пізнавальної активності (60%) може свідчити, що ці учні більше зацікавлені в навчанні і, можливо, мають кращу шкільну мотивацію. Можна припустити, що ці 22% учнів з високою мотивацією можуть також мати високий рівень пізнавальної активності.

Так, частота ігор та пізнавальна активність у дітей військовослужбовців: переважають учні, які грають щодня (57%), що може свідчити про високий рівень цифрової активності та можливий вплив на навчання. Залежність між частотою ігор і пізнавальною активністю може бути двоякою. Наприклад, ті, хто грає щодня, можуть бути більш схильні до відволікання від навчання, але можуть також мати кращі навички вирішення задач, якщо грають у розвиваючі ігри.

18% учнів грають 2-3 дні на тиждень, що може вказувати на те, що вони знаходять баланс між іграми і навчанням, що могло б позитивно впливати на їх пізнавальну активність.

Зафіксовано частоту ігор та шкільну мотивацію й адаптацію на високому рівні щоденно (57%) може впливати на адаптацію до школи. Учні, які часто грають, можуть мати різні рівні мотивації. Якщо гра допомагає зняти стрес, це може позитивно вплинути на адаптацію (22% високої мотивації), але якщо ігри відволікають від навчання, це може знижувати мотивацію і підвищувати рівень дезадаптації (3%).

4-5 днів на тиждень грають 25% учнів, що може вказувати на помірний рівень ігрової активності, яка дозволяє зберігати баланс між навчанням і відпочинком.

Отже, використання інтерактивних методів, таких як групові проєкти, рольові ігри, та практичні завдання, може зробити навчання більш цікавим і мотивуючим.

Регулярне визнання успіхів учнів, навіть маленьких, і надання позитивних зворотних зв'язків можуть значно підвищити їх мотивацію до навчання.

Допомога учням у встановленні конкретних, досяжних цілей та спостереження за їхнім прогресом може підвищити мотивацію.

Забезпечення психологічної підтримки через шкільних психологів та консультантів допоможе учням краще адаптуватися до навчання і справлятися зі стресом. Створення дружнього та підтримуючого середовища в класі сприятиме кращій адаптації учнів до шкільних вимог.

Враховуючи, що значна кількість учнів грає щодня, важливо навчити їх знаходити баланс між навчанням та відпочинком. Це можна зробити через організацію позашкільних заходів та вільного часу.

Оскільки, більшість учнів грають щодня, використання освітніх ігор та інших інтерактивних технологій у навчанні може підвищити їхню пізнавальну активність.

Перспективами подальших наукових досліджень є вивчення аспектів ігрової діяльності учнів молодших класів.

Список використаних джерел

1. Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації (авторка Н. Лусканова). URL: <https://surl.li/cjfccd> (дата звернення: 12.10.2025).
2. Методика «Пізнавальна самостійність молодшого школяра» (авторка А. Горчинська). URL: <https://surl.li/sxlrtu> (дата звернення 12.10.2025).

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТА ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Рибчинська Оксана Володимирівна,

викладач,

ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти»

Виклики часу спонукають науковців переглянути пріоритети у суспільстві, зокрема, в освіті. Адже освіта в Україні набуває нового змісту, яка не можлива без формування нового покоління, яке здатне аналізувати та інтегрувати ідеї у суспільство, йти впевнено до поставленої мети. Тому на перший план виступає проблема розвитку критичного мислення в освіті.

Поняття критичного мислення у різних галузях науки трактується по-різному, зокрема, критичне мислення як педагогічна інновація — це вміння, що дозволяє людині приймати обґрунтовані самостійні рішення: визначати проблеми, ставити запитання; аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел; розглядати з різних сторін, висувати альтернативи та оцінювати їх; формулювати аргументи, робити свідомий вибір на основі власних суджень тощо.

Інструменти штучного інтелекту (ШІ) дають змогу по-новому побудувати навчально-освітній процес та інтегрувати методи та прийоми з розвитку критичного мислення на платформах Інтернету у нові форми роботи із здобувачами освіти, але при цьому велика роль відводиться педагогу. Але, при цьому слід враховувати і недоліки використання штучного інтелекту в освітньому процесі, такі як етичні аспекти, конфіденційність даних, медійна доброчинність тощо.

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки України спільно з Робочою групою з питань розроблення інструктивно-методичних рекомендацій розробило проект щодо запровадження та

використання технологій штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти. У рекомендаціях визначено підхід до відповідального, етичного та ефективного використання систем ШІ в закладах загальної середньої освіти. Також визначені аспекти відповідального використання систем ШІ у загальній середній освіті для дотримання прав людини, професійних етичних стандартів, підвищення обізнаності педагогів про можливі ризики та виклики для того, щоб критично, ефективно та етично взаємодіяти з системами штучного інтелекту для використання його потенціалом. Ці рекомендації були сформовані на основі актуальних міжнародних практик.

Інструментів ШІ для розвитку критичного мислення на сьогодні відомо багато. Їх можна легко знайти в Інтернеті або ж згенерувати з допомогою ШІ на різних цифрових платформах.

Одним із найпростіших підходів до використання ШІ у викладанні зарубіжної літератури, на мою думку, є створення інтерактивних чат-ботів, які дозволяють здобувачам освіти «спілкуватися» із зарубіжними класиками. Наприклад, інтерактивні програми на основі ШІ, такі як Chat GPT, можуть не лише моделювати особистість письменника, а й сюжет твору, генерувати ілюстрації чи образи твору в іншу епоху, запропонувати варіанти голосу тощо. При цьому учасники освітнього процесу повинні проаналізувати результат, провести паралель із епохою а корегувати результат. Одночасно відбувається міжпредметний зв'язок на уроці із іншими галузями науки.

Також чат-боти можуть відповідати на запитання учнів, розповідати про свої твори, життя та творчість, або навіть дискутувати із здобувачами освіти на теми, що порушуються у їхніх текстах. Такий підхід не лише робить навчання більш захопливим, але й допомагає їм краще зрозуміти ідеї письменників, їхні емоції, світогляд, що сприяє формуванню емпатії та інтересу до культурної спадщини.

За даними проведених досліджень, на уроках зарубіжної літератури педагоги часто використовую такі сервіси для створення навчального матеріалу:

- <https://learningapps.org/> – найбільш простий та зручний у використанні сервіс;

- <http://rebus1.com/ua/> – генератор ребусів;

- <https://www.studystack.com/> – сервіс для створення інтерактивних ігор.

Також існують інші освітні сервіси, які застосовують у своїй практичній діяльності педагогічного працівника, що надають можливість інтенсифікувати процес навчання, підвищити рівень професійної підготовки педагога, а також сприяє розвитку наскрізних умінь здобувачів освіти, наприклад:

- Canva– web-сервіси для створення різноманітних видів навчального матеріалу для проведення уроків;

- Tiki-Toki – web-сервіс для створення інтерактивних часових стрічок подій із додаванням фото, аудіо та відеоматеріалів. Сервіс надає можливість безкоштовно створювати свої таймлайни і ділитися ними з колегами та здобувачами освіти;

- Mindomo, Mindmeister, Spiderscribe– web сервіси для створення карт пам'яті, ментальних карт тощо. Ці сервіси дають змогу організувати інформацію так, щоб мозку було максимально легко працювати з нею. У вузлах карти можуть міститися: простий текст, картинка (jpg, png), дата (календар), карта (Google Map), або прикріплений файл;

- Powtoon.com, Sparkol Video Scribe – web-сервіси для створення анімаційних роликів, інтерактивної інфографіки, презентацій та відео-скрайбінгу. Готове відео можна опублікувати на YouTube або Vimeo, а також завантажити в вигляді форматів Ppt, Pdf або вбудувати на свій сайт/блог за допомогою HTML коду. За допомогою скрайбінгу можна швидко привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити головні моменти доповіді.

- Wordart.com, Worditout–web-сервіси для візуалізації, створення хмар тегів (слів). За допомогою хмар слів можна візуалізувати термінологію з певної теми у більш наочний спосіб. Це сприяє швидкому запам'ятовуванню інформації.

• Kahoot, Plickers, ClassMarker (<https://www.classmarker.com/>) – webсервіси, що дозволяють легко створювати, обмінюватися і грати у веселі навчальні ігри або вікторини під час уроку. Такий вид роботи сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів, результати автоматично оцінюються і відображаються в режимі реального часу.

• Padlet.com, Jamboard та ін. віртуальні дошки, на які можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки Інтернету, замітки тощо. На платформі може працювати декілька учасників.

Створюючи на даних платформах цифрового контенту для уроків зарубіжної літератури за допомогою штучного інтелекту слід пам'ятати, що розвивати критичне мислення – це значить вчити здобувачів освіти не тому, що вони повинні думати, а як вони мають думати – розвивати навички аналізу, синтезу, пошуку та переосмисленню інформації, навчити ставити перед собою додаткові питання, знаходити нестандартні рішення, аналізувати свої вчинки та дії.

Список використаних джерел:

1. Артюхова Н. В. Використання штучного інтелекту в освітньому процесі: можливості та виклики. Вісник Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. 2023. № 44. С. 12–20.

2. Гриценчук О. Використання штучного інтелекту в освіті: тенденції та перспективи в Україні та за кордоном. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743864/1/123-Article%20Text-371-1-10-20241129%203.pdf>

3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. Київ: Академвидав, 2014. 352 с.

4. 10 онлайн-ресурсів, що знадобляться на уроках, 2019. URL: <https://nus.org.ua/articles/10-onlajn-resursiv-shho-znadoblyatsya-na-urokah/>.

5. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти. (Проект). 2024. URL:

<https://mon.gov.ua/storage/app/sites/1/news/2024/05/21/Instruktyvno.metodychni.rekomendatsiyi.shchodo.SHI.v.ZZSO-22.05.2024.pdf>

6. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. № 1556 р). URL: <https://cutt.ly/kwDG2MG8>

7. Фратавчан В.Г., Фратавчан Т.М., Лукашів Т.О., Літвінчук Ю.А., Методи та системи штучного інтелекту: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ, 2023, – 114 с. URL: <https://cutt.ly/IwDHwPZ2> (дата звернення: 19.10.2024);

ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА: ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Романова Наталя Ігорівна,
викладачка,

ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»

Сучасна освітня парадигма висуває до професійної діяльності викладача вимоги, які виходять за межі суто предметної ерудиції та методичної майстерності. В умовах стрімких соціальних трансформацій та зростання психоемоційного навантаження на всіх учасників освітнього процесу, психологічна компетентність педагога набуває статусу критично важливого ресурсу. Вона є невіддільною складовою професіоналізму та визначальним чинником у створенні здорового, інклюзивного та розвивального освітнього середовища.

Актуальність даної проблематики зумовлена низкою факторів:

- по-перше, необхідністю ефективної профілактики синдрому професійного вигорання серед педагогічних працівників;

- по-друге, потребою впровадження емоційно-орієнтованих підходів у навчанні для підвищення внутрішньої мотивації та академічної стійкості здобувачів освіти;

- по-третє, важливістю формування навичок конструктивної комунікації та управління конфліктами у колективах.

Поняття психологічної компетентності перебуває в епіцентрі уваги сучасних наукових досліджень. Це не випадково, адже ця багатогранна концепція має вирішальне значення для ефективної діяльності людини в різних соціальних та професійних сферах. О.М. Цільмак визначає психологічну компетентність як здатність особистості ефективно застосовувати структуровану систему знань для побудови та налагодження процесу особистісної, соціальної й професійної взаємодії [1, с. 128].

Визначення, надане О. М. Цільмак, є комплексним і діяльнісно-орієнтованим, що відповідає сучасному підходу до компетентностей. Дослідниця трактує психологічну компетентність як здатність особистості — тобто не просто як набір знань, а як готовність і вміння їх застосовувати на практиці.

Ключовим елементом є акцент на структурованій системі знань, що підкреслює необхідність не хаотичного, а впорядкованого розуміння психологічних процесів. Найважливішим аспектом є те, що ця здатність спрямована на побудову та налагодження процесу взаємодії у трьох критичних вимірах:

1. Особистісна взаємодія (самопізнання та саморегуляція).
2. Соціальна взаємодія (ефективна поведінка у суспільстві).
3. Професійна взаємодія (успішна реалізація фахових завдань).

Це визначення є функціональним, оскільки охоплює як внутрішній (особистісний), так і зовнішній (соціальний та професійний) аспекти реалізації компетентності.

Практичним і соціально орієтованим є визначення, надане Єрмаковим, який говорить, що психологічна компетентність полягає у здатності індивіда

взаємодіяти з людьми в системі міжособистісних відносин, а тому включає вміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, визначати особистісні особливості й емоційний стан інших людей, обирати адекватні способи спілкування [2, с. 200]. Такий підхід є надзвичайно цінним, оскільки він зміщує фокус з внутрішніх психологічних процесів на операціоналізовані поведінкові індикатори ефективності в реальній соціальній ситуації.

Психологічна компетентність викладача є ключовою детермінантою здорового освітнього середовища, оскільки вона визначає характер взаємин і психологічну безпеку навчального простору. Здорове освітнє середовище характеризується психологічною безпекою, емоційним комфортом, сприянням саморозвитку та конструктивною взаємодією.

Більшість дослідників сходяться на думці, що психологічна компетентність є багатокомпонентним утворенням, яке забезпечує успішну взаємодію суб'єктів освітнього процесу та конструктивну саморегуляцію педагога. Зокрема, у науковій літературі виділяють три основні складові цього феномену:

1. Психолого-педагогічна грамотність – це загальнопрофесійні знання.
2. Психолого-педагогічні вміння – здатність педагога використовувати свої знання в педагогічній діяльності та в організації взаємодії з учнями.
3. Професійно важливі особистісні якості, які відображаються в процесі діяльності і впливають на вихованців, а також забезпечують своєрідність зовнішньої реалізації знань і вмінь [3, с. 320].

У сукупності ці елементи (знання, вміння та особистісні якості) забезпечують успіх педагогічної діяльності та формування здорового освітнього середовища. Успіх тут визначається не лише високими академічними результатами, а й здатністю педагога створювати умови для психологічного благополуччя всіх учасників процесу.

Високий рівень психолого-педагогічної грамотності дозволяє викладачеві запобігати проблемам, розуміючи їхні корені, а не лише реагуючи на наслідки. Практичні вміння дають можливість швидко й конструктивно вирішувати

конфлікти, застосовувати індивідуалізовані підходи та ефективно мотивувати учнів. Водночас професійно важливі особистісні якості (як-от емпатія та емоційна стійкість) слугують фільтром, що захищає освітній простір від професійного вигорання та емоційного «вигорання» педагога, а також від передачі його негативних станів учням. Коли викладач демонструє емпатію, він створює довірливі відносини, у яких учні почуваються поміченими та зрозумілими. Це стимулює їхню внутрішню мотивацію, знижує бар'єри спілкування та сприяє розвитку самоповаги.

Варто зауважити, що психологічна компетентність викладача є активним механізмом, що трансформує навчальний простір, забезпечуючи його здорову атмосферу, яка характеризується психологічною безпекою, довірою та підтримкою [4]. Крім того, компетентний педагог активно створює умови для саморозкриття та самореалізації учнів. Завдяки емпатійній взаємодії та вмінню надавати конструктивний зворотний зв'язок він перетворює помилки на можливості для навчання, а не на джерело сорому чи критики. Це стимулює пізнавальну активність та внутрішню мотивацію учнів, роблячи освітнє середовище не просто безпечним, а й розвивальним.

Погоджуємось з думкою дослідниці Тетяни Яценко, що важливою складовою психологічної компетентності є здатність використовувати стратегії роботи зі здобувачами освіти, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності, оскільки самооцінка має значний вплив на навчальні результати, соціальну поведінку та емоційну стійкість учнів [5, с. 347]. Думка дослідниці Тетяни Яценко є цілком обґрунтованою та сучасною, оскільки вона чітко переводить фокус психологічної компетентності викладача з простого управління процесом на розвиток особистості здобувача освіти. Ключовим тут є акцент на здатності використовувати стратегії. Це означає, що психологічна компетентність не є інтуїтивною, а цілеспрямованою та планомірною діяльністю. Педагог має свідомо обирати методи, які прямо впливають на внутрішній світ учня.

Отже, психологічна компетентність викладача — це стратегічний ресурс, що визначає здатність закладу освіти не лише надавати якісні знання, але й формувати психологічно стійку, соціально компетентну особистість. Інвестиції в розвиток цієї компетентності є прямою інвестицією у здорове освітнє середовище, яке, своєю чергою, є необхідною умовою для інновацій та високих академічних результатів. Саме тому системна підтримка професійного розвитку викладачів у психологічному аспекті має стати пріоритетом сучасної освітньої політики.

Список використаних джерел

1. Цільмак О.М. Складові структури компетентностей / О.М. Цільмак // *Наука і освіта: науковопрактичний журнал Південного наукового Центру АПН України*. 2009. – № 1 – 2. – С. 128 – 134.
2. Єрмаков Т.І. Індивідуальне розуміння концепту «Я» як ключова компетентність особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства / Т.І. Єрмаков. // *Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей* – К.: Міленіум, 2002. – Вип. 6(9). – С. 200–207.
3. Черезова, І. Психологічна компетентність як умова ефективності професійної діяльності педагога. *Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти*. 2020. С. 319-323.
4. Акімова О. М. Теоретичні підходи до вивчення психологічної компетентності // *Наукові записки. Серія «Психологія»*. – 2018. – № 1. – С. 34–45.
5. Т. Даценко, «Психологічна компетентність учителів у контексті нового професійного стандарту: виклики та можливості розвитку», *Вчені записки Університету «КРОК»*, № 4(76), С. 345–350, 2024. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-76-345-350>

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Сенчишина Дар'я Даниїлівна,

викладач інформатики, української та зарубіжної літератури,
Хмельницький професійний ліцей електроніки

Сучасні соціальні, економічні та історичні зміни, оновлення змісту освіти й орієнтація на компетентнісний підхід зумовлюють необхідність упровадження нових ефективних методів і форм організації освітнього процесу в закладах професійної освіти. Підготовка конкурентоспроможного, творчого, культурно розвиненого фахівця передбачає не лише засвоєння професійних знань, а й формування широкого гуманітарного світогляду та стійких ціннісних орієнтирів.

Інтеграція української та зарубіжної літератури виступає дієвим засобом реалізації сучасних теоретико-методичних принципів освітньо-виховного процесу, оскільки забезпечує міжпредметну взаємодію та формує цілісне бачення культурно-історичного розвитку людства.

Питання взаємозв'язку літературознавчих дисциплін неодноразово ставали предметом наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. Так, Н. Бібік, Л. Масол, О. Пометун, О. Савченко, Г. Шелехова, підкреслюють значення інтеграції для формування цілісного світогляду здобувачів освіти.

Водночас єдиних підходів до визначення змісту, форм і методів реалізації інтегрованих курсів української та зарубіжної літератури на сьогодні не існує. Це зумовлює актуальність нашого дослідження, спрямованого на поглиблене вивчення теоретичних засад і практичних шляхів реалізації інтегрованих курсів у системі професійної освіти.

Мета дослідження – описати теоретико-методологічні засади інтеграції української та зарубіжної літератури як ефективного засобу реалізації сучасних принципів освітньо-виховного процесу в системі професійної освіти.

Відповідно до мети ставимо перед собою такі завдання:

- проаналізувати історико-теоретичні засади поняття «інтеграція» в освіті;
- з'ясувати сутність інтегрованого курсу та його форми;
- розробити методи й стратегії реалізації інтегрованого курсу «Українська та зарубіжна література» в сучасному освітньому просторі;
- окреслити освітньо-виховний потенціал інтегрованого курсу «Українська та зарубіжна література».

Поняття «інтеграція» має давню історію розвитку. Уже мислителі античності, зокрема Платон і Аристотель, підкреслювали необхідність вивчення явищ у їхньому взаємозв'язку [2]. У XVII ст. в праці Я. -А. Коменського «Велика дидактика» це поняття вперше було використано в контексті педагогіки [1; с. 158]. Учений виходив із того, що все, що перебуває у взаємозв'язку, має викладатися у взаємозв'язку. Німецький педагог К. Герbart у XVIII ст. визначив основні етапи навчання – ясність, асоціація, система (інтеграція), що забезпечують формування цілісної картини світу в учнів.

На початку XIX–XX ст. ідеї інтеграції в педагогіці набувають подальшого розвитку. К. Ушинський запропонував аналітико-синтетичний метод навчання, інтегруючи читання й письмо. У подальшому педагоги зверталися до створення таких інтегрованих курсів як: література й малювання (Л. Компанцева), історія та географія (К. Ушинський), музика й образотворче мистецтво (Н. Ветлугіна).

На початку XXI ст. інтеграція розглядається як засіб подолання кризи емпіричного педагогічного мислення та як основа формування нового гуманітарного освітнього простору. За О. Данилюком, такий простір об'єднує найкращі надбання минулого століття й виступає цілісною системою з чітко визначеними дидактичними завданнями [5].

На сьогодні інтеграція постає як складне багаторівневе педагогічне явище, що функціонує одночасно як принцип, процес і результат. На цій основі поняття «інтегроване заняття» тлумачимо як педагогічну форму, що поєднує зміст навчальних дисциплін або змістових компонентів у єдину цілісну систему, спрямовану на досягнення спільного результату.

В. Тюрін уточнює, що «бінарне заняття – це форма навчання, яка об'єднує зміст двох навчальних дисциплін або професійних модулів, забезпечуючи інтеграцію міждисциплінарних зв'язків. Такі заняття можуть проводитися двома педагогами – представниками різних наукових шкіл або галузей» [4].

На сучасному етапі розвитку та становлення української освіти в межах реалізації концепції «Нова українська школа» значну увагу приділено створенню й упровадженню інтегрованих курсів гуманітарного спрямування. Одним із таких є курс «Українська література. Зарубіжна література», розроблений на основі Типової освітньої програми та схвалений Міністерством освіти і науки України.

Модельні навчальні програми інтегрованого курсу розміщено на сайті Інституту модернізації змісту освіти, зокрема: «Українська література. Зарубіжна література. 5–6 класи» (О. Ісаєвої та І. Холод), «Українська література. Зарубіжна література. 5–6 класи» (Т. Яценко, С. Жили, Н. Чиркової) та «Література (інтегрований курс). 5–6 класи» (О. Ніколенко, Т. Конєвої, М. Бондаренко), «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 7-9 класи» (Т. Яценко, В. Пахаренко, І. Тригуб, О. Слижук).

На сьогодні професійна освіта ґрунтується на засадах основної базової середньої школи, яка забезпечує фундаментальні знання, формує ключові компетентності та створює передумови для подальшої спеціалізованої підготовки. У цьому контексті інтеграція змісту навчання з української та зарубіжної літератур у професійній освіті є закономірним продовженням освітніх тенденцій, започаткованих у межах НУШ. Подальші модельні програми інтегрованих курсів для старшої та професійної школи нині перебувають у стадії розроблення, однак уже сьогодні можливо ефективно впроваджувати інтегрований підхід, орієнтуючись на засади, вироблені в основній школі.

Інтегрований курс або певне заняття може реалізовуватися за кількома основними напрямками поєднання творів, зокрема:

- тематичний принцип – передбачає зіставлення творів, у яких розкриваються спільні проблеми та морально-етичні цінності. До прикладу, тема

кохання розкривається у творах І. Франка «Зів'яле листя» та В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»; тема патріотизму – у поезії Т. Шевченка «І мертвим, і живим...» та у вірші Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»;

- часовий (хронологічний) принцип – дає можливість порівнювати літературні явища, що належать до певного періоду або художнього напрямку. На кшталт, зіставлення романтизму в поемі Т. Шевченка «Катерина» та в баладі Й. Гете «Лісовий цар» допомагає простежити спільність емоційного світосприйняття, мотивів і образів;

- типологічний принцип – орієнтований на вияв подібних художніх типів, мотивів або образів у творах різних авторів. Так, образ сильної жінки простежується в новелі М. Коцюбинського «Дорогою ціною» та романі Г. де Бальзака «Євгенія Гранде»; тема морального вибору – у повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся» та романі Ч. Діккенса «Домбі і син».

Упровадження інтегрованого курсу відповідно до зазначених напрямів сприяє поглибленню міжлітературних зв'язків, розвитку аналітичного мислення, формуванню цілісного гуманітарного світогляду майбутніх фахівців. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям компетентнісного навчання й забезпечує неперервність літературної освіти від базової до професійної школи.

Інтеграція української та зарубіжної літератури забезпечує формування цілісного гуманітарного світогляду та розвитку аналітичного мислення здобувачів освіти. Впровадження інтегрованого курсу заохочує студентів і дозволяє всебічно не лише вивчити, а й дослідити матеріал, сприяючи поглибленню міжлітературних зв'язків і формуванню ключових компетентностей. Реалізація тематичного, хронологічного та типологічного принципів забезпечує системність та економію навчального процесу. У перспективі подальші дослідження можуть зосередитися на оптимізації методів інтеграції та розвитку дидактичних стратегій освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Коменський Я. А. Велика дидактика. Закони добре організованої школи. Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч.

закл. Є. Коваленко, Н. Белкіна ; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. Київ : Центр учбової літератури, 2006. С. 155–185.

2. Олійник В. Технології інтегрованого навчання як один із шляхів підвищення ефективності занять української, зарубіжної та історії України, всесвітньої історії. URL: <https://naurok.com.ua/z-dosvidu-roboti-tehnologi-integrovanogo-navchannya-yak-odin-iz-shlyahiv-pidvischenny>.

3. Рева О. Інтегроване навчання як умова формування компетентної сучасної особистості. URL: <https://naurok.com.ua/stattya-integrovane-navchannya-yak-umova-formuvannya-kompetentno-suchasno-osobistosti-38298.html> (дата звернення: 10.10.2025)

4. Тюріна В. Бінарні заняття як інноваційна форма організації навчання майбутніх офіцерів поліції. URL : <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5cd62cdf-d494-4249-ad0b-a53969d6415f/content>. (дата звернення: 13.10.2025)

5. Філь Г. Інтегрований урок як нова форма організації навчання у початковій ланці освіти. URL: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Pedagogica/29331. (дата звернення: 14.10.2025).

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Стасюк Юлія Дмитрівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
викладач спецдисциплін,
ДНЗ «Гущинецьке вище професійне училище»
с. Гушчинці, Вінницька область

У сучасному суспільстві, що характеризується глибокими соціальними, політичними та культурними трансформаціями, формування громадянської компетентності набуває особливої актуальності. Громадянська компетентність є однією з ключових компетентностей, визначених Концепцією «Нова українська школа» та європейськими освітніми стандартами. Вона передбачає здатність особистості усвідомлювати свої права та обов'язки, брати активну участь у суспільному житті, діяти відповідально й на основі демократичних цінностей.

Громадянська компетентність — це інтегрована характеристика особистості, що поєднує знання про суспільні процеси, вміння діяти відповідально в громадянському просторі та готовність відстоювати демократичні цінності. Вона охоплює такі компоненти:

- когнітивний — знання про права людини, державні інститути, законодавство, основи демократії;
- ціннісно-мотиваційний — патріотизм, повага до закону, почуття гідності, толерантність;
- діяльнісний — уміння брати участь у громадському житті, волонтерських ініціативах, виборчих процесах;
- емоційно-вольовий — готовність до самостійного прийняття рішень, відповідальність за власні вчинки.

Громадянська компетентність формується не лише через навчальні дисципліни (правознавство, історія, громадянська освіта), а й через виховну систему закладу освіти, соціальне партнерство та практичну участь молоді в суспільному житті.

Сучасні виклики формування громадянської компетентності

Сучасні умови розвитку українського суспільства — зокрема воєнні події, інформаційні впливи, глобалізаційні процеси — вимагають переосмислення підходів до громадянської освіти.

Серед основних викликів можна виділити:

1. Потребу в зміцненні національної ідентичності та вихованні патріотизму, що базується на гуманістичних цінностях.

2. Протидію інформаційним маніпуляціям, розвиток критичного мислення та медіаграмотності.

3. Необхідність формування активної життєвої позиції, відповідальності за майбутнє держави.

4. Підготовку до життя в демократичному суспільстві, де діє принцип поваги до прав людини та верховенства права.

Отже, громадянська компетентність стає не лише педагогічною метою, а й соціальною потребою, без якої неможливий сталий розвиток держави.

Формування громадянської компетентності є результатом цілеспрямованої системної роботи педагогічного колективу. Основними педагогічними умовами є:

- створення демократичного освітнього середовища, де здобувачі освіти залучені до прийняття рішень;

- інтеграція елементів громадянської освіти у всі навчальні предмети;

- організація проєктної, волонтерської, краєзнавчої діяльності;

- використання інтерактивних методів — дебатів, рольових ігор, дискусій, аналізу соціальних ситуацій.

Особистісно орієнтований підхід передбачає опору на життєвий досвід здобувачів освіти, розвиток їхньої самостійності та критичного мислення.

Проєктна діяльність допомагає учням реалізовувати соціально значущі ініціативи, що формують відповідальність і командну взаємодію.

Волонтерство — важливий інструмент громадянського становлення, адже воно виховує емпатію, альтруїзм, готовність допомагати іншим.

Роль педагога у формуванні громадянської компетентності

Педагог виступає не лише джерелом знань, а й моделлю громадянської поведінки, прикладом демократичного стилю спілкування, відповідальності та поваги до інших.

Ефективний педагогічний вплив досягається через:

- формування довірливих стосунків у колективі;

- стимулювання ініціативності й творчості здобувачів освіти;

- розвиток здатності до самооцінки та рефлексії;
- залучення до реальних громадських практик — учнівського самоврядування, учнівських парламентів, благодійних акцій.

Таким чином, педагог є фасилітатором громадянського розвитку, який допомагає здобувачам освіти зрозуміти власну роль у суспільстві.

Висновки. Формування громадянської компетентності — це стратегічний напрям розвитку сучасної освіти, який забезпечує становлення активного, відповідального та свідомого громадянина. Реалізація цього завдання можлива лише за умови:

- створення демократичного середовища у закладі освіти;
- інтеграції громадянського компонента у зміст усіх предметів;
- співпраці між навчальним закладом, сім'єю, громадськими організаціями та місцевими громадами.

У сучасних умовах громадянська освіта є не просто складником навчального процесу, а інструментом формування майбутнього держави, її ціннісних орієнтирів та культурної єдності.

Список використаних джерел

1. Бех, І. Д. Виховання особистості: у 2 т. — К.: Либідь, 2020
2. Пометун, О. І. Громадянська освіта в школі: теорія і практика. — К.: Освіта, 2019.
3. Концепція «Нова українська школа». — МОН України, 2016.
4. Council of Europe. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. — Strasbourg, 2018
5. OECD. Global Competence for an Inclusive World. — Paris: OECD Publishing, 2020.

ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Стрельнікова Ганна Олександрівна,

викладачка,

Заклад професійної (професійно-технічної)
освіти «Харківський професійний коледж»

Перед сучасною освітою за останні роки постали серйозні виклики в її розвитку, спочатку спричиненими пандемією COVID-19, а потім воєнною агресією Російської Федерації проти України. Тому, застосування цифрових технологій в освіті – це одна з найважливіших, актуальніших і стійких тенденцій розвитку в освітньому процесі. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про освіту» п. 4 «Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [1].

На сьогодні, для здійснення освітньої діяльності в мережі «Інтернет» існує різноманітний відкритий контент, що викладений у вільному доступі та призначений для кожного з користувачів, це полегшує та зменшує час на підготовку до уроків. Цифрові технології внесли суттєві зміни у розвиток суспільства, показали альтернативні варіанти формальної та неформальної освіти, цим поставили виклик сучасному викладачу[2].

Найчастіше в своїй практиці, я використовую такі web сервіси: ZOOM, Padlet, You Tube, LearningApps, Brisk Teaching, Google Forms, бо вони є найбільш дієвими, простими, ефективними та безкоштовними для створення мультимедійного, інтерактивного контенту для комунікації, спільної роботи, візуалізації навчання та перевірки знань.

У всіх формах словесного спілкування задіяний звук. Голос викладача залишається головним при передачі знань, тож для створення презентації до відео-уроку я застосовую Microsoft PowerPoint або Brisk Teaching. Записаний відео-контент розміщую на своєму You Tube каналі, https://www.youtube.com/channel/UCKuIFkogEPeG_ogHU9J70fQ це дає можливість здобувачам освіти безкоштовно в будь-який час з будь-якої частини світу отримати доступ до матеріалів занять.

Стрімкий розвиток цифрових технологій призвів до того, що екран став головним носієм інформації, тож під час створення відео-контенту в **PowerPoint** презентацію легко озвучити, для цього потрібно обрати на панелі задач команди в такій послідовності: Запис – Звук - Записати звук. Після озвучення всіх слайдів, перейти до створення відео. Для цього необхідно обрати на панелі задач команди: Запис - Експорт в відео. Це найпростіший і безкоштовний метод створення запису відео-уроку.

Рисунок 1. – Запис відео-уроку в **PowerPoint**

Також, запис відео-контенту можна зробити на платформі **ZOOM**. (Рис.2) Для цього необхідно створити і розпочати конференцію на платформі ZOOM, а потім на панелі інструментів керування натиснути «Запис», для зупинки запису

потрібно натиснути «Стоп». Ця платформа дозволяє запис конференції і здобувачам освіти, але якщо на це дає дозвіл викладач.

Рисунок 2. - Запис відео-контенту на платформі ZOOM

Наступний цифровий інструмент яким я користуюсь **Brisk Teaching** – це плагін, який завантажується як розширення для браузера. І потім працює на будь-якому сайті (позиціонується як розширення для Chrome). За допомогою цього ШІ-асистента я створюю інтерактивні завдання та презентації, він простий і зрозумілий, а також усі базові функції для користувачів надаються безкоштовно. За декілька хвилин можна згенерувати план уроку, тести, презентації та вікторини, також можна змінювати рівень складності тестів та кількість питань. Почати працювати з Brisk Teaching дуже просто, потрібно додати цей плагін до свого браузера Google Chrome.(Рис. 3) Далі вибрати матеріал який ви плануєте використати, для цього потрібно відкрити веб сторінку, документ або відео (повинно бути з субтитрами). Натиснути "Boost Student Activity": створить інтерактивне завдання для здобувачів освіти, та надайте доступ до створеного завдання та відстежуйте їхній прогрес. Єдиний недолік цієї програми – це те, що на панелі для створення завдань немає української мови, все прописується англійською.

Рисунок 3. – Створення тестів за допомогою Brisk Teaching

LearningApps – це безкоштовна платформа з різноманітними інтерактивними веб-завданнями, такими як: множинний вибір, різноманітні вправи на відповідність, закриті тести. За допомогою цієї платформи можна дуже легко і цікаво закріпити знання отримані на уроці. (Рис. 4). Навчальними

модулями можна ділитися зі здобувачами освіти як за допомогою посилання, так і QR-коду.

Рисунок 4. – Вправа на платформі LearningApps

Також є великий плюс, що можна використовувати вже існуючі модулі, або на їх основі створювати нові.

Сучасна освіта без цифрових технологій вже не зможе існувати, бо це можливість передачі і доступу до інформації. Вони дають змогу створити нові способи передачі інформації, створити дистанційну взаємодію викладача і здобувачів освіти, а також підвищити якість та ефективність навчання у цілому. Тому, важливо продовжувати розвивати та підтримувати процес цифрової трансформації для досягнення кращих результатів у навчанні та формуванні майбутнього покоління кваліфікованих робітників для ринку праці та забезпеченню доступу до новітніх технологій та знань. У своїй практиці я неодноразово переконувалася, що саме цифрові інструменти здатні якісно змінювати та вдосконалювати освітній процес. Вважаю що надалі необхідно забезпечувати належну підготовку та підтримку педагогічних працівників і належну інфраструктуру для цифрової освіти.

Список використаних джерел

1. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
2. Ezgi Pelin Yildiz, Aytekin İşman (2016). *Quality Content in Distance Education*. Universal Journal of Educational Research, 4(12), 2857 - 2862. https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=5376

ДИСТАНЦІЙНЕ ТА ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ – СУЧАСНИЙ ТРЕНД В ОСВІТІ

Таснчук Олена Василівна,
майстер виробничого навчання,
ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

Дистанційне навчання стало зручним під час пандемії та незамінним після повномасштабного вторгнення Росії. В умовах воєнного стану в Україні заклад загальної середньої освіти стає осередком, який дає змогу дітям отримувати не лише знання, але й психологічну підтримку, не втрачати відчуття приналежності до спільноти.

На сучасному етапі відбуваються кардинальні зміни в способах поширення та використання інформації, що зумовлюють еволюцію освітніх технологій, сприяють активному впровадженню дистанційного навчання як одного із напрямків реформування освітньої системи України.

Організація ефективного дистанційного або змішаного навчання, адаптація освітньої політики до вимог сьогодення, посилення фінансового забезпечення закладів освіти, модернізація їхньої матеріально-технічної бази – це ті питання, які мають бути вирішені в закладах освіти. Сьогодні вкрай актуальним є застосування педагогічних практик, що дозволяють поєднати різні формати навчання, насамперед – поєднання форматів очного навчання з різними форматами електронного навчання (асинхронного або синхронного). Саме таке навчання називається змішаним [2]. При цьому потрібно підкреслити, що в будь-якому випадку педагог має готувати й розміщувати матеріали на освітній платформі (це може бути: освітній сайт, блог, хмарні сервіси тощо), що забезпечить персоналізований доступ усіх учасників освітнього процесу для виконання своїх освітніх ролей та професійних завдань.

Така освітня платформа (або програмний застосунок), яку також називають LMS (Learning Management System, система управління навчанням) призначена для інтеграції цифрових інструментів навчання, а також адміністрування, управління та поширення навчальних програм, формування аналітики звітності процесу навчання. Метою застосування освітньої платформи

є організація такої взаємодії учасників освітнього процесу з навчальним контентом і між собою, яка дозволить досягти освітньої мети.

Основні форми організації онлайн-навчання:

✚ *Відео-конференція* – це конференція в режимі реального часу, що проводиться в онлайн-форматі. Вона проводиться у визначений день і час. Це один із сучасних способів зв'язку, який дозволяє проводити заняття, коли учні та педагог перебувають на відстані. Вони можуть бачити одне одного, педагог має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.

✚ *Форум* – це ресурс із можливістю створення окремих груп за темами для обговорення. Програмне забезпечення для форумів дозволяє приєднувати файли. Кілька форумів можна об'єднати в один більший. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проектом створюються форуми для кожної окремої групи для спілкування під час дослідження поставленого для групи завдання, потім – обговорюється загальна проблема проекту спільно, із залученням усіх учасників освітнього процесу (відео конференція).

✚ *Чат* – це засіб для спілкування в режимі реального часу, засіб оперативної комунікації людей через інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіо-, відеочат. Соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні додатки, наприклад, Viber, дозволяють створювати чати та вести обговорення тем, завдань, проблем, інформації.

✚ *Блог, сайт* – це форма спілкування, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. Автор розміщує на персональному освітньому веб-ресурсів допис і надає можливість іншим читати та коментувати допис.

✚ *Електронна пошта* – це сервіс для обміну повідомленнями як у форматі звичайних текстів, так і в інших формах (графічній, звуковій, відео).

Серед широкого розмаїття соціальних мережеских сервісів особливу увагу слід приділити додаткам Google. Адже Google – це одна з найпопулярніших компаній у світі, що надає користувачам інтернету велику кількість продуктів, сервісів та послуг, серед яких більшість можна застосовувати для організації освітнього процесу.

Перевагами застосування додатків Google для організації освітнього процесу є:

- ✚ Простота у використанні. Для того щоб відкрити можливості до застосування будь-якого додатка Google, необхідно створити поштову скриньку (особистий чи корпоративний акаунт). Зробити це дуже просто, діючи за вказівками системи.

- ✚ Вільний та швидкий доступ до документів та матеріалів з будь-якої частини світу.

- ✚ Можливість організації спільної роботи з колегами та учнями в онлайн-режимі.

- ✚ Можливість організації освітнього процесу для дистанційного навчання (створення та призначення завдань для опрацювання учнями, перевірка виконання завдань, надання зворотного зв'язку, застосування диференційованого підходу тощо).

- ✚ Можливість отримання додаткової освіти.

- ✚ Можливість створення власних освітніх ресурсів.

- ✚ Безкоштовність.

Для освітніх установ з метою створення захищеного освітнього інформаційного середовища рекомендується розгортання системи Google Workspace for Education, яка дозволить забезпечити:

- ✚ надійне шифрування та безпечну автентифікацію;

- ✚ систему інструментів для професійної діяльності освітян;

- ✚ авторизований доступ учасників освітнього процесу;

- ✚ безпечне середовище, відсутність сторонньої реклами;

- ✚ можливість організації управлінської, освітньої, методичної та організаційної діяльності;

- ✚ можливість інтеграції стороннього програмного забезпечення.

Упровадження дистанційних технологій навчання у освітній процес спрямоване на глибоке розуміння навчального матеріалу та формування комунікативних (безпосереднє спілкування за допомогою засобів

мережі Інтернет), інформаційних (пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного осмислення), самоосвітніх (уміння навчатись самостійно) компетентностей. Дистанційне навчання сприяє формуванню таких особистісних якостей як активність, самостійність, креативність, творчість, відповідальність, цілеспрямованість тощо. Тому здобувач освіти має вчитися працювати у команді дистанційно, оволодіти soft skills (гнучкими навичками), підвищити власну інформаційно-цифрову компетентність, вміти виокремити та опрацювати необхідний зміст навчальної дисципліни, мотивуватися до здійснення освітньої діяльності та побудови власної траєкторії розвитку.

Таким чином, серед переваг дистанційного навчання для здобувача освіти можна виокремити: можливість підлаштовувати темп навчання під себе; виявити зони розвитку здобувачів освіти; проглядати навчальний матеріал повторно; зниження психічного та фізичного навантаження; формування навички самоосвіти (навчитися вчитися). Проте поряд з перевагами є і недоліки у впровадженні дистанційного навчання в освітній процес.

Список використаних джерел

1. Букач А. Сайти Google як платформа для організації дистанційного навчання. <https://sites.google.com/site/edugservis/google-sites> (дата звернення 25.11.2022).
2. Буряк О. Цифрові інструменти в управлінській діяльності закладу загальної середньої освіти. *Освітні технології*. Освіта на Луганщині. 2021. № 4 (65). С. 52-60.
3. Десять хитрощів у Google-документах, щоб зробити процес створення текстів захоплюючим. <https://fotc.com/ua/blog/10-hitroshiv-u-google-dokumentah/> (дата звернення 27.11.2022).
4. Коберник І., Звиняцьківська З. Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації. – 2020. – 71 с.
5. Про сервіси Google. URL: <https://sites.google.com/site/edugservis/google-drive> (дата звернення 27.11.2022).

6. Як працювати з програмою «Google Презентації». <https://support.google.com/docs/answer/2763168?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop> (дата звернення 27.11.2022).

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Тимчук Олег Михайлович,

викладач професійно-теоретичної підготовки,
ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

На сьогодні процес реформування професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О) в Україні передбачає упорядкування її стандартів згідно з європейськими вимогами та підвищення якості підготовки сучасного кваліфікованого робітника.

Провідні вітчизняні науковці стверджують, що завдання сучасної професійної (професійно-технічної) освіти значно розширилися і передбачають не лише надання майбутньому фахівцеві професійних знань, а конкретних змін в якості його підготовки, який здатний фахово використовувати набуті знання у професійній діяльності. Тому, наразі, стає ще більш очевидним, що базисна основа освітньої реформи потребує зміну знанневої освітньої парадигми на компетентнісну.

Проблема реалізації ідей компетентнісного підходу в підготовці фахівців різних рівнів знайшла певне вирішення у працях вітчизняних науковців вчених (Н. Бібік, С. Вітвицька, Н. Дем'яненко, М. Левшин, О. Локшина, В. Луговий, О. Овчарук, В. Манько, Г. Онкович, О. Онопрієнко, Н. Побірченко, О. Пометун, С. Сисоєва).

У них ґрунтовно розглянуто питання сутності компетентнісної освіти, визначено її особливості та переваги в порівнянні із знанневою парадигмою,

розроблено засадні положення технологій формування компетентностей та методів їх діагностики. Отже, інтерес до методології компетентної освіти вітчизняних і зарубіжних учених, її використання в навчально-виховному процесі навчальних закладів усіх рівнів очевидний.

Аналіз вітчизняних дозволяє охарактеризувати основні ідеї практико-орієнтованої освітньої концепції про компетентнісний підхід у П(ПТ)О, який передбачає продуктивну організацію навчально-виховного процесу, де суттєво посилюється міжпредметно-практично-прикладний аспект оволодіння професійною діяльністю; акценти робляться на набутті необхідних особистісних якостей – реалізаційних здатностях особистості; орієнтування навчально-виховного процесу здійснюється не на процеси, а на вимірювані освітні результати, що відображають не тільки економічний, а значно ширший соціальний контекст; освітні цілі (перелік і зміст того, що має бути конкретно досягнуто у процесі професійної підготовки) формулюються у формі системи компетентностей – базових (спільних для всіх видів професійної та суспільної діяльності) і предметних (що відображають специфіку конкретного виду економічної діяльності) компетентностей; цілеспрямовано здійснюється добір відповідних педагогічних технологій, що гарантують досягнення запланованих цілей та об'єктивне оцінювання досягнутого результату; визначення навчального часу, необхідного в типових умовах для досягнення запланованого навчального результату; розроблення нових державних стандартів П(ПТ)О, у яких передбачено вираження освітніх завдань професійно-технічної школи в термінах компетентностей з перспективою їх трансляції в освітні цілі навчальних програм і дисциплін.

В останні роки на теренах вітчизняної педагогічної науки ведеться широка дискусія з щодо шляхів, механізмів, умов реалізації методології компетентнісного підходу в освіті, зокрема професійній. У численних наукових працях науковці опрацьовують новий теоретичний базис, висвітлюють суть таких понять зазначеної концепції та основних її понять як «компетентність», «компетенція», «компетентнісний підхід», «ключові компетенції» тощо.

Зазначимо, що в західній європейській поняттєвій системі категорія компетентнісного підходу виникла ще у 60-70-х роках минулого століття, а наша освітня система порівняно недавно розпочала ідентифікувати вітчизняні освітні поняття до фонду європейської педагогічної термінології.

В Україні постановою Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 року № 1341 затверджено Національну рамку кваліфікацій (НРК) [11], яка є першим практичним кроком реалізації компетентнісної концепції. Насамперед зазначимо, що створення НРК («кваліфікаційної конституції нації», сумісної з європейськими рамками кваліфікацій, є тим ключовим інструментом, що дозволяє ввійти в європейський простір. Із впровадженням НРК Україна намагається зробити кваліфікації більш актуальними та відповідними потребам ринку праці, забезпечити узгодженість між усіма рівнями освіти, а також сприяти цілісності й прозорості національної системи кваліфікацій в цілому. Зазначений нормативно-правовий документ оперує виключно точними поняттями й термінами, узгодженими з міжнародною, європейською термінологією (знання; автономність, відповідальність; інтегральна компетентність; кваліфікація; кваліфікаційний рівень; компетентність; комунікація; результати навчання; уміння тощо).

Національна рамка кваліфікацій складається із загальної частини, у якій наводяться зазначені терміни та їх визначення, а також опис кваліфікаційних рівнів. У цьому важливому державному документі визначено характеристики (дескриптори чи описи) кваліфікаційних рівнів, які маємо використовувати в освітній практиці. Зокрема, результатами навчання є компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває або здатний продемонструвати майбутній фахівець після завершення навчання, де компетентність трактується, як здатність особи до виконання певного виду діяльності, що має прояв знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості [11, с. 25].

Національна рамка кваліфікацій охоплює усі рівні освіти та типи кваліфікацій – загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої

освіти, а також професійні кваліфікації та встановлює кваліфікаційні рівні, за якими кваліфікації можуть бути визнані в Україні.

Кваліфікаційний рівень тлумачиться як структурна одиниця НРК, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня. У НРК наводиться десять кваліфікаційних рівнів (у різних країнах кількість рівнів неоднакова): 0 рівень вважається еквівалентом дошкільній, а 9 – докторській освіті («у світовій практиці докторська освіта є найвищим рівнем (циклом) вищої освіти» [11, с. 26]).

Зазначимо, що НРК оперує поняттями «освітня кваліфікація» і «професійна кваліфікація». Освітні кваліфікації надають здобувачам в освітній сфері за освітніми стандартами, а професійні кваліфікації у професійній – за професійними стандартами. Наприклад, нині – це такі освітні кваліфікації, як кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, магістр, кандидат наук, доктор наук.

Професійними кваліфікаціями є розряди, категорії, ранги, чини, звання тощо, які отримують працівники в процесі професійної діяльності. Щоб отримати ту чи іншу освітню кваліфікацію, особі треба надати спеціальну підготовку. А от професійну кваліфікацію людина може отримати і в навчальному закладі, якщо ця освітня установа має на це право (однією з умов є належна практична підготовка майбутнього працівника, яку визнає відповідний роботодавець).

Аналіз дескрипторів НРК свідчить, що освітня і професійна кваліфікація випускника нинішнього ЗП(ПТ)О за характеристиками (базовими компетентностями) мають відповідати 3 чи 4 кваліфікаційному рівню НРК.

Наукові терміни вживаються у такому значенні: «інтегральна компетентність» – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентнісні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності; «знання» – осмислена та засвоєна суб'єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності [11, с. 27].

Таким чином, випускник П(ПТ)О за результатами навчання має продемонструвати здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі завдання, зокрема в нестандартних ситуаціях. Суть цієї інтегрованої компетентності має бути засадним концептом розроблення професійного стандарту і, на його основі, державного стандарту П(ПТ)О з конкретної професії.

Варто зауважити, що не менш важливими кроком є створення відповідних освітньо-професійних програм для здобуття певних кваліфікацій, системи забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників, створення діагностичного інструментарію щодо оцінювання набутих учнями компетентностей тощо.

Отже, усе проаналізоване вище дає нам змогу стверджувати, що «компетентність» – це не просто володіння знаннями, а потенціальна готовність вирішувати завдання із знанням справи: компетентний спеціаліст буде застосовувати той метод, який найбільше підходить у конкретний час. Безумовно, результати навчання при компетентнісному підході прямо пов'язані з ідеєю «всебічної підготовки і виховання індивіда не лише як спеціаліста, професіонала своєї справи, а і як особистості» [15, с. 123]. Однак проблема практичної реалізації ідей компетентнісної освіти наразі залишається недостатньо вивченою: через різнобічні декларування доцільності використання вказаної методології.

Перелік основних компетентностей майбутнього кваліфікованого робітника зазначені в НРК, де інтегральна компетентність – це здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях; здатність планувати власну роботу, організовувати, контроль, оцінювання та коригування роботи інших; здійснювати наставництво, передавання досвіду; продукувати деталізовані усні і письмові повідомлення, зокрема в професійній діяльності; самостійно навчатися та вдосконалювати професійні навички.

Узагальнюючи висвітлені положення, ми дійшли висновку, що компетентнісний підхід, спрямований на досягнення освітніх результатів, є продуктивною, визаною у світовому просторі освітньою концепцією, а перелік компетентностей – новою одиницею виміру підготовленості випускника ЗП(ПТ)О, де увага акцентується на результатах навчання, на уміннях і здатностях (готовності) особистості діяти в різних нестандартних ситуаціях, навичках творчо застосовуючи набуті професійні знання в динамічних умовах сучасного соціуму. З позицій компетентнісного підходу основним безпосереднім результатом освітньої діяльності ЗП(ПТ)О є цілеспрямоване формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника.

Компетентнісний підхід в освіті, на нашу думку, має реалізовуватися за трьома послідовними, тісно поєднаними ланками: розроблення і впровадження у педагогічну практику освітніх стандартів (змістовий аспект); підготовка фахівців засобами педагогічних технологій, що гарантують досягнення освітніх результатів (технологічний аспект); організація об'єктивного контролю якості підготовки кваліфікованих робітників (діагностичний аспект).

Список використаних джерел

1. Аніщенко О. В., Яковець Н.І. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій: навч. посібник / За заг. ред. Н. І. Яковець. Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2007. 199 с.
2. Блог викладача фізики Мариніної Вікторії Іванівни (ДНЗ «Подільський Центр ПТО»). URL: (<https://maryninaviktorija.blogspot.com/>) (Дата звернення 03.10.2023)
3. Великий тлумачний словник української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.
4. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). Київ, 1994. 61 с.
5. Закон України Про професійну (професійно-технічну) освіту (ЗУ Про професійну (професійно-технічну) освіту) від 10.02.1998 № 103/98-ВР

- (doc).URLhttps://kodeksy.com.ua/pro_profesijno_ehnichnu_osvitu/download.htm
(Дата звернення: 30.09.2023)
6. Закон України Про охорону праці (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668) URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text>
(Дата звернення 03.10. 2023)
7. Концепція Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки [Електронний ресурс]. URL: <https://osvita.ua/legislation/proftech/8836/> (Дата звернення 27.09.2023).
8. Модульно-компетентнісний підхід у підготовці кваліфікованих робітників будівельної та машинобудівельної галузей : монографія / П. Г.Лузан, В. В. Ягупов, Г. І. Лук'яненко, Т. В. Пятничук, М. І. Михнюк. Київ: 2015.255 с.
9. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта України. 2001. №1. С. 22-25.
10. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджено Указом президента України від 17 квітня 2002 року №347/202 // Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя. – Київ : Т-во «Знання», КОО, 2003. С. 688-704.
11. Національна рамка кваліфікацій, 2011. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF> (Дата звернення 25.09.2023).
12. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: «К.І.С.»2004.112 с.
13. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 2014. Закон України [online]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18> (Датазвернення 28.09.2023)

14. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: навч. посіб. 4-те вид., допов. і перероб. Київ : Університет «Україна», 2009. 295 с.
15. Ситник О.П. Професійна компетентність вчителя // Управління школою. 2006. №14. С. 2–9.
16. Стратегія розвитку професійно-технічної освіти до 2023 року (МОН України від 21 грудня 2020). URL : <https://www.kmu.gov.ua/news/kolegiya-mon-shvalila-strategiyu-rozvitku-profesijno-tehnichnoyi-osviti-do-2023> (Дата звернення 30.09.2023).
17. Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність. Тернопіль: Мандрівець, 2009. 360 с.
18. Шевченко Г. П. Концептуальна сутність компетентнісного підходу: європейський вимір // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України: матеріали методологічного семінару. Київ : Педагогічна думка, 2009. С. 121-130.

ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Тимчук Сергій Михайлович,
майстер виробничого навчання,
ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості, індивідуально-диференційований і особистісно орієнтований підходи до навчання. У цьому процесі найважливіше місце належить уроку – основній формі навчання, а також його різновиду – нестандартному уроку.

У зв'язку з тенденцією зниження інтересу учнів до навчальної діяльності у навчальну практику почали входити нестандартні форми уроків. Вони з'явилися в середині 70-х років ХХ ст. З того часу форми проведення цих уроків стали більш численними й різноманітними. Якоюсь мірою вони набули буденності в учнівському житті, навіть до класичних уроків викладачі включають елементи нестандартності.

Сьогодні нестандартні (нетрадиційні) уроки є звичайною ознакою будь-якої (у т.ч. П(ПТ)О), можна навіть говорити про “моду” на той чи інший тип уроку, та ставлення до них не можна назвати однозначним. Зрозуміло, що незвичайні за змістом, організацією, такі заняття приваблюють учнів, сприяють розвитку особистих здібностей. Але ці уроки вимагають значних витрат часу від викладача та учнів.

У сучасній педагогічній і психологічній літературі досі не існує навіть чіткого визначення «нестандартний урок». Найбільш поширеною є характеристика такого уроку як імпровізованого навчального заняття, що має нестандартну (невизначену) структуру та незвичайний задум і організаційну форму. З іншого боку, нестандартними можна назвати уроки у тій чи іншій технології навчання. Наприклад, особистісно зорієнтований урок, урок у розвиваючій системі навчання, модульний урок.

Нестандартні (нетрадиційні) форми навчання можна визначити як такі, що вже відомі в номенклатурі організаційних форм навчання, але їх актуалізація здійснюється в ті моменти, коли з'являються якісно нові соціальні завдання, а також форми, які відзначаються нестандартністю організації навчального процесу, забезпечуючи оптимальність розв'язання навчально-розвиваючих (навчально-виховних) завдань.

Нестандартні уроки у ЗП(ПТ)О дозволяють урізноманітнювати форми і методи роботи учнями, відходити від шаблонів, сприяють вихованню творчої особистості, розширенню функцій викладача, дають можливість враховувати специфіку навчального матеріалу та індивідуальні особливості слухачів.

За допомогою нестандартних уроків у навчальному процесі ефективно вирішується чимало завдань навчання, виховання і розвитку учнівської молоді.

Викладач може:

- 1) надати слухачам повнішу, актуальнішу, достовірнішу інформацію про явища і процеси, які вивчаються;
- 2) продемонструвати процеси, які не можна спостерігати безпосередньо під час традиційних уроків;
- 3) навчити алгоритмам виконання різних видів діяльності;
- 4) створити специфічне професійно-виробниче середовище;
- 5) задовольнити творчі, креативні запити, бажання та інтереси слухачів;
- 6) провести тренувальні роботи, вправи, моделювання процесів тощо;
- 7) здійснити диференційований підхід до організації навчання;
- 8) забезпечити оптимальний обсяг передачі й засвоєння наукової інформації;
- 9) раціоналізувати навчальний процес, підвищити його результативність тощо.

Нестандартний урок вимагає чіткої, продуманої, доцільної організації навчального процесу. Викладач повинен уміти залучати слухачів до кола проблем, що вивчаються, спрямовувати їх діяльність, робити узагальнюючі висновки.

Нестандартний урок – один із потужних джерел впливу на свідомість і підсвідомість людини. Він може використовуватися на всіх етапах навчання як багатофункціональна форма його організації.

Максимально активізуючи чуттєве сприйняття, нестандартний урок забезпечує більш легке і міцне засвоєння знань в їх образно-понятійної цілісності та емоційної забарвленості, істотно впливає на формування світогляду, стимулює розвиток абстрактно-логічного мислення [2].

Використання нестандартних уроків створює сприятливі умови для підвищення ефективності всього навчального процесу.

Удосконалення методики проведення нестандартного уроку розглядається нами як один із найважливіших напрямків підвищення пізнавального інтересу до вивчення професійно орієнтованих дисциплін, якості знань учнів. У свою чергу вдосконалення методики проведення нестандартного уроку передбачає знання викладача педагогічної науки і його спроможність оцінювати свою роботу. Зміни в навчальному процесі ставлять нові вимоги до діяльності викладача, яка орієнтована на учня, і це викликає необхідність по-новому підійти до проблеми нестандартного уроку.

Проблемою нестандартних форм навчання займались А. Бородай, Ю. Мальований, О. Дорошенко, С. Ніколаєва, О. Тернопольський, І. Підласий та ін. Проте аналіз наявної літератури показав, що не всі аспекти варіативності уроку вивчені [5].

А. Бородай підкреслює, що нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають певне уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять.

Існує кілька поглядів на нестандартний урок [7].

На думку О. Антипової, В. Паламарчук, Д. Рум'янцевої та ін., суть нестандартного уроку полягає в такому структуруванні змісту і форм, яке б викликало насамперед інтерес учнів і сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню.

Л. Лухтай називає нестандартним такий урок, який не вкладається (повністю або частково) в межі виробленого дидактикою, на якому викладач не дотримується чітких етапів навчального процесу, методів, традиційних видів роботи.

Е. Печерська бачить головну особливість нестандартного уроку у викладанні певного матеріалу у формі, пов'язаній з численними асоціаціями, різними емоціями, що допомагає створити позитивну мотивацію навчальної діяльності.

О. Митник і В. Шпак наголошують, що нестандартний урок народжується завдяки нестандартній педагогічній теорії, вдумливому самоаналізу діяльності

вчителя, передбаченню перебігу тих процесів, які відбуваються на уроці, а найголовніше – завдяки відсутності штампів у педагогічній технології.

Нестандартні уроки не передбачають прямої залежності від змісту, методів і форм навчання. Частіше метод визначає зміст. Самостійний пошук випереджає навчання, самопізнання обдарованої молоді; творчий підхід талановитого викладача дозволяє вибірково ставитися до змісту, відкидати непотрібне, зайве, нецікаве.

Проте, загальними вимогами до нестандартного уроку у ЗП(ПТ)О залишаються наступні класичні:

✚ Визначеність, ясність, чіткість і реальність основної дидактичної мети заняття.

✚ Вивчення змісту навчального матеріалу на правильній психолого-дидактичній основі.

✚ Педагогічно виправданий та психологічно обумовлений підбір форм і методів для заняття в цілому і для кожного його структурного елемента.

✚ Доцільне поєднання групової, фронтальної та індивідуальної роботи учнів залежно від загальної дидактичної і конкретних цілей заняття.

Методи та прийоми, що сприяють активізації діяльності учнів під час проведення нестандартних уроків:

1. Проблемне викладання: чітке формулювання основних питань, їхня практична спрямованість, приклади проблемних ситуацій і залучення аудиторії до їхнього вирішення з елементами мозкового штурму.

2. Періодичний діалог з аудиторією.

3. Використання наочного (ілюстративного матеріалу) й технічних засобів навчання, зокрема мультимедійних систем, таблиць-схем тощо.

4. Використання елементів професійного гумору.

5. Застосування виробничих проблемних ситуацій.

6. Робота в парах, в малих групах, між групами для вирішення проблемних завдань.

7. Використання елементів змагання.

8. Забезпечення роздатковими матеріалами.
9. Забезпечення об'єктивності в оцінці роботи кожного слухача.
10. Завчасне ознайомлення слухачів з формою проведення нестандартного заняття, видами заохочень та оцінювання їхньої активної участі.
11. Урахування творчого підходу слухачів до обговорення навчальних питань, виготовлення засобів наочності до теми тощо.
12. Забезпечення вільного доступу до технічних засобів навчання.
13. Урізноманітнення форм контролю.

Список використаних джерел

1. Бондарчук Л.І., Федорчук Е.І. Методи активного навчання в курсі «Основи педагогічної майстерності» // Вища і середня пед. освіта. – К. – 1993. – №16. С. 51-56.
2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академія, 2001. – 576 с.
3. Дидактичні основи професійної освіти: Навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів інженерно-педагогічних спеціальностей / О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, З.І. Гирич та ін. – Х.: Контраст, 2008 – 143 с.
4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
5. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Х.: Вид-во НУА, 2005. – 360 с.

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Троян Алла Григорівна,
викладач професійно–теоретичної
підготовки спеціаліст другої категорії,

Анотація. В статті розглянуто поняття інновації, інноваційного навчання, важливість використання педагогічних інноваційних технологій, у процесі навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійної (професійно-технічної) освіти.

Ключові слова: інтерактивні методи і форми, інноваційні методи навчання, освітній процес, професійна освіта, дуальна система.

Постановка проблеми. Сучасна освіта у всьому світі відчуває значні зміни, що стосуються не тільки змін у питаннях змісту навчальних матеріалів, а й технологій та форм їх передачі. Освітня сфера, віддзеркалюючи ті процеси, що відбуваються в суспільстві, перебуває під впливом трансформації та глобалізації. Адже на ринку праці, в суспільстві для людини важливим є не тільки володіння необхідним обсягом знань, а й уміння швидко та мобільно реагувати на зміни, ефективно спілкуватися й орієнтуватися в інформаційному просторі, мати здатність постійно навчатись та відповідати потребам громадянського суспільства.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є пошук та дослідження ефективних інноваційних педагогічних технологій, впровадження яких у професійній освіті сприятиме підвищенню результативності освітнього процесу

Виклад основного матеріалу . Від працівників професійної освіти насамперед залежить, чи отримають здобувачі освіти необхідні знання та навички, чи зможуть їх творчо використовувати, чи стануть вони професійно грамотними, конкурентоспроможними робітниками. Тому викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання працюють над освоєнням нових педагогічних технологій і застосовують їх у своїй педагогічній діяльності.

Значну увагу впровадженню інновацій у навчальний процес ПТНЗ приділяє у своїх дослідженнях В. Радкевич. Як зазначає дослідниця, поряд з високим рівнем дидактичної компетентності для педагогів професійної освіти не менш

важливою є наявність педагогічної майстерності, що ґрунтується на володінні педагогічними технологіями і педагогічною технікою спрямування теоретичних знань у професійно-практичну сферу діяльності.

Отже, викладачі та майстри виробничого навчання повинні володіти й розвивати в собі такі професійно значущі якості, як системне мислення, здатність до рефлексії, технологічну культуру, готовність до професійно-особистісного зростання, самоорганізації та самореалізації, особистісна, соціальна та спеціальна компетентності та ін. Тільки такий викладач та майстер здатні підготувати конкурентоспроможного робітника, фахівця.

Основним напрямом удосконалення навчально-виховного процесу в ПТНЗ став пошук нових методик, технологій. Надається перевага особистісно орієнтованим, розвивальним, активним та інтерактивним методам і формам організації навчального процесу, при яких навчальний процес відбувається на основі постійної активної взаємодії здобувачів освіти та педагогів.

Наш досвід свідчить, що найбільш цікавими та результативними для системи ПТО є такі педагогічні технології, як кооперативне і проектне навчання, результатами якого є: позитивна взаємозалежність, набуття соціальних навичок. Залежно від обсягу навчального матеріалу, важливості його засвоєння, відпрацювання навичок педагоги активно застосовують такі методи навчання, як командні ігри, тести, тренінги, групові дослідження. Великої уваги заслуговують ділові ігри, які дають здобувачам освіти змогу як найкраще проявити свій професіоналізм, компетентність, уміння застосовувати здобуті знання. А переваги групового дослідження полягають у тому, що в навчанні здобувачів освіти складається ситуація, яка може трапитися в житті, між теорією і практикою встановлюється тісний зв'язок – здобувачі освіти вчаться використовувати здобуті знання у професійній сфері, виявляють самостійність у роботі, розвивають творчу та пізнавальну активність, логічно мислять. Найпростішою ланкою, з яких складається особистісно орієнтована технологія, є особистісно орієнтована педагогічна ситуація, опинившись у якій здобувач

освіти повинен пристосувати її до своїх інтересів, побудувати образ чи модель свого життя, вибрати творчий момент, дати критичну оцінку.

Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива існуючим традиційним формам навчання. Вміле поєднання індивідуальної та групової організації навчальної діяльності допомагає успішному навчанню здобувачів освіти, їх активність і самодіяльність підвищують ефективність уроку. При індивідуальній роботі кожен здобувачів освіти працює самостійно, темп його роботи визначається ступенем цілеспрямованості, розвитку інтересів, нахилів. Темп роботи залежить також від навчальних можливостей, підготовленості здобувачів освіти.

Досить ефективною для системи ПТО виявилась система розвивального навчання, в основі якого лежить уявлення про розвиток здобувача освіти, як суб'єкта особистої діяльності. При цьому слід враховувати те, що не кожна зміна в здобувача освіти є зміною в його розвитку. Потрібно звертати увагу на інтелектуальні зміни, психічні новоутворення, а не тільки на розвиток умінь та навичок.

Інформаційно-розвивальні технології передбачають виклад педагогом теоретичних відомостей під час проведення уроку; організацію самостійної роботи здобувачів освіти з вивчення нових знань з теоретичних джерел, інструкцій, комп'ютерних засобів навчання, розвивальні – спрямовані на професійний розвиток майбутнього фахівця, здатного творчо працювати, самостійно визначати способи та засоби вирішення проблемних виробничих ситуацій. До цих технологій належать проблемне навчання, проблемні лекції, семінари, навчальні дискусії, лабораторно-практичні роботи з елементами дослідництва, діяльності, гри. В основі педагогічної технології «Створення ситуації успіху» лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання. Ситуація успіху – це суб'єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, виконавця явища. Така технологія ефективна в будь-якій освітній системі.

Діяльнісні технології особливо доцільні у професійній підготовці, оскільки спрямовані на підготовку професіонала, здатного кваліфіковано розв'язувати виробничі завдання. Ці технології передбачають здійснення аналізу виробничих ситуацій, розв'язання ситуативних виробничих завдань, ділові ігри, моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, організацію професійно спрямованої дослідницько-пошукової роботи тощо.

Серед педагогічних технологій навчально-виховного процесу найбільшу зацікавленість викликала сугестивна технологія, яка є ще мало поширеною, в основі якої лежить керування психічним станом здобувачів освіти. Педагоги активно застосовують популярні на сьогодні тренінгові технології, які впливають із сугестивної.

Інноваційні тенденції, як переконує міжнародний досвід є в тому, що якість підготовки кадрів було, є і буде пріоритетним у сфері професійної освіти.

Сьогодні у багатьох європейських країнах набуває розвитку альтернативна форма професійного навчання: теоретичне навчання чергується з повноцінною трудовою діяльністю з майбутньої спеціальності. При цьому процеси поступового ускладнення навчання і роботи йдуть паралельно. На кожному проміжному етапі освоєння спеціальності видаються посвідчення про набуту кваліфікацію. Нині альтернативна форма професійної підготовки вважається найефективнішою формою підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, оскільки поетапне і паралельне нарощування складності навчання та праці прискорює освоєння необхідних компетенцій людини. Відповідно до рішень органів ЄС, альтернативне навчання реалізується в Італії, Німеччині та Франції.

Такий стан справ підштовхує керівників освітніх установ нашої країни до пошуку нових технологій підвищення ефективності підготовки кадрів. Необхідно прагнути до того щоб:

- професійну освіту України було засновано на дуальній системі, яка передбачає не тільки зацікавленість проф.закладу і підприємства - замовника кадрів, але і відповідальність за дотримання стандарту освіти, наявність висококваліфікованих викладацьких кадрів, найвищий професійний рівень

майстрів виробничого навчання, які працюють на підприємствах, наявність сучасної навчальної та матеріально-технічної бази і, нарешті, незалежних комісій, що приймають іспити як на етапі атестації, так і на випускних кваліфікаційних іспитах.

Дуальна система навчання ліквідує розрив між теорією і практикою в процесі підготовки майбутніх фахівців, відкриває додаткові можливості підвищення ефективності підготовки робітничих кадрів, дозволяє враховувати вимоги роботодавців щодо формування професійних компетенцій робітників, підвищує мотивацію для отримання знань і набуття професійних навичок здобувачів освіти.

У лютому місяці в ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» завершила навчання група здобувачів освіти за професією «Кравець» 4-го розряду. Навчання проходило за дуальною формою навчання на ПРАТ «Лебединська швейна фабрика».

Проведення дуальних занять, узгоджені з навчальними та робочими програмами професійних дисциплін, підібрали професіоналів-практиків, яких долучили до освітнього процесу. Це системні заняття з узгодженим розкладом протягом усього періоду викладання освітнього компонента, це можливість безпосередньо у виробничих умовах набути задекларованих компетенцій та програмних результатів навчання. Дуальна освіта має велике значення для тих молодих людей, у яких фінансові можливості обмежені. Крім того, вони отримують заробітну плату. Тобто дуальна система – це унікальна можливість здобути якісну освіту, ще й заробляючи собі на життя.

Здобувачі освіти опановували теоретичну частину освітньої програми на заняттях в навчально-теоретичному класі, а здобуття практичних навичок проходило в цехах підприємства. По закінченню навчання одержали документи державного зразка про здобуття професійно-технічної освіти.

Фото 1. Кравець Бічук Інна

Фото 2. Виготовлення виробу
знімає мірки

Ми вкотре стали свідками, як дуальна форма навчання стала ідеальним варіантом для здобувачів освіти, які прагнули здобути професію і застосовувати отримані знання на практиці, та надалі продовжити працювати на підприємстві ПРАТ «Лебединська швейна фабрика».

Перевага для підприємств полягає в тому, що здобувачі освіти, які проходять навчання, залишаються працювати на виробництві, а також одразу інтегрують нові навички у робочий процес. Така синергія дозволяє підвищити продуктивність і якість праці, зберігаючи фахівців, які вже знайомі з діяльністю підприємства.

Висновки. Отже, якісні зміни в підготовці кваліфікованих робітників зумовлюють необхідність інноваційного розвитку освітнього процесу ПТНЗ, основним принципом якого є принцип системності, що передбачає врахування розмірності всього комплексу змін освітнього процесу. Головними складовими процесу формування професійної компетентності фахівців є навчальне середовище закладу професійної освіти, організація освітнього процесу, відбір і структурування змісту освіти, засоби організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, орієнтовані на кінцевий результат. А організація теоретичного і виробничого навчання на основі принципу предметної діяльності є дидактичною основою, що забезпечує формування професійної компетентності майбутнього робітника, важливих якостей особистості спеціаліста. Тому кожен професійно-технічний навчальний заклад має стати певною моделлю такого досвіду зі своєю, ефективною саме для даного закладу структурою, зі своєю стратегією та перспективою.

Список використаних джерел

1. Загіка О.О. Оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників в сучасних умовах / О.О. Загіка // Професійно-технічна освіта. – 2012. – № 4 (57). – С.25-29.
2. Паржницький В.В. Інноваційні педагогічні технології та шляхи впровадження їх у навчальний процес ПТНЗ / В. В. Паржницький // Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи // Наук.-метод. зб. [Упорядник Н.І. Бугай]. – Вип.1. – К., 2005. – 236 с. – С. 63-70.
3. Кримчак Л. Ю. Система дуальної освіти як умова якісної підготовки конкурентоспроможних професіоналів на ринку праці України. Інноваційна педагогіка. 2019. № 2. С. 83–86.
4. Марценюк Л. В., Груздєв О. В. Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практики. Економіка та держава. 2021. С. 58–65.

СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПТО: СИНЕРГІЯ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ, ШІ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Чеверда Сергій Сергійович,

кандидат економічних наук, доцент, викладач,

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Запорізький
професійний коледж моди і стилю"

Семеніхіна Ірина Вікторівна,

заступник директора з методичної роботи,

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Запорізький
професійний коледж моди і стилю"

Сучасний етап розвитку професійно-технічної освіти характеризується стрімким впровадженням цифрових технологій, що зумовлює необхідність

кардинальної трансформації освітнього середовища закладів ПТО відповідно до викликів четвертої промислової революції та вимог цифрової економіки. Актуальність дослідження визначається потребою створення інтегрованого цифрового простору, який органічно поєднує інноваційні педагогічні підходи, можливості штучного інтелекту та психолого-педагогічну підтримку всіх учасників освітнього процесу, забезпечуючи при цьому якісну підготовку конкурентоспроможних фахівців.

Цифрове освітнє середовище розглядається як системно організована, динамічна та багатокомпонентна сукупність інформаційних ресурсів, технологічних засобів, комунікаційних каналів, цифрових платформ та методичного забезпечення, що створює оптимальні умови для ефективної взаємодії всіх суб'єктів навчання, сприяє індивідуалізації освітніх траєкторій та формуванню цифрових компетентностей здобувачів [1]. Трансформація традиційного освітнього середовища у цифровий формат вимагає не лише технологічного оновлення матеріально-технічної бази, але й переосмислення педагогічних підходів, методів викладання та форм організації навчального процесу.

Проектний підхід як провідна методологічна основа організації навчального процесу у закладах професійно-технічної освіти передбачає активну суб'єктну участь здобувачів освіти у вирішенні практико-орієнтованих завдань, що максимально наближені до реальних виробничих ситуацій та сприяють комплексному формуванню ключових компетентностей майбутніх фахівців різних галузей економіки. Впровадження проектного навчання у цифровому середовищі дозволяє органічно інтегрувати традиційні педагогічні методи з сучасними технологічними рішеннями, створюючи унікальний інноваційний освітній простір для всебічного розвитку творчого та критичного мислення, комунікативних навичок, здатності до ефективної командної роботи та самостійного прийняття рішень у нестандартних ситуаціях [2]. Використання спеціалізованих цифрових платформ для управління проектами, таких як Trello, Asana, Microsoft Teams, Notion або Miro, забезпечує повну прозорість навчального процесу, можливість систематичного відстеження індивідуального прогресу кожного здобувача,

об'єктивне оцінювання внеску учасників команди та цілеспрямоване формування навичок самоорганізації, планування часу та розподілу ресурсів. Проектна діяльність у цифровому форматі розвиває у здобувачів здатність працювати з великими обсягами інформації, структурувати знання, документувати процес виконання завдань та презентувати результати роботи з використанням сучасних мультимедійних технологій.

Штучний інтелект відкриває принципово нові можливості для глибокої персоналізації навчання у професійно-технічній освіті, дозволяючи враховувати індивідуальні особливості, здібності та освітні потреби кожного здобувача в режимі реального часу. Інтеграція ШІ-технологій у цифрове освітнє середовище дозволяє реалізувати інтелектуальні адаптивні навчальні системи, які автоматично аналізують успішність засвоєння матеріалу та динамічно коригують складність завдань відповідно до актуального рівня підготовки здобувача, його індивідуального темпу навчання, когнітивних особливостей та домінуючих стилів сприйняття інформації. Сучасні ШІ-асистенти на базі великих мовних моделей можуть ефективно виконувати функції віртуальних тьюторів цілодобового доступу, надаючи миттєвий персоналізований зворотний зв'язок, терпляче пояснюючи складні концепції різними способами до повного розуміння, генеруючи додаткові навчальні матеріали та індивідуалізовані завдання для закріплення знань [3]. Особливого значення набуває використання генеративних моделей штучного інтелекту для створення реалістичних симуляцій професійних ситуацій, інтерактивних віртуальних тренажерів з різними сценаріями розвитку подій та комплексних практичних завдань підвищеної складності, що максимально наближують навчальний процес до реальних умов майбутньої професійної діяльності та дозволяють здобувачам безпечно набувати досвіду вирішення критичних виробничих ситуацій.

Психолого-педагогічний супровід є критично важливим стратегічним компонентом цифрового освітнього середовища, оскільки забезпечує гармонійний та збалансований розвиток особистості здобувача в умовах інтенсивної цифровізації всіх сфер життєдіяльності, попереджуючи можливі негативні наслідки

надмірної технологізації навчального процесу. Роль викладача у сучасному освітньому просторі кардинально трансформується від традиційного транслятора готових знань до професійного фасилітатора та ментора, який організовує освітній процес, створює психологічно комфортну атмосферу співпраці, надає своєчасну емоційну підтримку та методично допомагає здобувачам успішно адаптуватися до нових форм навчання у цифровому середовищі [4]. Системний психолого-педагогічний супровід обов'язково включає комплексну діагностику рівня готовності здобувачів до ефективної роботи у цифровому середовищі, своєчасну профілактику цифрової втоми та емоційного вигорання, цілеспрямоване формування навичок безпечної поведінки в онлайн-просторі, розвиток цифрової грамотності та інформаційної культури особистості. Надзвичайно важливим аспектом роботи викладача є постійна підтримка внутрішньої мотивації здобувачів до навчання через продумане створення ситуацій успіху на різних етапах освітнього процесу, публічне визнання їхніх досягнень у цифровому середовищі, заохочення ініціативності та творчості, а також формування стійкого позитивного ставлення до сучасних технологій як потужних інструментів професійного розвитку та особистісного зростання.

Синергетичний ефект від комплексної інтеграції проєктного підходу, ШІ-технологій та психолого-педагогічного супроводу яскраво проявляється у створенні багаторівневого інноваційного освітнього середовища, яке одночасно забезпечує високу технологічну насиченість, педагогічну доцільність кожного елемента системи, психологічний комфорт всіх учасників та створює умови для максимальної реалізації потенціалу кожного здобувача.

Практичний досвід впровадження інтегрованого цифрового середовища у закладах професійно-технічної освіти Запорізької області переконливо демонструє суттєве підвищення якості навчальних досягнень здобувачів за різними показниками, значне зростання їхньої внутрішньої мотивації до навчання та активної участі в освітньому процесі, а також успішне формування готовності до професійної діяльності в умовах сучасної цифрової економіки та швидких технологічних змін.

Проектна діяльність з систематичним використанням різноманітних ШІ-інструментів дозволяє здобувачам не лише ефективно освоювати специфічні професійні компетентності за обраною спеціальністю, а й цілеспрямовано розвивати універсальні навички критичного мислення, здатність до об'єктивного аналізу великих обсягів інформації з різних джерел, етичне відповідальне ставлення до використання потужних технологій та усвідомлення потенційних ризиків їх застосування [5]. Комплексний підхід до організації освітнього процесу сприяє формуванню цілісної професійної ідентичності здобувачів та їхньої впевненості у власних можливостях успішно конкурувати на ринку праці.

Створення ефективного цифрового освітнього середовища у закладах професійно-технічної освіти вимагає комплексного системного підходу, що охоплює сучасне технічне оснащення з урахуванням специфіки різних професій, якісне методичне забезпечення освітнього процесу, систематичну підготовку та перепідготовку педагогічних кадрів до роботи в нових умовах, а також організаційні зміни в управлінні закладом освіти та впровадження гнучких механізмів адаптації до технологічних інновацій.

Необхідною умовою успішного впровадження цифрової трансформації є тісне поєднання зусиль адміністрації закладу, викладацького складу різних дисциплін, практичних психологів, методистів та технічних фахівців у створенні цілісної освітньої екосистеми, яка сприяє всебічному інтелектуальному, професійному та особистісному розвитку здобувача як суб'єкта освітньої діяльності. Важливим елементом системи є забезпечення неперервності професійного розвитку педагогічних працівників, які повинні постійно оновлювати свої цифрові компетентності та методичну майстерність відповідно до стрімкого розвитку технологій.

Список використаних джерел

1. Биков В.Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп'ютерно-технологічної платформи освіти і науки України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 75. № 1. С. 1–26.

2. Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб. Київ : Вид. центр НАУ, 2019. 380 с.

3. Морзе Н.В., Strutynska O.V. Цифрова трансформація освіти: штучний інтелект у навчанні. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. Том 86. № 6. С. 1–17.

4. Олексюк О.Є., Ткач М.М. Психолого-педагогічний супровід цифровізації освітнього процесу. Професійна педагогіка. 2022. № 2 (25). С. 45–52.

5. Радкевич В.О. Професійна освіта і навчання: європейський вимір. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2018. Вип. 14. С. 5–19.

ІННОВАЦІЇ – ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Чекригіна Ганна Борисівна,
заступник директора з науково-методичної роботи,
ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

Сучасна система професійної (професійно-технічної) освіти перебуває в умовах активних змін, зумовлених глобалізаційними процесами, розвитком інформаційних технологій та зростанням вимог ринку праці до кваліфікації робітничих кадрів. Адже, від ефективності підготовки кваліфікованих робітників залежить конкурентоспроможність економіки країни, розвиток виробничої сфери та забезпечення суспільства фахівцями, здатними швидко адаптуватися до потреб ринку праці. У цих умовах якість освітньої діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти стає ключовим фактором їхньої конкурентоспроможності та ефективності. Новий закон "Про професійну освіту" спрямований на підвищення якості освіти через: посилення співпраці з бізнесом, створення гнучких освітніх траєкторій, фокус на регіональних

потребах ринку праці та підтримку перекваліфікації дорослих. Закон покликаний забезпечити високу кваліфікацію фахівців для економіки та добробут громадян, формуючи високоякісний людський капітал.

Забезпечення якості освіти у ЗП(ПТ)О є багатограним процесом, що включає стратегічне планування розвитку освітнього закладу, створення безпечного й інноваційного освітнього середовища, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження сучасних освітніх технологій та системний моніторинг результатів навчання здобувачів освіти. Інновації у ЗП(ПТ)О охоплюють оновлення змісту освіти, застосування сучасних педагогічних та цифрових технологій, упровадження елементів дуальної освіти, розвиток партнерства з роботодавцями, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища. Вони дозволяють не лише модернізувати освітній процес, а й забезпечити його відповідність динамічним потребам економіки та суспільства.

У сучасних умовах стрімкого розвитку науки, технологій і виробництва П(ПТ)О повинна оперативно реагувати на зміни у ринку праці та вимоги роботодавців. Традиційні підходи до організації освітнього процесу вже не забезпечують високий рівень підготовки кваліфікованих фахівців.

Впровадження інновацій у ЗП(ПТ)О дозволяє модернізувати освітній процес, підвищити ефективність навчання, поєднати теоретичну підготовку з практичною діяльністю та сформуванню у здобувачів освіти компетентності, необхідні для роботи в умовах сучасного виробництва і цифрової економіки.

Перспективність цієї проблеми полягає також у необхідності забезпечення внутрішньої системи контролю та моніторингу якості освіти, створення безпечного і стимулюючого середовища для навчання, а також підвищення конкурентноспроможності випускників на національному та міжнародному ринку праці. Впровадження інноваційних технологій стає стратегічним інструментом модернізації ЗП(ПТ)О та розвитку професійної освіти в цілому.

Метою впровадження інноваційних технологій для забезпечення якості освітнього процесу у ЗП(ПТ)О є:

✚ **Підвищення якості освіти** – формування конкурентноспроможного випускника, здатного до ефективної професійної діяльності в сучасних умовах.

✚ **Актуалізація змісту навчання** відповідно до вимог ринку праці та інноваційних змін у виробництві й технологій.

✚ **Розвиток творчого і критичного мислення здобувачів освіти**, формування навичок самостійного пошуку, аналізу й застосування інформацій.

✚ **Створення сучасного освітнього середовища**, яке поєднує традиційні методи навчання з цифровими технологіями, інтерактивними платформами, електронними ресурсами.

✚ **Мотивація здобувачів освіти до навчання** застосування новітніх методик, практико-орієнтованих завдань та інтерактивних форм роботи.

✚ **Підвищення кваліфікації педагогічних працівників** шляхом використання інновацій у викладанні та залученні їх до безперервного професійного розвитку.

✚ **Забезпечення гучності та адаптивності освітнього процесу** до потреб суспільства, економіка та кожного здобувача освіти.

Об’єкт дослідження – інноваційна діяльність педагогічних працівників по впровадженню інновацій в освітній процес ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж».

Предмет дослідження – інноваційні педагогічні та виробничі технології, шляхи і методи їх реалізації.

Очікувані результати впровадження інновацій освітній процес ЗП(ПТ)О.

Якість підготовки здобувачів освіти	Формування сучасних компетентностей, набуття практичних умінь у наближених до виробництва умовах
Конкурентноспроможність випускників	Готовність до роботи в умовах цифровізації, адаптивність до ринку праці

Мотивація здобувачів освіти	Підвищення інтересу через інтерактивні технології, розвиток навичок самоосвіти
Партнерство з роботодавцями	Інтеграція бізнес-структур у освітній процес (формування освітніх програм, створення навчально-практичних центрів)
Професійний розвиток педагогів	Опанування сучасних методик, цифрових інструментів, підвищення авторитету
Оптимізація освітнього процесу	Використання електронних платформ, персоналізація навчання
Престиж ЗП(ПТ)О	Зростання довіри до освітнього закладу з боку здобувачів освіти та їхніх батьків; підвищення рівня вступу

Сучасний освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) освіти потребує нових підходів, спрямованих на формування компетентного здобувача освіти. Зростання вимог до професійної підготовки та динаміка ринку праці роблять традиційні методи навчання недостатньо ефективними. Інноваційні технології стають ключовим засобом підвищення якості освіти, оскільки вони поєднують теоретичні знання з практичними вміннями, сприяють розвитку критичного мислення та самостійності учнів.

Інновації у ЗП(ПТ)О охоплюють різні сфери освітньої діяльності:

1. Педагогічні інновації – застосування компетентнісного підходу, проєктного та інтерактивного навчання, дуальної форми освіти, індивідуальних освітніх траєкторій. Вони спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності здобувачів освіти та розвиток їхніх професійних компетенцій.

2. Технологічні інновації – впровадження електронних навчальних платформ, віртуальних лабораторій, дистанційного та змішаного навчання,

цифрових тренажерів і симуляторів. Це дозволяє зробити навчання більш доступним, сучасним та ефективним.

3. Організаційні інновації – модернізація управлінських процесів, створення внутрішньої системи моніторингу якості освіти, налагодження партнерства з підприємствами та роботодавцями.

Впровадження інновацій у ЗП(ПТ)О сприяє:

- + підвищенню рівня професійної підготовки випускників;
- + розвитку їхніх ключових компетентностей;
- + підвищенню мотивації до навчання;
- + формування сучасного освітнього середовища, орієнтованого на якість і результат.

Отже, інноваційні технології і підходи виступають не лише як інструмент модернізації освітнього процесу, а й як стратегічний ресурс для забезпечення конкурентноспроможності освітнього закладу та його випускників на ринку праці.

В умовах воєнного стану впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес ЗП(ПТ)О актуалізується в зв'язку з новою парадигмою професійної підготовки кваліфікованих робітників, яка створюється на основі врахування ієрархії державних, професійних та оперативних цілей, сутність яких полягає в оновленні як професійної (професійно-технічної) освіти, так і цілісного навчально-виробничого процесу освітнього закладу шляхом його модернізації та раціоналізації. Якість професійної освіти значною мірою залежить від впровадження педагогами інноваційних технологій. Адже сучасні технології уможливають ефективно проєктувати освітній процес, управляти ним та одержувати якісні результати відповідно до запланованих цілей.

Тобто сьогодні завдання ЗП(ПТ)О полягає у тому, щоб готувати фахівців, здатних жити і працювати в кардинально інших соціально-економічних умовах, підготовку яких можна забезпечити тільки на інноваційній основі.

Список використаних джерел

1. Антонюк, Т. Д. (2013). Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки, Вип. 21, 149–155. Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2013_21_26 (дата звернення: 19.02.2024).
2. Андрущенко В. Австрія і Україна в структурі європейських освітніх стратегій; проблеми взаємодії/ В. Андрущенко // Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва. [Збірник наукових праць]. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005.- 160 с.
3. Закон України «Про професійну освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4574-20#Text>
4. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті: монографія / [Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, М.М. Козяр]; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р.С. – Львів, 2012. – 506 с. Гуревич, М.Ю. Кадемія, М.М. Козяр]; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р.С. – Львів, 2012. – 506 с.
5. Кислова М. А. Розвиток мобільного навчального середовища як проблема теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних техно-логій в освіті [Електронний ресурс] /Кислова Марія Алімівна, Семеріков Сергій Олексійович, Словак Катерина Іванівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 42. – № 4. – С. 1-19. – Режим доступу : <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1104>
6. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні // Освіта України. –2004. – № 56-57. – С. 3, 5. 5. Наказ МОН № 509 від 06.05.2021 року «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0509729-21#Text>
7. Словник психолого-педагогічних термінів, Укладачі:Ю.В. Буган, В.І. Уруський, - Тернопіль: ТОКІППО, 2001.- 179 с.)

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦІЙНОМУ НАВЧАННЮ: ІНТЕРАКТИВНИЙ САЙТ-КВЕСТ «СЕРВІСБАР» ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦІАНТІВ І БАРМЕНІВ

Чикалова Жанна Василівна,
майстер виробничого навчання,
ДНЗ «Сумський центр
ПТО харчових технологій,
торгівлі та ресторанного сервісу»
м. Суми, Україна

Анотація.

У статті представлено досвід розроблення та використання інтерактивного сайт-квесту «СервісБар» як сучасного інструменту розвитку цифрової та професійної компетентності майбутніх офіціантів і барменів. Проєкт поєднує елементи ігрових технологій, цифрових сервісів і практикоорієнтованого навчання, що сприяє підвищенню мотивації здобувачів освіти до самостійного опанування фахових умінь.

Ключові слова: цифрова компетентність, професійна освіта, сайт-квест, інтерактивні технології, офіціант, бармен, сервіс.

Основний зміст. Сучасні тенденції цифровізації освіти передбачають впровадження інтерактивних форм навчання, що забезпечують активну взаємодію здобувачів освіти з цифровими ресурсами. Одним із ефективних інструментів дистанційного навчання є сайт-квест, який поєднує гейміфікацію, практичні кейси та дослідницьку діяльність.

Інтерактивний сайт-квест «СервісБар» створено на платформі Google Sites і побудовано у форматі навчального квесту:

1. Вступ
2. Підготовка торговельного залу

3. Складання меню і преїскуранту
4. Підготовка офіціанта до роботи
5. Сервірування столу
6. Зустріч відвідувачів
7. Розрахунок з відвідувачем
8. Трудове право
9. Квест-іспит

Додатково ресурс містить кейси, електронну бібліотеку та інтерактивні матеріали для комплексного опрацювання навчального контенту.

Використані цифрові сервіси: Google Sites, Google Forms, LearningApps, Classtime, FlipHTML5, Popplet, Case Study, Jigsaw Planet, Rebus1, Wordwall, Gamma, PowerPoint.

Переваги та результати впровадження:

- формування цифрових і професійних навичок;
- розвиток самостійності, креативності та критичного мислення;
- здобуття практичних умінь у інтерактивному форматі;
- підвищення цифрової грамотності та мотивації до безперервного професійного розвитку;
- покращення комунікації між учасниками освітнього процесу;
- усвідомлення значення сервісної культури як складової професійної компетентності.

Висновки.

Сайт-квест «СервісБар» є ефективним педагогічним інструментом дистанційного навчання, що поєднує цифрові технології, елементи ігрового навчання та професійну підготовку, відповідаючи сучасним вимогам освітнього процесу та ринку праці.

Список використаних джерел

1. Концепція розвитку цифрових компетентностей в Україні. – Київ: МОН України, 2021.

2. Осадча К. П. Цифровізація професійної освіти: виклики і перспективи // Професійна освіта: теорія і практика. – 2023. – №1. – С. 45–52.

3. European Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). – 2022.

ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РОБОТИ ВИКЛАДАЧА

Шендрик Наталія Павлівна,
практичний психолог,
ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ»

У сучасному освітньому просторі роль викладача значно виходить за межі викладання предмету: вона включає складні міжособистісні, комунікативні, емоційно-психологічні аспекти. Психологічна складова роботи викладача охоплює такі виміри, як психологічна культура, самоорганізація, взаємодія з учнями/студентами, вміння регулювати свій емоційний стан, створювати сприятливе психологічне середовище. Без належного врахування цих аспектів ефективність педагогічної діяльності та комфорт освітнього процесу можуть значно знижуватись

Метою цієї статті є окреслити ключові компоненти психологічної складової роботи викладача, проаналізувати умови її ефективного становлення та запропонувати рекомендації для розвитку цієї компетенції.

Теоретичні засади

Під психологічною складовою роботи викладача розуміємо сукупність психологічних знань, навичок, ставлень, які забезпечують ефективну педагогічну взаємодію, створення психологічно безпечного середовища, підтримку емоційного благополуччя викладача та учнів/студентів.

1. Психологічна культура викладача — це складова професійної компетентності, що включає знання психології, вміння застосовувати їх у

педагогічній діяльності, володіння саморегуляцією, емпатією, гнучкістю мислення.

2. Соціально-психологічні особливості взаємодії «викладач–учень/студент»: уміння викладача будувати комунікацію, підтримувати позитивний клімат, враховувати індивідуальні особливості, формувати суб'єкт-суб'єктні відносини.

3. Психологічна саморегуляція викладача: управління власними емоціями, запобігання професійному вигоранню, підтримка ресурсного стану для продуктивної діяльності.

4. Психологічне середовище навчального процесу: створення атмосфери довіри, відкритості, залучення, де студенти/учні відчують себе важливими, здатними, натхненними. Це вимагає від викладача розвинених комунікативних, рефлексивних навичок.

Компоненти психологічної складової в ПТУ

1. Знання про розвиток і психологію молоді — викладач ПТУ повинен розуміти вікові особливості (15-19 р.), мотивацію до професійного навчання, можливі бар'єри.

2. Індивідуальний підхід і диференціація — адаптувати пояснення і завдання, враховувати рівень підготовки, професійні інтереси, соціальний контекст.

3. Комунікація, емпатія, активне слухання — створювати умови для висловлення учнем думки, страхів (наприклад: «чи обрав я професію правильно?»), підтримки одне одного.

4. Емоційна стабільність викладача — контроль власної втоми, стресу; викладач, що втомлений або демотивований, передає це групі.

5. Створення безпечного середовища — група повинна бути місцем, де помилка сприймається як частина навчання, де учень може ділитись неуспіхом і отримувати підтримку.

6. **Розвиток життєвих компетентностей** — викладач формує не лише професійну майстерність, а навички: саморегулювання, відповідальність, комунікація, співпраця.

7. **Рефлексія і підвищення кваліфікації** — викладач працює над собою: аналізує власну практику, звертається до тренінгів, оновлює методи.

Умови ефективного розвитку психологічної складової

- Підтримка адміністрації училища: створення умов (час, простір, супервізія) для розвитку психологічної роботи викладача.
- Система підвищення кваліфікації: семінари з психології викладання, групи обміну досвідом.
- Налагоджена служба підтримки: психолог, наставник, колеги-коучі.
- Інтеграція психологічних компонентів у професійно-технічну програму: не лише технічні заняття, а й навички комунікації, самоорганізації, адаптації.
- Самоосвітня активність викладача: читання, досвід, рефлексія, експериментування.

Практичні вправи для викладача та групи

• **«Мій ресурс-лист»:** на початку семестру або професійного модуля кожен учень записує 3 джерела власного ресурсу (що допомагає мені вчитись, відпочивати, бути впевненим). Викладач потім повертається до цього списку через 4-6 тижнів, обговорює: що змінилось, що працює.

• **«Коло емоцій»:** на початку заняття 5 хвилин: учні в групі по черзі називають, як почуваються, чому, що відчувають. Викладач не оцінює, не виправляє — просто слухає. Після кількох разів проговорювати, як емоції впливають на навчання.

• **«Рольова гра-діалог»:** тема: «Якщо я помилився на виробничій практиці». Поділ на пари: учень — викладач, учень — колега. Розігрують ситуацію помилки, потім обговорюють: як почувався, що допомогло, що було б інакше.

• **«Лист майбутньому фахівцю»:** учень пише лист собі через рік: яким я побачу себе, що я зробив сьогодні, щоб цього досягти. Потім читає викладач і дає зворотний зв'язок: які кроки можу рекомендувати.

• **Рефлексія викладача:** після кожного тижня або модулю викладач записує: що пройшло добре, що було складно, які емоції виникли, що змінити на наступному занятті. Це допомагає саморегуляції і підвищенню майстерності.

Висновки

Психологічна складова роботи викладача є невід'ємною частиною сучасної педагогічної діяльності. Вона охоплює як внутрішній стан викладача (психологічна культура, саморегуляція, емпатія), так і зовнішній — взаємодію з учнями/студентами, створення психологічно безпечного середовища, формування довіри. Розвиток цієї складової підвищує якість навчально-виховного процесу, сприяє глибшому засвоєнню матеріалу, кращій мотивації та залученості учнів/студентів. Інвестування в розвиток психологічної складової викладача — це стратегічний крок до ефективної освіти.

Список використаних джерел

1. «Психологічна складова роботи вчителя: вчимося підтримувати себе та учнів» // Журнал «На Урок». 19 жовтня 2023. - URL: <https://naurok.com.ua/post/psihologichna-skladova-roboti-vchitelya-vchimosya-pidtrimuvati-sebe-ta-uchniv>

2. Сергеева О.О. Викладач як невід'ємна складова процесу навчання. // *Scientific discussion*: Vol.1, No 23 (2018). - URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55737>

3. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Психологічний супровід професійної діяльності викладача вищої школи (з досвіду роботи соціально-психологічної служби університету) // *Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології"*, № 12 (2011): Проблеми сучасної психології. - URL: https://znp.nangu.edu.ua/index.php/2227-6246/article/view/161167?utm_source=chatgpt.com

4. Некрилов Д.М. Психологічна культура як складова професіоналізму викладача. // *Вісник психології і соціальної педагогіки*. - URL: https://psych.kiev.ua/Психологічна_культура_як_складова_професіоналізму_викладача?utm_source=chatgpt.com – Дата перегляду: 10.10.2025

5. Кондрук І.В. Співпраця як складова якісної роботи викладача зі студентами.// Матеріали IV Міжн. наук.-практ. конференції. (2018) - URL: https://ir.kneu.edu.ua/items/3e32c23d-da66-4ac8-b857-2442a43782d9?utm_source=chatgpt.com

6. «Психологічна складова роботи викладача: як відновити власні ресурси». // «Нова українська школа».- URL: https://nus.org.ua/2021/05/28/buling-ochymadytyny-2-2-2-3/?utm_source=chatgpt.com - 28 травня 2021.

СТІЙКІСТЬ І АДАПТАЦІЯ: ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Щегельська Алла Михайлівна,

викладачка,

ЗП(ПТ)О «Подільський професійний коледж»

Реалії сьогодення заповнюють життя українського суспільства неочікуваними і складними викликами, які спричинила війна з росією.

Навчання дітей в умовах воєнного стану забезпечується ціною надлюдських фізичних, психічних, трудових зусиль педагогів, здобувачів освіти, їх батьків та усіх тих, хто забезпечує освітнє середовище. Учитель має бути другом, а родина – залучена до побудови освітньої траєкторії дитини. Педагогіка партнерства визначає істинно демократичний спосіб співпраці педагога і дитини, який не відкидає різниці в їхньому життєвому досвіді, знаннях, але передбачає

безумовну рівність у праві на повагу, довіру, доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість [2].

В умовах воєнного стану, коли стабільність освіти порушена, роль викладача української мови та літератури стає особливо важливою. Він не лише навчає, а й виконує функцію ментальної підтримки, збереження національної ідентичності та культурного коду.

Воєнний стан змусив більшість навчальних закладів перейти на дистанційну або змішану форму навчання. Це вимагає від педагога швидкого опанування нових технологій, таких як платформи Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, а також інтерактивних дошок та освітніх застосунків. Викладачу доводиться переформатовувати уроки, щоб підтримувати зацікавленість здобувачів освіти, які перебувають у різних умовах. Це забезпечує безперервність навчання, навіть коли здобувачі освіти перебувають у різних локаціях.

Одним із найскладніших аспектів є робота з психотравмою здобувачів освіти. Головним завданням викладача стало не лише навчання, а й надання психологічної підтримки. Викладачі стають своєрідними кризовими психологами. Вони мають вміти розпізнавати ознаки стресу, тривожності та депресії у здобувачів освіти. Викладач має створювати атмосферу безпеки, де дитина може вільно висловлювати свої емоції та переживання. Тому уроки мають стати «острівцем стабільності», де здобувачі освіти почуватимуться захищено. Важливо починати заняття з позитивного настрою, запитувати про самопочуття, висловлювати підтримку. Важливо також включати використання терапевтичних технік, наприклад, арт-терапії через літературні твори, написання есе або віршів на вільну тему, що допомагає здобувачам освіти висловити свої почуття та переживання. Слід створювати ситуації успіху, заохочувати навіть за незначні досягнення.

Важливо чесно відповідати на запитання здобувачів освіти про війну, водночас підтримуючи їхню віру в ЗСУ та надію на перемогу. Доцільно використовувати гумор, щоб розвантажити психіку. Тому емоційна культура

викладача набуває особливого значення у створенні сприятливого освітнього середовища, у побудові конструктивних стосунків із здобувачами освіти, їхніми батьками та колегами [3].

В умовах воєнної агресії, коли ворог намагається знищити українську культуру, викладач української мови та літератури є її головним захисником. Він має посилювати патріотичне виховання, формувати стійкість до ворожої пропаганди. Це досягається через вивчення творів, що відображають боротьбу українського народу за незалежність (наприклад, твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Василя Симоненка, Василя Стуса тощо), аналіз історичних подій та підкреслення героїзму українських воїнів. Доцільно включати до програми твори, присвячені подіям сучасної історії України, щоб здобувачі освіти усвідомлювали контекст і значення боротьби.

Уроки української мови та літератури стають потужним інструментом для протидії російській пропаганді. Викладач виступає як просвітник, що пояснює вихованцям історичні та культурні аспекти, важливі для розуміння власної ідентичності. Слід заохочувати обговорення важливих тем, що стосуються мови, культури та історії України, щоб формувати критичне мислення та активну громадянську позицію. Література стає не просто предметом вивчення, а інструментом для осмислення сучасної реальності. Аналіз творів, що відображають воєнні дії та їх наслідки, дозволяє здобувачам освіти краще розуміти історичний контекст і співпереживати. Наприклад, можна зіставляти твори української літератури про минулі війни з сучасними подіями, знаходячи паралелі та уроки для майбутнього.

Розробка спільних проєктів допомагає здобувачам освіти працювати в команді, розвивати креативність і самореалізовуватися, незважаючи на труднощі.

Уроки української мови та літератури стають потужним інструментом для протидії російській пропаганді. Викладач виступає як просвітник, що пояснює учням історичні та культурні аспекти, важливі для розуміння власної ідентичності.

Воєнний час став поштовхом для креативного підходу до викладання. Викладачі створюють власні відеоуроки, подкасти, блоги, щоб зробити матеріал доступнішим та цікавішим. Також вони організують віртуальні екскурсії до музеїв, онлайн-зустрічі з письменниками та літературознавцями, що раніше було складно реалізувати.

Освіта є основою для побудови майбутнього післявоєнного суспільства. Якщо люди зберігають мотивацію до навчання, вони зможуть впроваджувати нові ідеї, інновації та розвивати соціально-економічну структуру. Освіта може сприяти відбудові та розвитку постконфліктних суспільств [1].

Робота викладача української мови та літератури в умовах воєнного стану – це більше, ніж просто викладання. Це місія збереження, виховання та підтримки. Попри всі виклики, українські вчителі демонструють надзвичайну стійкість, адаптивність та патріотизм. Їхня праця є фундаментом для відновлення України, оскільки вона формує свідоме та патріотичне покоління, здатне будувати майбутнє.

Список використаних джерел

1. Журнал «Перспективи та інновації науки». Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». 2022. № 4(9).
2. Ковальчук В. А. Педагогіка партнерства у професійній діяльності вчителя: навч. посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ. 2023. 100 с.
3. Максименко С. Д. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар'єра працівників освітніх організацій К. Міленіум, 2004. 264 с.

ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ПОДОЛАННЯ ВІДЧУТТЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Юрчук Світлана Сергіївна,

практичний психолог,

ВПУ № 41 м. Тульчина

Феномен невизначеності як травмуючий психіку чинник в академічному середовищі сучасності є досить важливим фактором впливу на формування особистості молоді. В умовах соціально-економічних та геополітичних процесів та стрімкої цифровізації освітнього процесу навчання у вишах (ПТО та ЗВО) відбувся під знаком постійної інституційної та ситуаційної невизначеності і невизначеності дій у цілому. Це психологічне явище може розглядатися як стрес-фактор процесу ускладнення академічної адаптації студентської молоді (4).

Питання стало предметом вивчення вітчизняних і іноземних вчених. Згідно із когнітивною теорією стресу Річарда Лазаруса, невизначеність призводить до від'ємної первинної когнітивної оцінки ситуації, яку розцінюється, як загроза або втрата контролю. Іноді в психології це явище розглядають через зменшення толерантності до невизначеності. Це тісно пов'язане із збільшенням тривожності та негнучкими копінг-стратегіями (5).

Таким чином, мету виступу можна сформулювати у вигляді представлення обґрунтованих наукових механізмів та стратегій, які можуть сприяти послабленню психологічного впливу невизначеності та збереженню ментальної резистентності студентів ПТО і ВНЗ.

Розглянемо в чому ж полягає вплив даного явища на ментальне здоров'я здобувачів освіти (1). Процес невизначеності веде до втрати контролю. Невизначеність призводить до зниження відчуття суб'єктного контролю респондента над подіями. Коли здобувач освіти не може точно передбачити вимоги, формати чи результати своєї діяльності, він або змушений переходити на емоційно-орієнтовані моделі поведінки або уникати ситуації. Знижене відчуття контролю позитивно корелює з зростанням тривоги. Когнітивне перевантаження виникає через недостатність когнітивних ресурсів для адаптації. Постійна нестабільність робить неможливим постійне орієнтування у зміні

зупинок, необхідних, щоб дістатися до мети. Нестабільність ослаблює схеми оптимізації в класичних моделях інформаційного вирішення. Порушення потреби в безпеці. Навчальне середовище повинно бути простором, де здобувач освіти відчувається безпечною, адже неможливо розвиватися у джерелі страху. Але якщо навчальне середовище стає джерелом нестабільності, тоді яка наслідок може піддаватися сумнівам віра у майбутні досягнення та стимулюватися побудову захисних реакцій (7).

Тривекторна модель подолання невизначеності. Із урахуванням принципами КПТ була створена модель, що базується на взаємопов'язаних трьох векторах, кожний з яких має свою специфіку управління різними аспектами невизначеності.

Схема 1. Структура тривекторної моделі подолання невизначеності

Вектор	Психологічна мета	Вплив на студента
Когнітивний	Управління інформаційним дефіцитом	Перетворення "невідомого" на "плановане".
Емоційний	Регуляція реакції на стрес	Прийняття неконтрольованого; Зниження інтенсивності тривоги.
Соціальний	Створення мережі безпеки	Подолання ізоляції; Формування відчуття належності.

Ці заходи повинні бути реалізовані на двох рівнях: інституційному та індивідуальному.

На першому рівні рекомендовано впроваджувати керованість, а саме:

1) прозору та проактивну комунікацію: організацію систематичного та детального інформування студентів про можливі зміни у навчальному процесі, їх оновлення, розклади або критерії оцінювання, що знизить рівень інформаційного вакууму, який неодмінно формує тривожність;

2) модулярність і чітке планування: розкласти досяжні сегменти для навчання з фінітом завдань і фіксовані строки їх виконання, повертаючи студентам контроль над навчанням через вибір проблемно-орієнтованих стратегій, сприяти соціальній підтримці, в порівнянні з попередньою пунктом рекомендацією просто створити такі групи взамін студентів одне одному ресурси адаптації.

Другий рівень, а саме індивідуальний або психологічний, у теорії проведення адаптований біологічною теорією речей, — більше за отриманням когнітивної якості захоплень .

Когнітивна гнучкість, яка є іншим аспектом адаптації в умовах труднощів, здатна бути досягнута також наступними діями: 1) пов'язана з розвитком когнітивною реструктурацією, тобто, надання студентам знань та напрацювань на те, чим замінити катастрофічні думки, через які вони часто співзвучаються зі словами “Я ніколи не впораюсь” або “Я кричу і зло”; техніки усвідомленості, що включають систему дихальних практик або роботу з концентрацією на чуттях .

Рис.1 Тривекторна модель подолання невизначеності

Практичні підходи до окреслених станів методики інтервенцій можуть бути ефективно імплементовані та застосовані не тільки у рамках тренінгів та семінарів, але використовуються для роботи в рамках навчальних дисциплін.

Методи когнітивного вектору: управління інформаційними аспектами. Ці підходи належать до розділу когнітивно-перевірених та спрямовані на забезпечення раціональної обробки ситуацій невизначеності та відновлення усвідомлення контролю.

1. Техніка «Кола контролю та впливу»

Учаснику потрібно визначити три зони: контроль, вплив, занепокоєння та максимальна переорієнтація енергії зі сфери занепокоєння до сфер контролю та впливу;

2. Техніка «Сценарне планування»

Сценарії не вигадувати ідеальний результат, а пересвідчитись, що студенти розроблять 3 реалістичні варіанти: скажімо, План А, План Б; практичний приклад: так як ваш формат лекціонного проведення може бути переміщено в онлайн режим, готуйтеся: А до матеріалу; Б до налаштувань щодо стабільного інтернет-з'єднання.

Емоційний вектор: емоційний тюнінг і підтримання емоційної стійкості.

Вектор емоційний. Сьогодні занадто підвищена інтенсивність емоційної відповіді на всі фактори невизначеності. До таких методів належать:

1) Техніка «Рефреймінг когнітивний»

Дана техніка передбачає заміну катастрофічних думок на більш реалістичні й адаптивні. Наприклад, аналіз таких тверджень, як: «Якщо я ні відповідаю на роботі відповідно до строків, то усе втрачено» замінити можна на: «У якості уроку я зможу пізніше пред'явити більше якостей і знань в продукті»;

2) Практики уважності, або майндфулнес, та техніки заземлення.

Використовується коли важко довіряти людям – у короткострокових вправах переключати увагу від тривожних думок про майбутнє. На прикладі техніки 5-4-3-2-1 – ідентифікація п'ятьох візуально видимих об'єктів, чотирьох фізично відчутних речей тощо. Передбачається швидке зниження гострої тривожності в ходах конкретної безпосередньої дії під час критичних подій чи інтенсивної невизначеності.

Соціальний вектор: підтримка та комунікація. Ці підходи є мірилою використання соціальних ресурсів, покликаною забезпечити відчуття захищеності та стабільності.

1) Системи Бадді/Ментора

Застосування офіційних програм в межах яких студенти старших курсів ідеально відображають ментора, надаючи інформаційну та емоційну підтримку студентам-першокурсникам. Перевагою даної системи є те, що ментор може дати реалістичну інформацію щодо академічних вимог, яка дозволяє зменшити ризик ставлення до університету як великої загадки та джерела постійного стресу;

2) Комунікативна чіткість

Педедбачається використання чітких та доступних каналів комунікації, таких як Viber, Classroom, Tims або на офіційному сайті, для належного сповіщення про зміни розкладу, формату атестацій, критеріїв і т. д. Дана комунікація педедбачає принцип мінімізації шуму та витекаючих з нього чуток, які можуть підвищувати рівень тривожності.

Підтримка ментального здоров'я студентів у зусиллях з невизначеністю вимагає інтелектуальної підтримки психологічних послуг в поєднанні з управлінськими вжитками. Підвищення гнучкості і резилієнтності студентів є ключовою умовою подолання відчуття невизначеності. Правильно підібраний психологічний інструментарі та засоби впливу допоможуть досягти стабільно хорошого ментального здоров'я .

Список використаних джерел

1. Балабанова, А.С., Кулакова, О. В. Проблема збереження ментального здоров'я студентів в умовах дистанційного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка, соціальна робота, 2021. №1(48). С.35–39.

2. Вакуленко, О. В. Психологічні особливості толерантності до невизначеності у студентської молоді. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Психологія, 2018. № 60. С 28–32.

3. Клокар, С. І. (2020). Психологічні механізми подолання стресу невизначеності в освітньому процесі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України ,2020. №14(1). С. 160–169.

4. Музиченко, Ю. Л. Психологічні особливості адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія, 2017. № 55. С. 172–180.

5. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. С.324 .

6. Орбан-Лембрик, Л. Е. Психологія професійно-технічної освіти: навчальний посібник. Київ: Каравела. 2017.

7. Дженіфер Валінга Стрес і подолання 2022. URL: <https://surl.lu/qrbvwy>

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СТАТЕВОГО І РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ

Яхнова Олена Володимирівна,

практичний психолог,

ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу»

Сучасне українське суспільство стикається з низкою комплексних викликів, зокрема в освітній сфері, що зумовлює необхідність глибокого оновлення підходів до формування особистості підрастаючого покоління, а також вибору інструментів і стратегій педагогічного впливу.

Проблематика статевого виховання супроводжує розвиток людства і традиційно перебуває у полі наукової уваги психологів, соціологів, педагогічних і медичних працівників. Статеве виховання розглядається як комплексне явище, що охоплює морально-психологічний, анатомо-фізіологічний, медико-гігієнічний, психосексуальний і правовий аспекти.

Особлива увага до проблем виховання культури статевого і репродуктивного здоров'я в Україні сьогодні зумовлена кількома причинами, серед яких дослідники найважливішими вважають такі: прискорений розвиток дітей (акселерація); незадовільний рівень обізнаності неповнолітніх з питань статевої сфери, низька якість і сумнівні шляхи отримання такої інформації (однолітки, засоби масової інформації, соціальні мережі тощо); сексуальність підлітків та пов'язані з нею проблеми (репродуктивне здоров'я, ризикована поведінка, інфекції, що передаються статевим шляхом, у тому числі ВІЛ, незапланована вагітність); нівелювання більшістю неповнолітніх моральних цінностей та інші [2].

Не випадково, починаючи з кінця ХХ століття в Європі сексуальну освіту стали викладати у переважній більшості країн [1]. В Україні, навіть у старшій ланці, на жаль, досі немає окремого обов'язкового предмету "Статеве виховання", лише його елементи інтегровані в інші навчальні дисципліни, як-от "Біологія та екологія", "Громадянська освіта", окремі факультативні курси. При цьому, розуміємо, що статеве виховання є важливою і невід'ємною складовою загальної системи освітньо - виховного середовища закладу освіти та сім'ї. Його мета – сприяти гармонійному розвитку особистості, формуванню самосвідомості учнівської молоді та усвідомленому, відповідальному ставленню до власного тіла, вихованню поваги до особистих, в тому числі, інтимних кордонів своїх та інших людей, незалежно від статі, гендерної ідентичності чи світоглядних переконань, розвиток культури міжстатевих взаємин. Тому кваліфікований психологічний супровід формування культури статевого і репродуктивного здоров'я молоді є необхідним, актуальним і своєчасним питанням.

Психологічна просвіта підлітків щодо сексуального здоров'я фокусується на розвитку здорового ставлення до відносин, запобіганні психологічним травмам від ранніх статевих стосунків, проявів насильства, формуванні відповідальності та навичок самоконтролю, а також на розпізнаванні та управлінні емоціями, що виникають у підлітковому віці внаслідок гормональних змін. Мета просвіти – надати підліткам знання та підтримку для прийняття усвідомлених рішень щодо їхнього сексуального життя, що зменшує ризик небажаної вагітності, хвороб, що передаються статевим шляхом, та психічних травм.

Ключовими аспектами психологічної просвіти вважаємо:

1. Здорове ставлення до тілесності та сексуальності. Підліткам важливо розуміти, що зміни в тілі під час статевого дозрівання є нормальними, і вони вчаться приймати та любити своє тіло.

2. Емоційний контроль та саморегуляція. Гормональні зміни можуть призводити до підвищеної емоційності, тому підлітків навчають розпізнавати та керувати своїми емоціями, зокрема, у контексті сексуальності.

3. Формування відповідальності. Психологічна просвіта акцентує увагу на наслідках ранніх статевих стосунків, методах контрацепції, навчає учнівську та студентську молодь брати на себе відповідальність за свій вибір, життя та здоров'я. Таким чином відбувається завчасна підготовка до свідомого та відповідального батьківства, вироблення оптимальних репродуктивних установок.

4. Профілактика проявів насильства і превенція психологічних травм. Важливо пояснити, що відсутність психологічної готовності до статевих стосунків може спричинити певні наслідки для психічного здоров'я, і як їх уникнути, будуючи здорові відносини, засновані на згоді та взаємоповазі.

5. Комунікація та вміння звертатися по допомогу. Підлітків навчають відкрито спілкуватися з батьками, однолітками та фахівцями на

теми сексуального і репродуктивного здоров'я, не соромитись ставити питання, які турбують, не мовчати, якщо хтось порушує особисті інтимні кордони. Психолог також має надати альтернативні варіанти: контакти служб, куди можна звернутися за порадою чи допомогою у складній ситуації. Все це допомагає молодим людям почуватися в безпеці та своєчасно отримувати необхідну підтримку.

6. Інформування. Надання рекомендацій щодо отримання достовірної інформації через освітні ресурси, де підлітки можуть самостійно поглибити знання і знайти відповіді на свої питання про сексуальність та здоров'я.

7. Окремо варто виділити просвіту батьківської і педагогічної спільноти. Батьки та викладачі мають не лише володіти знаннями, але й не табувати ці теми, вміти коректно будувати розмову із підлітками про їхні почуття та стосунки, створюючи атмосферу довіри; а також уміти своєчасно розпізнавати поведінкові, емоційні та фізичні маркери, які можуть свідчити про наявність у дитини психологічних труднощів або можливий досвід насильства. Вчасне виявлення таких ознак є важливою передумовою для надання підлітку необхідної підтримки, захисту та залучення фахівців для подальшої допомоги.

Методи і заходи психологічного супроводу з питань статевого виховання охоплюють комплекс педагогічних, інформаційних і психологічних підходів, спрямованих на формування у здобувачів освіти усвідомленого, відповідального та безпечного ставлення до власного тіла, сексуальності і репродуктивного здоров'я. Основні методи і форми реалізації психологічної просвіти та профілактики представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

МЕТОДИ/ЗАХОДИ	ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ
Інформаційно-роз'яснювальні	лекції, бесіди, презентації, дискусії, перегляд та обговорення відеоматеріалів, соціальної реклами, тематичні інформаційні стенди, буклети, онлайн-ресурси
Медико-профілактичні	поширення засобів інтимної гігієни та контрацепції
Психодіагностичні	анкетування, опитувальники, проєктивні методики (наприклад, незакінчені речення, асоціативні карти, малюнки).
Консультативно-корекційні	індивідуальні та/або групові консультації психолога, психокорекційні вправи, арт-терапія, казкотерапія
Інтерактивні	тренінгові вправи, рольові ігри, моделювання ситуацій, групові дискусії, «мозковий штурм», робота в малих групах, дебати, форум-театр.
Соціально-психологічні	вправи на розвиток емпатії, толерантності, самоповаги, навичок відмови, відповідальності у міжособистісних стосунках
Проєктні/проблемно-орієнтовані	Створення соціальних відеороликів, проведення досліджень, опитувань, інтерв'ю серед однолітків, передача здобутих знань по типу «рівний-рівному»

При комплексному підході усі вищеперераховані методи сприяють формуванню навичок спілкування, асертивної поведінки, умінню відстоювати особисті межі та приймати відповідальні рішення, а також допомагають подолати страхи, тривоги, негативні установки, пов'язані зі статевим

дозріванням і самосприйняттям молодих людей, формуючи при цьому позитивне ставлення до власного і чужого тіла, навчаючи конструктивній взаємодії.

Необхідною умовою підвищення ефективності статевого виховання здобувачів освіти, на наш погляд, є зв'язок теорії із практикою, використання діяльнісного підходу у виховній роботі закладу освіти. Такі форми роботи як бесіди та лекції потрібно комбінувати з більш «живими», цікавими, інтерактивними (дослідницькі, проектні, ігрові, тренінгові). Окрім того, надважливим вважаємо створення програм сексуальної освіти, які охоплюють не тільки біологію (фізіологію), але й психологічні аспекти статевого дозрівання та стосунків.

Список використаних джерел

1. Кравець В.П., Кравець С.В. Проблеми співпраці сім'ї та школи у сексуальній соціалізації учнівської молоді. *Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»*. 2021. 27 серп. (№ 7). С.244.

2. Лещук Н. О. Статеве виховання і репродуктивне здоров'я підлітків та молоді : навч. посіб. / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич, О. А. Голоцван, Я. М. Сивохоп. Київ, 2014. 136 с.